

Upside-Down Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 6 and 9

Inder J. Taneja¹

*The whole work is without use of any
programming language.*

Abstract

*This work brings magic squares of type $4k$, $6k$ and $12k$ using the digits 6 and 9. Each magic square contains 14-digits in each cell. Just with two digits, one can have exactly 16384 different possibilities of 14-digits combinations from two digits. In case of $4k$, we have written magic squares of orders, 4, 8, ..., 60, 64, ..., 124, 128. In case $6k$, we have written magic squares of orders 6, 12, ..., 54, 60, 120, 126. In case of $12k$, we have written magic squares of orders 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120. In each case, all the blocks of magic squares of orders 4, 6 and 12 are with **equal magic sums**. The same work for the digits 1 and 8 is done in Taneja [48], and for the digits 2 and 5 can be seen in Taneja [49]. The work on multiples of 3, 5, 7 etc. shall be done elsewhere. Later, the idea is to extend the same work up to magic square of order 256 having 16-digits in each cell just with two digits: $\{1, 8\}$, $\{2, 5\}$ and $\{6, 9\}$. In the first two cases, the work is **upside-down** and **mirror looking**, while in the third case the work is only **upside-down**. When the magic squares are **upside-down** and **mirror looking**, we call them as **universal magic squares**. The whole work is without use of any **programming language**. It is just based on the number's combinations.*

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <https://inderjtaneja.com>; <https://indertaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1	Introduction	4
1.1	Blocks of 4	5
1.2	Blocks of 6	8
1.3	Blocks of 12	10
2	Upside-Down Pandiagonal Magic Square of Order 128	12
2.1	Upside-Down Pandiagonal Magic Squares Multiples of Order 4	14
2.1.1	Orders 8, 12 and 16	16
2.1.2	Orders 20, 24 and 28	17
2.1.3	Orders 32 and 36	18
2.1.4	Orders 40 and 44	18
2.1.5	Orders 48 and 52	19
2.1.6	Orders 56 and 60	20
2.1.7	Order 64	21
2.1.8	Order 68	22
2.1.9	Order 72	23
2.1.10	Order 76	24
2.1.11	Order 80	25
2.1.12	Order 84	26
2.1.13	Order 88	27
2.1.14	Order 92	28
2.1.15	Order 96	29
2.1.16	Order 100	30
2.1.17	Order 104	31
2.1.18	Order 108	32
2.1.19	Order 112	33
2.1.20	Order 116	34
2.1.21	Order 120	35

2.1.22	Order 124	36
2.2	Upside-Down Pandiagonal Magic Squares of Orders 64, 32, 16 and 8	36
2.2.1	Orders 64	38
2.2.2	Orders 32	41
2.2.3	Orders 16	44
2.2.4	Orders 8	48
2.3	Magic Squares Multiples of 8	51
2.3.1	Orders 8, 16 and 24	53
2.3.2	Orders 32 and 40	53
2.3.3	Orders 48 and 56	54
2.3.4	Order 64	55
2.3.5	Order 72	56
2.3.6	Order 80	57
2.3.7	Order 88	58
2.3.8	Order 96	59
2.3.9	Order 104	60
2.3.10	Order 112	61
2.3.11	Order 120	62
3	Upside-Down Magic Square of Order 126	62
3.1	Upside-Down Magic Squares Multiples of 6	65
3.1.1	Orders 12, 18, 24 and 30	66
3.1.2	Orders 36 and 42	66
3.1.3	Orders 48 and 54	67
3.1.4	Orders 60 and 66	67
3.1.5	Orders 72 and 78	68
3.1.6	Order 84	69
3.1.7	Order 90	70
3.1.8	Order 96	71
3.1.9	Order 102	72
3.1.10	Order 108	73

3.1.11	Order 114	74
3.1.12	Order 120	75
4	Upside-Down Magic Square of Order 120	78
4.1	Upside-Down Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12	80
4.1.1	Orders 24, 36, 48 and 60	81
4.1.2	Orders 72 and 84	82
4.1.3	Order 96 and 108	82
5	Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4	83
6	Appendix: Equal Sums Squares of Order 6	140
7	Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 62	165
8	Author's Contributions to Magic Squares	190

1 Introduction

In the previous papers [39, 40, 41], the author worked with three groups of numbers for the magic squares of orders 3 to 32. In [42, 43, 44], the author worked with three groups of numbers for the magic squares of orders 33 to 64. In the case, the work is only for the magic squares multiples of 4, 6 and 12. In each group there are only two digits, i.e., $\{1, 8\}$, $\{2, 5\}$ and $\{6, 9\}$. In the first and second cases, we have results as **upside-down** and **mirror looking**, while in the third case for the digits $\{6, 9\}$, the results are only **upside-down**. In the second group with the digits $\{2, 5\}$, the numbers 2 and 5 are written in digital form to have the conditions for **upside-down** and **mirror looking**. In the third case, 6 becomes 9 and 9 as 6, when we make 180° rotation. For the magic squares of orders 3 to 16 [39], **palindromic-type magic squares** are also given.

The whole work is based on the combination of two digits. For example, 2-digits combinations of two letters a and b gives us 4 possibilities, i.e., aa, ab, ba, bb . In the similar way considering 3 by 3 combinations of two letters, there are 8 possibilities, i.e., $aaa, aab, aac, abb, acc, abc, bbb, ccc$. Complete details of these combinations are given in [39, 40, 41].

This work is for the magic squares of orders multiples of 4, 6 and 12, i.e., of type $4k$, $6k$ and $12k$ using

just two numbers 6 and 9. In case of multiples of 4, we have written magic squares of orders 4, 8, 12, ..., 60, 64, 68, ..., 120, 124, 128. In case of multiples of 6, we have written magic squares of orders 6, 12, 18, ..., 60, 66, ..., 120, 126. In case of multiple of 12, we have written magic squares of orders 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 and 120. These constructions are based on **equal sum** magic squares of orders 4, 6 and 12 in each case. In each cell there are 14-digits combinations of 6 and 9. These magic squares are **upside-down** and **mirror looking**, i.e., **universal magic squares**. In case of magic squares of multiples of 4 and 12, all the magic squares are **pandiagonal**. We observe that multiples of 12 are already presents in multiples of 4 and 6. The difference is that in case of multiples of 12, the sub-blocks are formed by **semi-magic** squares of order 3, with **different semi-magic sums** resulting in a **pandiagonal magic squares** of order 12 with **equal magic sums**. Similar kind of work for the digits 1 and 8, and 2 and 5 are given in another papers [48, 49]. The work for the multiples of 3, 5, 7, etc., and the **bimagic** cases for the multiples of order 8, 9, 16, etc. shall be dealt later on.

The whole work is without use of any **programming language**. It is just with number's combinations. The study of magic squares of orders 129 to 256 shall be given in another works.

1.1 Blocks of 4

Making 7-digits combinations, of two numbers, for example, 6 and 9, there are total 128 possibilities. Let's divided these 128 numbers by 4, we get total 32 groups of four each. See below these 32 groups written in two parts. These are written in such a way that the sum of each four is always same.

Table 1.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
666696	699969	666699	666696	666696	666696	666699	666669	666696	666699	666966	666999	666996	669669	669696	669699
999969	966696	999966	999969	999966	999969	999966	999996	999969	999966	999669	999696	999669	996996	996999	996966
696666	696669	669999	669666	696999	699666	666999	699699	696966	669699	669966	696999	699966	699969	696966	669969
969999	969996	996666	996999	969666	966999	999666	966966	969699	996966	996699	969966	966999	966966	969969	996966
3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330	3333330

Table 2.

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
6696969	6696996	6699669	6699696	6699969	6699996	6966969	6966996	6969669	6969996	6996669	6666666	6666669	6669666	6699966	6969696
9969696	9969669	9966996	9966969	9966696	9966669	9699696	9699669	9696996	9696669	9669996	9999999	9999996	9996999	9966699	9696969
6969699	6996966	6996699	6969966	6966699	6999966	6969969	6996696	6996969	6999696	6999669	6999996	6999999	6696966	6966696	6996996
9696966	9669699	9669966	9696699	9699966	9666699	9696696	9669969	9669696	9666969	9666996	9666669	9666666	9969699	9699969	9669669
33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330	33333330

The above groups are written in such a way that they are **upside-down** in itself. For example, let's consider the group $\{6696969, 9969696, 6969699, 9696966\}$. In this case the **upside-down** numbers are 6969699, 9696966, 6696969 and 9969696. The same happens with all the 32 groups. Making combinations of 32 groups with each other, it lead us to 1024 possibilities with 16 members each. Below is a table of 1024 **upside-down** magic squares of order 4 with **equal sums** given by $S_{4 \times 4}^n := 3333333333333330, n = 1, 2, 3, \dots, 1024$. These magic square are given in Appendix 5

The magic squares appearing in Appendix 5 are constructed and numbered according to following two tables:

Table 3.

1=(1,1)	33=(1,2)	65=(1,3)	97=(1,4)	129=(1,5)	161=(1,6)	193=(1,7)	225=(1,8)	257=(1,9)	289=(1,10)	321=(1,11)	353=(1,12)	385=(1,13)	417=(1,14)	449=(1,15)	481=(1,16)
2=(2,1)	34=(2,2)	66=(2,3)	98=(2,4)	130=(2,5)	162=(2,6)	194=(2,7)	226=(2,8)	258=(2,9)	290=(2,10)	322=(2,11)	354=(2,12)	386=(2,13)	418=(2,14)	450=(2,15)	482=(2,16)
3=(3,1)	35=(3,2)	67=(3,3)	99=(3,4)	131=(3,5)	163=(3,6)	195=(3,7)	227=(3,8)	259=(3,9)	291=(3,10)	323=(3,11)	355=(3,12)	387=(3,13)	419=(3,14)	451=(3,15)	483=(3,16)
4=(4,1)	36=(4,2)	68=(4,3)	100=(4,4)	132=(4,5)	164=(4,6)	196=(4,7)	228=(4,8)	260=(4,9)	292=(4,10)	324=(4,11)	356=(4,12)	388=(4,13)	420=(4,14)	452=(4,15)	484=(4,16)
5=(5,1)	37=(5,2)	69=(5,3)	101=(5,4)	133=(5,5)	165=(5,6)	197=(5,7)	229=(5,8)	261=(5,9)	293=(5,10)	325=(5,11)	357=(5,12)	389=(5,13)	421=(5,14)	453=(5,15)	485=(5,16)
6=(6,1)	38=(6,2)	70=(6,3)	102=(6,4)	134=(6,5)	166=(6,6)	198=(6,7)	230=(6,8)	262=(6,9)	294=(6,10)	326=(6,11)	358=(6,12)	390=(6,13)	422=(6,14)	454=(6,15)	486=(6,16)
7=(7,1)	39=(7,2)	71=(7,3)	103=(7,4)	135=(7,5)	167=(7,6)	199=(7,7)	231=(7,8)	263=(7,9)	295=(7,10)	327=(7,11)	359=(7,12)	391=(7,13)	423=(7,14)	455=(7,15)	487=(7,16)
8=(8,1)	40=(8,2)	72=(8,3)	104=(8,4)	136=(8,5)	168=(8,6)	200=(8,7)	232=(8,8)	264=(8,9)	296=(8,10)	328=(8,11)	360=(8,12)	392=(8,13)	424=(8,14)	456=(8,15)	488=(8,16)
9=(9,1)	41=(9,2)	73=(9,3)	105=(9,4)	137=(9,5)	169=(9,6)	201=(9,7)	233=(9,8)	265=(9,9)	297=(9,10)	329=(9,11)	361=(9,12)	393=(9,13)	425=(9,14)	457=(9,15)	489=(9,16)
10=(10,1)	42=(10,2)	74=(10,3)	106=(10,4)	138=(10,5)	170=(10,6)	202=(10,7)	234=(10,8)	266=(10,9)	298=(10,10)	330=(10,11)	362=(10,12)	394=(10,13)	426=(10,14)	458=(10,15)	490=(10,16)
11=(11,1)	43=(11,2)	75=(11,3)	107=(11,4)	139=(11,5)	171=(11,6)	203=(11,7)	235=(11,8)	267=(11,9)	299=(11,10)	331=(11,11)	363=(11,12)	395=(11,13)	427=(11,14)	459=(11,15)	491=(11,16)
12=(12,1)	44=(12,2)	76=(12,3)	108=(12,4)	140=(12,5)	172=(12,6)	204=(12,7)	236=(12,8)	268=(12,9)	300=(12,10)	332=(12,11)	364=(12,12)	396=(12,13)	428=(12,14)	460=(12,15)	492=(12,16)
13=(13,1)	45=(13,2)	77=(13,3)	109=(13,4)	141=(13,5)	173=(13,6)	205=(13,7)	237=(13,8)	269=(13,9)	301=(13,10)	333=(13,11)	365=(13,12)	397=(13,13)	429=(13,14)	461=(13,15)	493=(13,16)
14=(14,1)	46=(14,2)	78=(14,3)	110=(14,4)	142=(14,5)	174=(14,6)	206=(14,7)	238=(14,8)	270=(14,9)	302=(14,10)	334=(14,11)	366=(14,12)	398=(14,13)	430=(14,14)	462=(14,15)	494=(14,16)
15=(15,1)	47=(15,2)	79=(15,3)	111=(15,4)	143=(15,5)	175=(15,6)	207=(15,7)	239=(15,8)	271=(15,9)	303=(15,10)	335=(15,11)	367=(15,12)	399=(15,13)	431=(15,14)	463=(15,15)	495=(15,16)
16=(16,1)	48=(16,2)	80=(16,3)	112=(16,4)	144=(16,5)	176=(16,6)	208=(16,7)	240=(16,8)	272=(16,9)	304=(16,10)	336=(16,11)	368=(16,12)	400=(16,13)	432=(16,14)	464=(16,15)	496=(16,16)
17=(17,1)	49=(17,2)	81=(17,3)	113=(17,4)	145=(17,5)	177=(17,6)	209=(17,7)	241=(17,8)	273=(17,9)	305=(17,10)	337=(17,11)	369=(17,12)	401=(17,13)	433=(17,14)	465=(17,15)	497=(17,16)
18=(18,1)	50=(18,2)	82=(18,3)	114=(18,4)	146=(18,5)	178=(18,6)	210=(18,7)	242=(18,8)	274=(18,9)	306=(18,10)	338=(18,11)	370=(18,12)	402=(18,13)	434=(18,14)	466=(18,15)	498=(18,16)
19=(19,1)	51=(19,2)	83=(19,3)	115=(19,4)	147=(19,5)	179=(19,6)	211=(19,7)	243=(19,8)	275=(19,9)	307=(19,10)	339=(19,11)	371=(19,12)	403=(19,13)	435=(19,14)	467=(19,15)	499=(19,16)
20=(20,1)	52=(20,2)	84=(20,3)	116=(20,4)	148=(20,5)	180=(20,6)	212=(20,7)	244=(20,8)	276=(20,9)	308=(20,10)	340=(20,11)	372=(20,12)	404=(20,13)	436=(20,14)	468=(20,15)	500=(20,16)
21=(21,1)	53=(21,2)	85=(21,3)	117=(21,4)	149=(21,5)	181=(21,6)	213=(21,7)	245=(21,8)	277=(21,9)	309=(21,10)	341=(21,11)	373=(21,12)	405=(21,13)	437=(21,14)	469=(21,15)	501=(21,16)
22=(22,1)	54=(22,2)	86=(22,3)	118=(22,4)	150=(22,5)	182=(22,6)	214=(22,7)	246=(22,8)	278=(22,9)	310=(22,10)	342=(22,11)	374=(22,12)	406=(22,13)	438=(22,14)	470=(22,15)	502=(22,16)
23=(23,1)	55=(23,2)	87=(23,3)	119=(23,4)	151=(23,5)	183=(23,6)	215=(23,7)	247=(23,8)	279=(23,9)	311=(23,10)	343=(23,11)	375=(23,12)	407=(23,13)	439=(23,14)	471=(23,15)	503=(23,16)
24=(24,1)	56=(24,2)	88=(24,3)	120=(24,4)	152=(24,5)	184=(24,6)	216=(24,7)	248=(24,8)	280=(24,9)	312=(24,10)	344=(24,11)	376=(24,12)	408=(24,13)	440=(24,14)	472=(24,15)	504=(24,16)
25=(25,1)	57=(25,2)	89=(25,3)	121=(25,4)	153=(25,5)	185=(25,6)	217=(25,7)	249=(25,8)	281=(25,9)	313=(25,10)	345=(25,11)	377=(25,12)	409=(25,13)	441=(25,14)	473=(25,15)	505=(25,16)
26=(26,1)	58=(26,2)	90=(26,3)	122=(26,4)	154=(26,5)	186=(26,6)	218=(26,7)	250=(26,8)	282=(26,9)	314=(26,10)	346=(26,11)	378=(26,12)	410=(26,13)	442=(26,14)	474=(26,15)	506=(26,16)
27=(27,1)	59=(27,2)	91=(27,3)	123=(27,4)	155=(27,5)	187=(27,6)	219=(27,7)	251=(27,8)	283=(27,9)	315=(27,10)	347=(27,11)	379=(27,12)	411=(27,13)	443=(27,14)	475=(27,15)	507=(27,16)
28=(28,1)	60=(28,2)	92=(28,3)	124=(28,4)	156=(28,5)	188=(28,6)	220=(28,7)	252=(28,8)	284=(28,9)	316=(28,10)	348=(28,11)	380=(28,12)	412=(28,13)	444=(28,14)	476=(28,15)	508=(28,16)
29=(29,1)	61=(29,2)	93=(29,3)	125=(29,4)	157=(29,5)	189=(29,6)	221=(29,7)	253=(29,8)	285=(29,9)	317=(29,10)	349=(29,11)	381=(29,12)	413=(29,13)	445=(29,14)	477=(29,15)	509=(29,16)
30=(30,1)	62=(30,2)	94=(30,3)	126=(30,4)	158=(30,5)	190=(30,6)	222=(30,7)	254=(30,8)	286=(30,9)	318=(30,10)	350=(30,11)	382=(30,12)	414=(30,13)	446=(30,14)	478=(30,15)	510=(30,16)
31=(31,1)	63=(31,2)	95=(31,3)	127=(31,4)	159=(31,5)	191=(31,6)	223=(31,7)	255=(31,8)	287=(31,9)	319=(31,10)	351=(31,11)	383=(31,12)	415=(31,13)	447=(31,14)	479=(31,15)	511=(31,16)
32=(32,1)	64=(32,2)	96=(32,3)	128=(32,4)	160=(32,5)	192=(32,6)	224=(32,7)	256=(32,8)	288=(32,9)	320=(32,10)	352=(32,11)	384=(32,12)	416=(32,13)	448=(32,14)	480=(32,15)	512=(32,16)

Table 4.

513=(1,17)	545=(1,18)	577=(1,19)	609=(1,20)	641=(1,21)	673=(1,22)	705=(1,23)	737=(1,24)	769=(1,25)	801=(1,26)	833=(1,27)	865=(1,28)	897=(1,29)	929=(1,30)	961=(1,31)	993=(1,32)
514=(2,17)	546=(2,18)	578=(2,19)	610=(2,20)	642=(2,21)	674=(2,22)	706=(2,23)	738=(2,24)	770=(2,25)	802=(2,26)	834=(2,27)	866=(2,28)	898=(2,29)	930=(2,30)	962=(2,31)	994=(2,32)
515=(3,17)	547=(3,18)	579=(3,19)	611=(3,20)	643=(3,21)	675=(3,22)	707=(3,23)	739=(3,24)	771=(3,25)	803=(3,26)	835=(3,27)	867=(3,28)	899=(3,29)	931=(3,30)	963=(3,31)	995=(3,32)
516=(4,17)	548=(4,18)	580=(4,19)	612=(4,20)	644=(4,21)	676=(4,22)	708=(4,23)	740=(4,24)	772=(4,25)	804=(4,26)	836=(4,27)	868=(4,28)	900=(4,29)	932=(4,30)	964=(4,31)	996=(4,32)
517=(5,17)	549=(5,18)	581=(5,19)	613=(5,20)	645=(5,21)	677=(5,22)	709=(5,23)	741=(5,24)	773=(5,25)	805=(5,26)	837=(5,27)	869=(5,28)	901=(5,29)	933=(5,30)	965=(5,31)	997=(5,32)
518=(6,17)	550=(6,18)	582=(6,19)	614=(6,20)	646=(6,21)	678=(6,22)	710=(6,23)	742=(6,24)	774=(6,25)	806=(6,26)	838=(6,27)	870=(6,28)	902=(6,29)	934=(6,30)	966=(6,31)	998=(6,32)
519=(7,17)	551=(7,18)	583=(7,19)	615=(7,20)	647=(7,21)	679=(7,22)	711=(7,23)	743=(7,24)	775=(7,25)	807=(7,26)	839=(7,27)	871=(7,28)	903=(7,29)	935=(7,30)	967=(7,31)	999=(7,32)
520=(8,17)	552=(8,18)	584=(8,19)	616=(8,20)	648=(8,21)	680=(8,22)	712=(8,23)	744=(8,24)	776=(8,25)	808=(8,26)	840=(8,27)	872=(8,28)	904=(8,29)	936=(8,30)	968=(8,31)	1000=(8,32)
521=(9,17)	553=(9,18)	585=(9,19)	617=(9,20)	649=(9,21)	681=(9,22)	713=(9,23)	745=(9,24)	777=(9,25)	809=(9,26)	841=(9,27)	873=(9,28)	905=(9,29)	937=(9,30)	969=(9,31)	1001=(9,32)
522=(10,17)	554=(10,18)	586=(10,19)	618=(10,20)	650=(10,21)	682=(10,22)	714=(10,23)	746=(10,24)	778=(10,25)	810=(10,26)	842=(10,27)	874=(10,28)	906=(10,29)	938=(10,30)	970=(10,31)	1002=(10,32)
523=(11,17)	555=(11,18)	587=(11,19)	619=(11,20)	651=(11,21)	683=(11,22)	715=(11,23)	747=(11,24)	779=(11,25)	811=(11,26)	843=(11,27)	875=(11,28)	907=(11,29)	939=(11,30)	971=(11,31)	1003=(11,32)
524=(12,17)	556=(12,18)	588=(12,19)	620=(12,20)	652=(12,21)	684=(12,22)	716=(12,23)	748=(12,24)	780=(12,25)	812=(12,26)	844=(12,27)	876=(12,28)	908=(12,29)	940=(12,30)	972=(12,31)	1004=(12,32)
525=(13,17)	557=(13,18)	589=(13,19)	621=(13,20)	653=(13,21)	685=(13,22)	717=(13,23)	749=(13,24)	781=(13,25)	813=(13,26)	845=(13,27)	877=(13,28)	909=(13,29)	941=(13,30)	973=(13,31)	1005=(13,32)
526=(14,17)	558=(14,18)	590=(14,19)	622=(14,20)	654=(14,21)	686=(14,22)	718=(14,23)	750=(14,24)	782=(14,25)	814=(14,26)	846=(14,27)	878=(14,28)	910=(14,29)	942=(14,30)	974=(14,31)	1006=(14,32)
527=(15,17)	559=(15,18)	591=(15,19)	623=(15,20)	655=(15,21)	687=(15,22)	719=(15,23)	751=(15,24)	783=(15,25)	815=(15,26)	847=(15,27)	879=(15,28)	911=(15,29)	943=(15,30)	975=(15,31)	1007=(15,32)
528=(16,17)	560=(16,18)	592=(16,19)	624=(16,20)	656=(16,21)	688=(16,22)	720=(16,23)	752=(16,24)	784=(16,25)	816=(16,26)	848=(16,27)	880=(16,28)	912=(16,29)	944=(16,30)	976=(16,31)	1008=(16,32)
529=(17,17)	561=(17,18)	593=(17,19)	625=(17,20)	657=(17,21)	689=(17,22)	721=(17,23)	753=(17,24)	785=(17,25)	817=(17,26)	849=(17,27)	881=(17,28)	913=(17,29)	945=(17,30)	977=(17,31)	1009=(17,32)
530=(18,17)	562=(18,18)	594=(18,19)	626=(18,20)	658=(18,21)	690=(18,22)	722=(18,23)	754=(18,24)	786=(18,25)	818=(18,26)	850=(18,27)	882=(18,28)	914=(18,29)	946=(18,30)	978=(18,31)	1010=(18,32)
531=(19,17)	563=(19,18)	595=(19,19)	627=(19,20)	659=(19,21)	691=(19,22)	723=(19,23)	755=(19,24)	787=(19,25)	819=(19,26)	851=(19,27)	883=(19,28)	915=(19,29)	947=(19,30)	979=(19,31)	1011=(19,32)
532=(20,17)	564=(20,18)	596=(20,19)	628=(20,20)	660=(20,21)	692=(20,22)	724=(20,23)	756=(20,24)	788=(20,25)	820=(20,26)	852=(20,27)	884=(20,28)	916=(20,29)	948=(20,30)	980=(20,31)	1012=(20,32)
533=(21,17)	565=(21,18)	597=(21,19)	629=(21,20)	661=(21,21)	693=(21,22)	725=(21,23)	757=(21,24)	789=(21,25)	821=(21,26)	853=(21,27)	885=(21,28)	917=(21,29)	949=(21,30)	981=(21,31)	1013=(21,32)
534=(22,17)	566=(22,18)	598=(22,19)	630=(22,20)	662=(22,21)	694=(22,22)	726=(22,23)	758=(22,24)	790=(22,25)	822=(22,26)	854=(22,27)	886=(22,28)	918=(22,29)	950=(22,30)	982=(22,31)	1014=(22,32)
535=(23,17)	567=(23,18)	599=(23,19)	631=(23,20)	663=(23,21)	695=(23,22)	727=(23,23)	759=(23,24)	791=(23,25)	823=(23,26)	855=(23,27)	887=(23,28)	919=(23,29)	951=(23,30)	983=(23,31)	1015=(23,32)
536=(24,17)	568=(24,18)	600=(24,19)	632=(24,20)	664=(24,21)	696=(24,22)	728=(24,23)	760=(24,24)	792=(24,25)	824=(24,26)	856=(24,27)	888=(24,28)	920=(24,29)	952=(24,30)	984=(24,31)	1016=(24,32)
537=(25,17)	569=(25,18)	601=(25,19)	633=(25,20)	665=(25,21)	697=(25,22)	729=(25,23)	761=(25,24)	793=(25,25)	825=(25,26)	857=(25,27)	889=(25,28)	921=(25,29)	953=(25,30)	985=(25,31)	1017=(25,32)
538=(26,17)	570=(26,18)	602=(26,19)	634=(26,20)	666=(26,21)	698=(26,22)	730=(26,23)	762=(26,24)	794=(26,25)	826=(26,26)	858=(26,27)	890=(26,28)	922=(26,29)	954=(26,30)	986=(26,31)	1018=(26,32)
539=(27,17)	571=(27,18)	603=(27,19)	635=(27,20)	667=(27,21)	699=(27,22)	731=(27,23)	763=(27,24)	795=(27,25)	827=(27,26)	859=(27,27)	891=(27,28)	923=(27,29)	955=(27,30)	987=(27,31)	1019=(27,32)
540=(28,17)	572=(28,18)	604=(28,19)	636=(28,20)	668=(28,21)	700=(28,22)	732=(28,23)	764=(28,24)	796=(28,25)	828=(28,26)	860=(28,27)	892=(28,28)	924=(28,29)	956=(28,30)	988=(28,31)	1020=(28,32)
541=(29,17)	573=(29,18)	605=(29,19)	637=(29,20)	669=(29,21)	701=(29,22)	733=(29,23)	765=(29,24)	797=(29,25)	829=(29,26)	861=(29,27)	893=(29,28)	925=(29,29)	957=(29,30)	989=(29,31)	1021=(29,32)
542=(30,17)	574=(30,18)	606=(30,19)	638=(30,20)	670=(30,21)	702=(30,22)	734=(30,23)	766=(30,24)	798=(30,25)	830=(30,26)	862=(30,27)	894=(30,28)	926=(30,29)	958=(30,30)	990=(30,31)	1022=(30,32)
543=(31,17)	575=(31,18)	607=(31,19)	639=(31,20)	671=(31,21)	703=(31,22)	735=(31,23)	767=(31,24)	799=(31,25)	831=(31,26)	863=(31,27)	895=(31,28)	927=(31,29)	959=(31,30)	991=(31,31)	1023=(31,32)
544=(32,17)	576=(32,18)	608=(32,19)	640=(32,20)	672=(32,21)	704=(32,22)	736=(32,23)	768=(32,24)	800=(32,25)	832=(32,26)	864=(32,27)	896=(32,28)	928=(32,29)	960=(32,30)	992=(32,31)	1024=(32,32)

1.2 Blocks of 6

Making 7-digits combinations, of two numbers, for example, 6 and 9, there are total 128 possibilities. Let's make groups of 6 each, then there are 21 groups and still left 2 numbers. These groups are considered in such a way that they are of equal sums. Let's see below these 21 groups with there sums:

Table 5.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6666696	6999969	6666969	6666996	6666999	6669669	6669696	6666699	6666966	6669699	6669966	6669969	6669996	6696669	6696696	6696699	6696996	6696999	6699669	6699696	6699969
9999969	9666696	9999696	9999669	9999666	9996996	9996969	9999966	9999699	9996966	9996699	9996696	9996669	9969996	9969969	9969966	9969696	9966699	9966969	9966696	9966696
6966666	6966669	6969999	6996666	6669999	6996999	6969666	6699999	6696666	6696999	6699666	6966999	6999666	6999699	6966966	6699699	6969699	6996966	6996699	6969966	6966699
9699999	9699996	9696666	9669999	9996666	9669666	9696999	9966666	9969999	9969666	9966999	9699666	9666999	9666966	9699699	9966966	9696966	9669699	9669966	9696699	9699966
6666666	6999996	6669666	6696966	6699966	6966696	6969696	6666669	6999999	6996669	6999669	6969996	6999696	6969669	6996969	6966996	6996696	6966969	6999966	6699966	6699996
9999999	9666669	9996999	9969699	9966699	9699699	9696969	9999996	9666666	9669996	9666996	9696669	9666969	9696996	9669699	9669669	9699669	9696966	9699966	9666699	9966669
49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995

● **Upside-down**

As in case of blocks of 4, each group is considered **upside-down** in each case. Here it is little different. The groups are made in such a way that all the 6 numbers lead us to same sum, where first four numbers are the as of group 4, i.e, they are **upside-down** in itself. The extra two numbers are written in such a way that even if we make 180° , the sums remains the same. See below the upside-down values of Table 5:

Table 6.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6666696	6999969	6666969	6666996	6666999	6669669	6669696	6666699	6666966	6669699	6669966	6669969	6669996	6696669	6696696	6696699	6696996	6696999	6699669	6699696	6699969
9999969	9666696	9999696	9999669	9999666	9996996	9996969	9999966	9999699	9996966	9996699	9996696	9996669	9969996	9969969	9969966	9969696	9966699	9966969	9966696	9966696
6966666	6966669	6969999	6996666	6669999	6996999	6969666	6699999	6696666	6696999	6699666	6966999	6999666	6999699	6966966	6699699	6969699	6996966	6996699	6969966	6966699
9699999	9699996	9696666	9669999	9996666	9669666	9696999	9966666	9969999	9969666	9966999	9699666	9666999	9666966	9699699	9966966	9696966	9669699	9669966	9696699	9699966
6666666	6999996	6669666	6696966	6699966	6966696	6969696	6666669	6999999	6996696	6999669	6969996	6999696	6969669	6996969	6966996	6996696	6966969	6999966	6699966	6699996
9999999	9666669	9996999	9969699	9966699	9699699	9696969	9999996	9666669	9999669	9996669	9666969	9666966	9699669	9669699	9669669	9699669	9696966	9699966	9666699	9666699
49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995	49999995

We observe from above Table 6 that even if the numbers are different from the original values, but the sum is same in both the cases. This means that in case of magic squares made from the Table 5 are always **upside-down** . Making possible combinations of 21 groups, it lead us to 441 magic square sof order 6 with equal magic sums $S_{6 \times 6}^n := 4999999999999995, n = 1, 2, 3, \dots, 441$. These magic squares are given in Appendix 6. The magic squares appearing in Appendix 6 are numbered according to following table:

Table 7.

1=(1,1)	22=(1,2)	43=(1,3)	64=(1,4)	85=(1,5)	106=(1,6)	127=(1,7)	148=(1,8)	169=(1,9)	190=(1,10)	211=(1,11)	232=(1,12)	253=(1,13)	274=(1,14)	295=(1,15)	316=(1,16)	337=(1,17)	358=(1,18)	379=(1,19)	400=(1,20)	421=(1,21)
2=(2,1)	23=(2,2)	44=(2,3)	65=(2,4)	86=(2,5)	107=(2,6)	128=(2,7)	149=(2,8)	170=(2,9)	191=(2,10)	212=(2,11)	233=(2,12)	254=(2,13)	275=(2,14)	296=(2,15)	317=(2,16)	338=(2,17)	359=(2,18)	380=(2,19)	401=(2,20)	422=(2,21)
3=(3,1)	24=(3,2)	45=(3,3)	66=(3,4)	87=(3,5)	108=(3,6)	129=(3,7)	150=(3,8)	171=(3,9)	192=(3,10)	213=(3,11)	234=(3,12)	255=(3,13)	276=(3,14)	297=(3,15)	318=(3,16)	339=(3,17)	360=(3,18)	381=(3,19)	402=(3,20)	423=(3,21)
4=(4,1)	25=(4,2)	46=(4,3)	67=(4,4)	88=(4,5)	109=(4,6)	130=(4,7)	151=(4,8)	172=(4,9)	193=(4,10)	214=(4,11)	235=(4,12)	256=(4,13)	277=(4,14)	298=(4,15)	319=(4,16)	340=(4,17)	361=(4,18)	382=(4,19)	403=(4,20)	424=(4,21)
5=(5,1)	26=(5,2)	47=(5,3)	68=(5,4)	89=(5,5)	110=(5,6)	131=(5,7)	152=(5,8)	173=(5,9)	194=(5,10)	215=(5,11)	236=(5,12)	257=(5,13)	278=(5,14)	299=(5,15)	320=(5,16)	341=(5,17)	362=(5,18)	383=(5,19)	404=(5,20)	425=(5,21)
6=(6,1)	27=(6,2)	48=(6,3)	69=(6,4)	90=(6,5)	111=(6,6)	132=(6,7)	153=(6,8)	174=(6,9)	195=(6,10)	216=(6,11)	237=(6,12)	258=(6,13)	279=(6,14)	300=(6,15)	321=(6,16)	342=(6,17)	363=(6,18)	384=(6,19)	405=(6,20)	426=(6,21)
7=(7,1)	28=(7,2)	49=(7,3)	70=(7,4)	91=(7,5)	112=(7,6)	133=(7,7)	154=(7,8)	175=(7,9)	196=(7,10)	217=(7,11)	238=(7,12)	259=(7,13)	280=(7,14)	301=(7,15)	322=(7,16)	343=(7,17)	364=(7,18)	385=(7,19)	406=(7,20)	427=(7,21)
8=(8,1)	29=(8,2)	50=(8,3)	71=(8,4)	92=(8,5)	113=(8,6)	134=(8,7)	155=(8,8)	176=(8,9)	197=(8,10)	218=(8,11)	239=(8,12)	260=(8,13)	281=(8,14)	302=(8,15)	323=(8,16)	344=(8,17)	365=(8,18)	386=(8,19)	407=(8,20)	428=(8,21)
9=(9,1)	30=(9,2)	51=(9,3)	72=(9,4)	93=(9,5)	114=(9,6)	135=(9,7)	156=(9,8)	177=(9,9)	198=(9,10)	219=(9,11)	240=(9,12)	261=(9,13)	282=(9,14)	303=(9,15)	324=(9,16)	345=(9,17)	366=(9,18)	387=(9,19)	408=(9,20)	429=(9,21)
10=(10,1)	31=(10,2)	52=(10,3)	73=(10,4)	94=(10,5)	115=(10,6)	136=(10,7)	157=(10,8)	178=(10,9)	199=(10,10)	220=(10,11)	241=(10,12)	262=(10,13)	283=(10,14)	304=(10,15)	325=(10,16)	346=(10,17)	367=(10,18)	388=(10,19)	409=(10,20)	430=(10,21)
11=(11,1)	32=(11,2)	53=(11,3)	74=(11,4)	95=(11,5)	116=(11,6)	137=(11,7)	158=(11,8)	179=(11,9)	200=(11,10)	221=(11,11)	242=(11,12)	263=(11,13)	284=(11,14)	305=(11,15)	326=(11,16)	347=(11,17)	368=(11,18)	389=(11,19)	410=(11,20)	431=(11,21)
12=(12,1)	33=(12,2)	54=(12,3)	75=(12,4)	96=(12,5)	117=(12,6)	138=(12,7)	159=(12,8)	180=(12,9)	201=(12,10)	222=(12,11)	243=(12,12)	264=(12,13)	285=(12,14)	306=(12,15)	327=(12,16)	348=(12,17)	369=(12,18)	390=(12,19)	411=(12,20)	432=(12,21)
13=(13,1)	34=(13,2)	55=(13,3)	76=(13,4)	97=(13,5)	118=(13,6)	139=(13,7)	160=(13,8)	181=(13,9)	202=(13,10)	223=(13,11)	244=(13,12)	265=(13,13)	286=(13,14)	307=(13,15)	328=(13,16)	349=(13,17)	370=(13,18)	391=(13,19)	412=(13,20)	433=(13,21)
14=(14,1)	35=(14,2)	56=(14,3)	77=(14,4)	98=(14,5)	119=(14,6)	140=(14,7)	161=(14,8)	182=(14,9)	203=(14,10)	224=(14,11)	245=(14,12)	266=(14,13)	287=(14,14)	308=(14,15)	329=(14,16)	350=(14,17)	371=(14,18)	392=(14,19)	413=(14,20)	434=(14,21)
15=(15,1)	36=(15,2)	57=(15,3)	78=(15,4)	99=(15,5)	120=(15,6)	141=(15,7)	162=(15,8)	183=(15,9)	204=(15,10)	225=(15,11)	246=(15,12)	267=(15,13)	288=(15,14)	309=(15,15)	330=(15,16)	351=(15,17)	372=(15,18)	393=(15,19)	414=(15,20)	435=(15,21)
16=(16,1)	37=(16,2)	58=(16,3)	79=(16,4)	100=(16,5)	121=(16,6)	142=(16,7)	163=(16,8)	184=(16,9)	205=(16,10)	226=(16,11)	247=(16,12)	268=(16,13)	289=(16,14)	310=(16,15)	331=(16,16)	352=(16,17)	373=(16,18)	394=(16,19)	415=(16,20)	436=(16,21)
17=(17,1)	38=(17,2)	59=(17,3)	80=(17,4)	101=(17,5)	122=(17,6)	143=(17,7)	164=(17,8)	185=(17,9)	206=(17,10)	227=(17,11)	248=(17,12)	269=(17,13)	290=(17,14)	311=(17,15)	332=(17,16)	353=(17,17)	374=(17,18)	395=(17,19)	416=(17,20)	437=(17,21)
18=(18,1)	39=(18,2)	60=(18,3)	81=(18,4)	102=(18,5)	123=(18,6)	144=(18,7)	165=(18,8)	186=(18,9)	207=(18,10)	228=(18,11)	249=(18,12)	270=(18,13)	291=(18,14)	312=(18,15)	333=(18,16)	354=(18,17)	375=(18,18)	396=(18,19)	417=(18,20)	438=(18,21)
19=(19,1)	40=(19,2)	61=(19,3)	82=(19,4)	103=(19,5)	124=(19,6)	145=(19,7)	166=(19,8)	187=(19,9)	208=(19,10)	229=(19,11)	250=(19,12)	271=(19,13)	292=(19,14)	313=(19,15)	334=(19,16)	355=(19,17)	376=(19,18)	397=(19,19)	418=(19,20)	439=(19,21)
20=(20,1)	41=(20,2)	62=(20,3)	83=(20,4)	104=(20,5)	125=(20,6)	146=(20,7)	167=(20,8)	188=(20,9)	209=(20,10)	230=(20,11)	251=(20,12)	272=(20,13)	293=(20,14)	314=(20,15)	335=(20,16)	356=(20,17)	377=(20,18)	398=(20,19)	419=(20,20)	440=(20,21)
21=(21,1)	42=(21,2)	63=(21,3)	84=(21,4)	105=(21,5)	126=(21,6)	147=(21,7)	168=(21,8)	189=(21,9)	210=(21,10)	231=(21,11)	252=(21,12)	273=(21,13)	294=(21,14)	315=(21,15)	336=(21,16)	357=(21,17)	378=(21,18)	399=(21,19)	420=(21,20)	441=(21,21)

The magic squares of order 6 appearing in the Appendix are numbered according the above table.

1.3 Blocks of 12

As we have seen above, making 7-digits combinations, of two numbers, for example, 6 and 9, there are total 128 possibilities. Let's consider 120 numbers in 10 groups of 12 each in such a way that the groups are of equal sums. See below:

Table 8.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6666696	6666966	6666999	6669699	6669996	6696699	6699669	6699996	6969669	6666666
6666699	6666969	6669669	6669966	6696669	6696969	6699696	6966969	6969996	6666669
6699999	6666996	6669696	6669969	6696696	6696996	6699969	6966996	6996669	6669666
6966666	6696666	6669999	6696999	6966966	6699699	6966699	6969969	6996969	6696966
6966669	6969999	6969666	6699666	6999666	6969699	6969966	6996696	6999669	6999996
6999969	6996666	6996999	6966999	6999699	6996966	6996699	6999966	6999696	6999999
9666696	9669999	9669666	9699666	9666966	9669699	9669966	9666699	9666969	9666666
9699996	9696666	9696999	9966999	9666999	9696966	9696699	9669969	9666996	9666669
9699999	9969999	9996666	9969666	9699699	9966966	9699966	9696696	9669696	9969699
9966666	9999669	9996969	9996696	9969969	9969669	9966696	9699669	9669996	9996999
9999966	9999696	9996996	9996699	9969996	9969696	9966969	9699696	9696669	9999996
9999969	9999699	9999666	9996966	9996669	9969966	9966996	9966669	9696996	9999999
99999990	99999990	99999990	99999990	99999990	99999990	99999990	99999990	99999990	99999990

The above groups are considered in such a way that they are with their **upside-down** numbers. Making possible combinations, these 10 groups, it lead us to 100 magic squares of order 12 with equal **magic sum** $S_{12 \times 12}^n := 99999999999990, n = 1, 2, \dots, 100$. These magic squares are given in Appendix 7. The numbers appearing in Appendix 7 are according to following Table:

Table 9.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1=(1,1)	11=(1,2)	21=(1,3)	31=(1,4)	41=(1,5)	51=(1,6)	61=(1,7)	71=(1,8)	81=(1,9)	91=(1,10)
2=(2,1)	12=(2,2)	22=(2,3)	32=(2,4)	42=(2,5)	52=(2,6)	62=(2,7)	72=(2,8)	82=(2,9)	92=(2,10)
3=(3,1)	13=(3,2)	23=(3,3)	33=(3,4)	43=(3,5)	53=(3,6)	63=(3,7)	73=(3,8)	83=(3,9)	93=(3,10)
4=(4,1)	14=(4,2)	24=(4,3)	34=(4,4)	44=(4,5)	54=(4,6)	64=(4,7)	74=(4,8)	84=(4,9)	94=(4,10)
5=(5,1)	15=(5,2)	25=(5,3)	35=(5,4)	45=(5,5)	55=(5,6)	65=(5,7)	75=(5,8)	85=(5,9)	95=(5,10)
6=(6,1)	16=(6,2)	26=(6,3)	36=(6,4)	46=(6,5)	56=(6,6)	66=(6,7)	76=(6,8)	86=(6,9)	96=(6,10)
7=(7,1)	17=(7,2)	27=(7,3)	37=(7,4)	47=(7,5)	57=(7,6)	67=(7,7)	77=(7,8)	87=(7,9)	97=(7,10)
8=(8,1)	18=(8,2)	28=(8,3)	38=(8,4)	48=(8,5)	58=(8,6)	68=(8,7)	78=(8,8)	88=(8,9)	98=(8,10)
9=(9,1)	19=(9,2)	29=(9,3)	39=(9,4)	49=(9,5)	59=(9,6)	69=(9,7)	79=(9,8)	89=(9,9)	99=(9,10)
10=(10,1)	20=(10,2)	30=(10,3)	40=(10,4)	50=(10,5)	60=(10,6)	70=(10,7)	80=(10,8)	90=(10,9)	100=(10,10)

2 Upside-Down Pandiagonal Magic Square of Order 128

We shall write block-wise magic square of order 128, where each block is order 4. For it let's combining the two tables given in Tables 3 and 4. Writing in a simplified form as 32×32 , we get an **upside-down** magic square of order 128.

Table 11. Below are magic sums of magic squares multiples of 4 up to orders 128.

$S_{4 \times 4} := 33333333333330 \times 1 = 33333333333330$	$S_{72 \times 72} := 33333333333330 \times 18 = 599999999999940$
$S_{8 \times 8} := 33333333333330 \times 2 = 66666666666660$	$S_{76 \times 76} := 33333333333330 \times 19 = 633333333333270$
$S_{12 \times 12} := 33333333333330 \times 3 = 99999999999990$	$S_{80 \times 80} := 33333333333330 \times 20 = 666666666666600$
$S_{16 \times 16} := 33333333333330 \times 4 = 133333333333320$	$S_{84 \times 84} := 33333333333330 \times 21 = 699999999999930$
$S_{20 \times 20} := 33333333333330 \times 5 = 166666666666650$	$S_{88 \times 88} := 33333333333330 \times 22 = 733333333333260$
$S_{24 \times 24} := 33333333333330 \times 6 = 199999999999980$	$S_{92 \times 92} := 33333333333330 \times 23 = 766666666666590$
$S_{28 \times 28} := 33333333333330 \times 7 = 233333333333310$	$S_{96 \times 96} := 33333333333330 \times 24 = 799999999999920$
$S_{32 \times 32} := 33333333333330 \times 8 = 266666666666640$	$S_{100 \times 100} := 33333333333330 \times 25 = 833333333333250$
$S_{36 \times 36} := 33333333333330 \times 9 = 299999999999970$	$S_{104 \times 104} := 33333333333330 \times 26 = 866666666666580$
$S_{40 \times 40} := 33333333333330 \times 10 = 333333333333300$	$S_{108 \times 108} := 33333333333330 \times 27 = 899999999999910$
$S_{44 \times 44} := 33333333333330 \times 11 = 366666666666630$	$S_{112 \times 112} := 33333333333330 \times 28 = 933333333333240$
$S_{48 \times 48} := 33333333333330 \times 12 = 399999999999960$	$S_{116 \times 116} := 33333333333330 \times 29 = 966666666666570$
$S_{52 \times 52} := 33333333333330 \times 13 = 433333333333290$	$S_{120 \times 120} := 33333333333330 \times 30 = 999999999999900$
$S_{56 \times 56} := 33333333333330 \times 14 = 466666666666620$	$S_{124 \times 124} := 33333333333330 \times 31 = 1033333333333230$
$S_{60 \times 60} := 33333333333330 \times 15 = 499999999999950$	$S_{128 \times 128} := 33333333333330 \times 32 = 1066666666666560$
$S_{64 \times 64} := 33333333333330 \times 16 = 533333333333280$	
$S_{68 \times 68} := 33333333333330 \times 17 = 566666666666610$	

2.1 Upside-Down Pandiagonal Magic Squares Multiples of Order 4

In this case we shall bring **upside-down pandiagonal** magic squares of orders multiples of 4 up to order 124. The **upside-down pandiagonal** magic square of order 128 is already given in 10. The following procedure shall be used to write **upside-down pandiagonal** magic squares of multiples of 4.

2.1.1 Orders 8, 12 and 16

According to Figure 1, the **upside-down pandiagonal** magic squares of orders 8, 12 and 16 are given by

1.

1	33
2	34

2.

1	33	65
2	34	66
3	35	67

3.

1	33	65	97
2	34	66	98
3	35	67	99
4	36	68	100

Let's see above three cases with examples.

Example 1. An upside-down pandiagonal magic square of order 8 is given by

		66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660
	6966669699999	9699999999969	6666966666696	9999696966666	6999699699999	9666969999969	6966696666696	9699966966666	66666666666660
66666666666660	6666966966666	9999696666696	6966669999969	9699999699999	6966669666666	9699966666696	6999969999969	9666969699999	66666666666660
66666666666660	9999699999969	6666969699999	9699996966666	6966666666696	9699969999969	6966699699999	9666969666666	6999969666696	66666666666660
66666666666660	9699996666696	6966666966666	9999699699999	6666969999969	9666966666696	6999969666696	9699969699999	6966699999969	66666666666660
66666666666660	6966669666696	9699999699999	6666966966669	9999696999969	6999699666696	9666969699999	6966696966669	9699966999969	66666666666660
66666666666660	6666966999969	9999696966669	6966669699996	9699999666696	6966669699996	9699969666696	6999969999969	9666969666696	66666666666660
66666666666660	9999699699996	6666969666696	9699996999969	6966666966669	9699969699996	6966699666696	9666966999969	6999969666696	66666666666660
66666666666660	9699996966669	6966666999969	9999699666696	6666969699996	9666966966696	6999969699996	9699969666696	6966696999969	66666666666660
	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660	66666666666660

In this case, the magic sum is $S_{8 \times 8} = 66666666666660$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

Example 2. An upside-down pandiagonal magic square of order 12 is given by

		9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990
	6966669699999	9699999999969	6666966666696	9999696966666	6999699699999	9666969999969	6966696666696	9699966966666	6699996999969	9966669999969	6666966666696	9999666966666	9999999999990
9999999999990	6666969666666	9999696666696	6966669999969	9699999699999	6966669666666	9699966666696	6999969999969	9666969699999	6666969666666	9999666666696	9666669699999	9999666966666	9999999999990
9999999999990	9999699999969	6666969699999	9699996966666	6966666666696	9699969999969	6966699699999	9666969666666	6999969666696	9999669999969	6666999699999	9666669666666	6699969666666	9999999999990
9999999999990	9699996666696	6966666966666	9999696999969	6666969999969	9666966666696	6999969666696	9699969699999	6966699999969	9966666666696	6699996966666	9999669699999	6666999999969	9999999999990
9999999999990	6966669666696	9699999699996	6666966966669	9999696999969	6999699666696	9666969699996	6966696966669	9699966999969	6699996666696	9966669699996	6666969666696	9999666999969	9999999999990
9999999999990	6666966999969	9999696966669	6966669699996	9699999666696	6966669699996	9699969666696	6999969666696	9666969666696	6666969999969	9999666966669	6699999699996	9666669666696	9999999999990
9999999999990	9999699699996	6666969666696	9699996999969	6966666966669	9699969699996	6966699666696	9666966999969	6999969666696	9966669666696	6699996999969	9999666966669	6699999699996	9999999999990
9999999999990	9999699999966	6666969666696	9699996999969	6966666666699	9699966666699	6999969999966	9666969666699	6999969999966	9966669666699	6699999699996	9999666966669	6699999699996	9999999999990
9999999999990	6666966699999	9999696666699	6966669999966	9699999666666	6966669666699	9699966666699	6999969999966	9666969666666	6666966699999	9999666666699	6699999699996	9666669666696	9999999999990
9999999999990	9999699999966	6666969666666	9699996999969	6966666666699	9699969999966	6966699999966	9666966699999	6999969666699	9966669666699	6699999699996	9999666966669	6699999699996	9999999999990
9999999999990	9699996666699	6966666699999	9999699966666	6666969999966	9666966666699	6999969699999	9699969666666	6966699999966	9966666666699	6699996999969	9999669666666	6666999999966	9999999999990
	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990	9999999999990

2.1.3 Orders 32 and 36

According to Figure 1, the magic squares of orders 32 and 36 are given by

7.

1	33	65	97	129	161	193	225
2	34	66	98	130	162	194	226
3	35	67	99	131	163	195	227
4	36	68	100	132	164	196	228
5	37	69	101	133	165	197	229
6	38	70	102	134	166	198	230
7	39	71	103	135	167	199	231
8	40	72	104	136	168	200	232

8.

1	33	65	97	129	161	193	225	257
2	34	66	98	130	162	194	226	258
3	35	67	99	131	163	195	227	259
4	36	68	100	132	164	196	228	260
5	37	69	101	133	165	197	229	261
6	38	70	102	134	166	198	230	262
7	39	71	103	135	167	199	231	263
8	40	72	104	136	168	200	232	264
9	41	73	105	137	169	201	233	265

In this case, the magic squares of orders 32 and 36 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{32 \times 32} = 2666666666666640$ and $S_{36 \times 36} = 2999999999999970$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.4 Orders 40 and 44

According to Figure 1, the magic squares of orders 40 and 44 are given by

9.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298

10.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331

In this case, the magic squares of orders 40 and 44 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{40 \times 40} = 33333333333333300$ and $S_{44 \times 44} = 3666666666666630$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.5 Orders 48 and 52

According to Figure 1, the magic squares of orders 48 and 52 are given by

11.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364

12.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397

In this case, the magic squares of orders 48 and 52 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{48 \times 48} = 39999999999999960$ and $S_{52 \times 52} = 43333333333333290$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.6 Orders 56 and 60

According to Figure 1, the magic squares of orders 56 and 60 are given by

13.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430

14.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463

In this case, the magic squares of orders 56 and 60 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{56 \times 56} = 4666666666666620$ and $S_{60 \times 60} = 4999999999999950$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.7 Order 64

According to Figure 1, the magic square of order 64 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496

In this case, the magic square of order 64 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{64 \times 64} = 5333333333333280$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 33333333333330$.

2.1.8 Order 68

According to Figure 1, the magic square of order 68 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	
16.	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	

In this case, the magic square of order 68 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{68 \times 68} = 5666666666666610$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 3333333333333330$.

2.1.9 Order 72

According to Figure 1, the magic square of order 72 is given by

17.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562

In this case, the magic square of order 72 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{72 \times 72} = 5999999999999940$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.10 Order 76

According to Figure 1, the magic square of order 76 is given by

18.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595

In this case, the magic square of order 76 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{76 \times 76} = 6333333333333270$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.11 Order 80

According to Figure 1, the magic square of order 80 is given by

19.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628

In this case, the magic square of order 80 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{80 \times 80} = 6666666666666600$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.12 Order 84

According to Figure 1, the magic square of order 84 is given by

	1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641
	2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642
	3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643
	4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644
	5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645
	6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646
	7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647
	8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648
	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649
	10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650
20.	11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651
	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652
	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653
	14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654
	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655
	16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656
	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657
	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658
	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659
	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660
	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661

In this case, the magic square of order 84 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{84 \times 84} = 699999999999999930$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.13 Order 88

According to Figure 1, the magic square of order 88 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694

In this case, the magic square of order 88 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{88 \times 88} = 7333333333333260$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.14 Order 92

According to Figure 1, the magic square of order 92 is given by

	1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705
	2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706
	3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707
	4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708
	5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709
	6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710
	7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711
	8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712
	9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713
	10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714
	11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715
22.	12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716
	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717
	14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718
	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719
	16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720
	17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721
	18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722
	19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723
	20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724
	21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725
	22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726
	23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727

In this case, the magic square of order 92 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{92 \times 92} = 766666666666590$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 33333333333330$.

2.1.15 Order 96

According to Figure 1, the magic square of order 96 is given by

23.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760

In this case, the magic square of order 96 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{96 \times 96} = 7999999999999920$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.16 Order 100

According to Figure 1, the magic square of order 100 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	
24.	13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	

In this case, the magic square of order 100 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{100 \times 100} = 83333333333333250$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 3333333333333330$.

2.1.17 Order 104

According to Figure 1, the magic square of order 104 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826

In this case, the magic square of order 104 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{104 \times 104} = 866666666666580$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 33333333333330$.

2.1.18 Order 108

According to Figure 1, the magic square of order 108 is given by

26.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859

In this case, the magic square of order 108 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{108 \times 108} = 899999999999999910$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.19 Order 112

According to Figure 1, the magic square of order 112 is given by

27.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892

In this case, the magic square of order 112 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{112 \times 112} = 9333333333333240$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$.

2.1.20 Order 116

According to Figure 1, the magic square of order 116 is given by

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481	513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482	514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	
28.	15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	
17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	

In this case, the magic square of order 116 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{116 \times 116} = 966666666666570$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 33333333333330$.

- (i) 4 parts of order 64;
- (ii) 16 parts of order 32;
- (iii) 64 parts of order 16;
- (iv) 256 parts of order 8.

Let's work below with all these four ways separately.

2.2.1 Orders 64

Let's divide the Figure 2 in 4 equal parts, we get

1.

1	33	65	97	129	161	193	225	257	289	321	353	385	417	449	481
2	34	66	98	130	162	194	226	258	290	322	354	386	418	450	482
3	35	67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483
4	36	68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484
5	37	69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485
6	38	70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486
7	39	71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487
8	40	72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488
9	41	73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489
10	42	74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490
11	43	75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491
12	44	76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492
13	45	77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493
14	46	78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494
15	47	79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495
16	48	80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496

2.

513	545	577	609	641	673	705	737	769	801	833	865	897	929	961	993
514	546	578	610	642	674	706	738	770	802	834	866	898	930	962	994
515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931	963	995
516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932	964	996
517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933	965	997
518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934	966	998
519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935	967	999
520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936	968	1000
521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937	969	1001
522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938	970	1002
523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939	971	1003
524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940	972	1004
525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941	973	1005
526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942	974	1006
527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943	975	1007
528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944	976	1008

3.

17	49	81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497
18	50	82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498
19	51	83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499
20	52	84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500
21	53	85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501
22	54	86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502
23	55	87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503
24	56	88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504
25	57	89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505
26	58	90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506
27	59	91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507
28	60	92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508
29	61	93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509
30	62	94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510
31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511
32	64	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512

4.

529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945	977	1009
530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946	978	1010
531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947	979	1011
532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948	980	1012
533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949	981	1013
534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950	982	1014
535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951	983	1015
536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952	984	1016
537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953	985	1017
538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954	986	1018
539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955	987	1019
540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956	988	1020
541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957	989	1021
542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958	990	1022
543	575	607	639	671	703	735	767	799	831	863	895	927	959	991	1023
544	576	608	640	672	704	736	768	800	832	864	896	928	960	992	1024

The above four magic squares of order 64 are **upside-down pandiagonal** and with **equal magic sums**:
 $S_{64 \times 64} := 53333333333333280$

2.2.2 Orders 32

Let's divide the Figure 2 in 16 equal parts, we get

1.

1	33	65	97	129	161	193	225
2	34	66	98	130	162	194	226
3	35	67	99	131	163	195	227
4	36	68	100	132	164	196	228
5	37	69	101	133	165	197	229
6	38	70	102	134	166	198	230
7	39	71	103	135	167	199	231
8	40	72	104	136	168	200	232

4.

769	801	833	865	897	929	961	993
770	802	834	866	898	930	962	994
771	803	835	867	899	931	963	995
772	804	836	868	900	932	964	996
773	805	837	869	901	933	965	997
774	806	838	870	902	934	966	998
775	807	839	871	903	935	967	999
776	808	840	872	904	936	968	1000

2.

257	289	321	353	385	417	449	481
258	290	322	354	386	418	450	482
259	291	323	355	387	419	451	483
260	292	324	356	388	420	452	484
261	293	325	357	389	421	453	485
262	294	326	358	390	422	454	486
263	295	327	359	391	423	455	487
264	296	328	360	392	424	456	488

5.

9	41	73	105	137	169	201	233
10	42	74	106	138	170	202	234
11	43	75	107	139	171	203	235
12	44	76	108	140	172	204	236
13	45	77	109	141	173	205	237
14	46	78	110	142	174	206	238
15	47	79	111	143	175	207	239
16	48	80	112	144	176	208	240

3.

513	545	577	609	641	673	705	737
514	546	578	610	642	674	706	738
515	547	579	611	643	675	707	739
516	548	580	612	644	676	708	740
517	549	581	613	645	677	709	741
518	550	582	614	646	678	710	742
519	551	583	615	647	679	711	743
520	552	584	616	648	680	712	744

6.

265	297	329	361	393	425	457	489
266	298	330	362	394	426	458	490
267	299	331	363	395	427	459	491
268	300	332	364	396	428	460	492
269	301	333	365	397	429	461	493
270	302	334	366	398	430	462	494
271	303	335	367	399	431	463	495
272	304	336	368	400	432	464	496

7.

521	553	585	617	649	681	713	745
522	554	586	618	650	682	714	746
523	555	587	619	651	683	715	747
524	556	588	620	652	684	716	748
525	557	589	621	653	685	717	749
526	558	590	622	654	686	718	750
527	559	591	623	655	687	719	751
528	560	592	624	656	688	720	752

10.

273	305	337	369	401	433	465	497
274	306	338	370	402	434	466	498
275	307	339	371	403	435	467	499
276	308	340	372	404	436	468	500
277	309	341	373	405	437	469	501
278	310	342	374	406	438	470	502
279	311	343	375	407	439	471	503
280	312	344	376	408	440	472	504

8.

777	809	841	873	905	937	969	1001
778	810	842	874	906	938	970	1002
779	811	843	875	907	939	971	1003
780	812	844	876	908	940	972	1004
781	813	845	877	909	941	973	1005
782	814	846	878	910	942	974	1006
783	815	847	879	911	943	975	1007
784	816	848	880	912	944	976	1008

11.

529	561	593	625	657	689	721	753
530	562	594	626	658	690	722	754
531	563	595	627	659	691	723	755
532	564	596	628	660	692	724	756
533	565	597	629	661	693	725	757
534	566	598	630	662	694	726	758
535	567	599	631	663	695	727	759
536	568	600	632	664	696	728	760

9.

17	49	81	113	145	177	209	241
18	50	82	114	146	178	210	242
19	51	83	115	147	179	211	243
20	52	84	116	148	180	212	244
21	53	85	117	149	181	213	245
22	54	86	118	150	182	214	246
23	55	87	119	151	183	215	247
24	56	88	120	152	184	216	248

12.

785	817	849	881	913	945	977	1009
786	818	850	882	914	946	978	1010
787	819	851	883	915	947	979	1011
788	820	852	884	916	948	980	1012
789	821	853	885	917	949	981	1013
790	822	854	886	918	950	982	1014
791	823	855	887	919	951	983	1015
792	824	856	888	920	952	984	1016

13.

25	57	89	121	153	185	217	249
26	58	90	122	154	186	218	250
27	59	91	123	155	187	219	251
28	60	92	124	156	188	220	252
29	61	93	125	157	189	221	253
30	62	94	126	158	190	222	254
31	63	95	127	159	191	223	255
32	64	96	128	160	192	224	256

15.

537	569	601	633	665	697	729	761
538	570	602	634	666	698	730	762
539	571	603	635	667	699	731	763
540	572	604	636	668	700	732	764
541	573	605	637	669	701	733	765
542	574	606	638	670	702	734	766
543	575	607	639	671	703	735	767
544	576	608	640	672	704	736	768

14.

281	313	345	377	409	441	473	505
282	314	346	378	410	442	474	506
283	315	347	379	411	443	475	507
284	316	348	380	412	444	476	508
285	317	349	381	413	445	477	509
286	318	350	382	414	446	478	510
287	319	351	383	415	447	479	511
288	320	352	384	416	448	480	512

16.

793	825	857	889	921	953	985	1017
794	826	858	890	922	954	986	1018
795	827	859	891	923	955	987	1019
796	828	860	892	924	956	988	1020
797	829	861	893	925	957	989	1021
798	830	862	894	926	958	990	1022
799	831	863	895	927	959	991	1023
800	832	864	896	928	960	992	1024

The above 16 magic squares of order 32 are **upside-down pandiagonal with equal magic sums**: $S_{32 \times 32} := 2666666666666640$

2.2.3 Orders 16

Let's divide the Figure 2 in 64 equal parts, we get

1.

1	33	65	97
2	34	66	98
3	35	67	99
4	36	68	100

2.

5	37	69	101
6	38	70	102
7	39	71	103
8	40	72	104

3.

9	41	73	105
10	42	74	106
11	43	75	107
12	44	76	108

4.

13	45	77	109
14	46	78	110
15	47	79	111
16	48	80	112

5.

17	49	81	113
18	50	82	114
19	51	83	115
20	52	84	116

11.

137	169	201	233
138	170	202	234
139	171	203	235
140	172	204	236

17.

257	289	321	353
258	290	322	354
259	291	323	355
260	292	324	356

23.

281	313	345	377
282	314	346	378
283	315	347	379
284	316	348	380

6.

21	53	85	117
22	54	86	118
23	55	87	119
24	56	88	120

12.

141	173	205	237
142	174	206	238
143	175	207	239
144	176	208	240

18.

261	293	325	357
262	294	326	358
263	295	327	359
264	296	328	360

24.

285	317	349	381
286	318	350	382
287	319	351	383
288	320	352	384

7.

25	57	89	121
26	58	90	122
27	59	91	123
28	60	92	124

13.

145	177	209	241
146	178	210	242
147	179	211	243
148	180	212	244

19.

265	297	329	361
266	298	330	362
267	299	331	363
268	300	332	364

25.

385	417	449	481
386	418	450	482
387	419	451	483
388	420	452	484

8.

29	61	93	125
30	62	94	126
31	63	95	127
32	64	96	128

14.

149	181	213	245
150	182	214	246
151	183	215	247
152	184	216	248

20.

269	301	333	365
270	302	334	366
271	303	335	367
272	304	336	368

26.

389	421	453	485
390	422	454	486
391	423	455	487
392	424	456	488

9.

129	161	193	225
130	162	194	226
131	163	195	227
132	164	196	228

15.

153	185	217	249
154	186	218	250
155	187	219	251
156	188	220	252

21.

273	305	337	369
274	306	338	370
275	307	339	371
276	308	340	372

27.

393	425	457	489
394	426	458	490
395	427	459	491
396	428	460	492

10.

133	165	197	229
134	166	198	230
135	167	199	231
136	168	200	232

16.

157	189	221	253
158	190	222	254
159	191	223	255
160	192	224	256

22.

277	309	341	373
278	310	342	374
279	311	343	375
280	312	344	376

28.

397	429	461	493
398	430	462	494
399	431	463	495
400	432	464	496

29.

401	433	465	497
402	434	466	498
403	435	467	499
404	436	468	500

35.

521	553	585	617
522	554	586	618
523	555	587	619
524	556	588	620

41.

641	673	705	737
642	674	706	738
643	675	707	739
644	676	708	740

47.

665	697	729	761
666	698	730	762
667	699	731	763
668	700	732	764

30.

405	437	469	501
406	438	470	502
407	439	471	503
408	440	472	504

36.

525	557	589	621
526	558	590	622
527	559	591	623
528	560	592	624

42.

645	677	709	741
646	678	710	742
647	679	711	743
648	680	712	744

48.

669	701	733	765
670	702	734	766
671	703	735	767
672	704	736	768

31.

409	441	473	505
410	442	474	506
411	443	475	507
412	444	476	508

37.

529	561	593	625
530	562	594	626
531	563	595	627
532	564	596	628

43.

649	681	713	745
650	682	714	746
651	683	715	747
652	684	716	748

49.

769	801	833	865
770	802	834	866
771	803	835	867
772	804	836	868

32.

413	445	477	509
414	446	478	510
415	447	479	511
416	448	480	512

38.

533	565	597	629
534	566	598	630
535	567	599	631
536	568	600	632

44.

653	685	717	749
654	686	718	750
655	687	719	751
656	688	720	752

50.

773	805	837	869
774	806	838	870
775	807	839	871
776	808	840	872

33.

513	545	577	609
514	546	578	610
515	547	579	611
516	548	580	612

39.

537	569	601	633
538	570	602	634
539	571	603	635
540	572	604	636

45.

657	689	721	753
658	690	722	754
659	691	723	755
660	692	724	756

51.

777	809	841	873
778	810	842	874
779	811	843	875
780	812	844	876

34.

517	549	581	613
518	550	582	614
519	551	583	615
520	552	584	616

40.

541	573	605	637
542	574	606	638
543	575	607	639
544	576	608	640

46.

661	693	725	757
662	694	726	758
663	695	727	759
664	696	728	760

52.

781	813	845	877
782	814	846	878
783	815	847	879
784	816	848	880

2.2.4 Orders 8

Let's divide the Figure 2 in 256 equal parts, we get

1. <table border="1"><tr><td>1</td><td>33</td></tr><tr><td>2</td><td>34</td></tr></table>	1	33	2	34	12. <table border="1"><tr><td>23</td><td>55</td></tr><tr><td>24</td><td>56</td></tr></table>	23	55	24	56	23. <table border="1"><tr><td>77</td><td>109</td></tr><tr><td>78</td><td>110</td></tr></table>	77	109	78	110	34. <table border="1"><tr><td>131</td><td>163</td></tr><tr><td>132</td><td>164</td></tr></table>	131	163	132	164	45. <table border="1"><tr><td>153</td><td>185</td></tr><tr><td>154</td><td>186</td></tr></table>	153	185	154	186	56. <table border="1"><tr><td>207</td><td>239</td></tr><tr><td>208</td><td>240</td></tr></table>	207	239	208	240	67. <table border="1"><tr><td>261</td><td>293</td></tr><tr><td>262</td><td>294</td></tr></table>	261	293	262	294	78. <table border="1"><tr><td>283</td><td>315</td></tr><tr><td>284</td><td>316</td></tr></table>	283	315	284	316
1	33																																						
2	34																																						
23	55																																						
24	56																																						
77	109																																						
78	110																																						
131	163																																						
132	164																																						
153	185																																						
154	186																																						
207	239																																						
208	240																																						
261	293																																						
262	294																																						
283	315																																						
284	316																																						
2. <table border="1"><tr><td>3</td><td>35</td></tr><tr><td>4</td><td>36</td></tr></table>	3	35	4	36	13. <table border="1"><tr><td>25</td><td>57</td></tr><tr><td>26</td><td>58</td></tr></table>	25	57	26	58	24. <table border="1"><tr><td>79</td><td>111</td></tr><tr><td>80</td><td>112</td></tr></table>	79	111	80	112	35. <table border="1"><tr><td>133</td><td>165</td></tr><tr><td>134</td><td>166</td></tr></table>	133	165	134	166	46. <table border="1"><tr><td>155</td><td>187</td></tr><tr><td>156</td><td>188</td></tr></table>	155	187	156	188	57. <table border="1"><tr><td>209</td><td>241</td></tr><tr><td>210</td><td>242</td></tr></table>	209	241	210	242	68. <table border="1"><tr><td>263</td><td>295</td></tr><tr><td>264</td><td>296</td></tr></table>	263	295	264	296	79. <table border="1"><tr><td>285</td><td>317</td></tr><tr><td>286</td><td>318</td></tr></table>	285	317	286	318
3	35																																						
4	36																																						
25	57																																						
26	58																																						
79	111																																						
80	112																																						
133	165																																						
134	166																																						
155	187																																						
156	188																																						
209	241																																						
210	242																																						
263	295																																						
264	296																																						
285	317																																						
286	318																																						
3. <table border="1"><tr><td>5</td><td>37</td></tr><tr><td>6</td><td>38</td></tr></table>	5	37	6	38	14. <table border="1"><tr><td>27</td><td>59</td></tr><tr><td>28</td><td>60</td></tr></table>	27	59	28	60	25. <table border="1"><tr><td>81</td><td>113</td></tr><tr><td>82</td><td>114</td></tr></table>	81	113	82	114	36. <table border="1"><tr><td>135</td><td>167</td></tr><tr><td>136</td><td>168</td></tr></table>	135	167	136	168	47. <table border="1"><tr><td>157</td><td>189</td></tr><tr><td>158</td><td>190</td></tr></table>	157	189	158	190	58. <table border="1"><tr><td>211</td><td>243</td></tr><tr><td>212</td><td>244</td></tr></table>	211	243	212	244	69. <table border="1"><tr><td>265</td><td>297</td></tr><tr><td>266</td><td>298</td></tr></table>	265	297	266	298	80. <table border="1"><tr><td>287</td><td>319</td></tr><tr><td>288</td><td>320</td></tr></table>	287	319	288	320
5	37																																						
6	38																																						
27	59																																						
28	60																																						
81	113																																						
82	114																																						
135	167																																						
136	168																																						
157	189																																						
158	190																																						
211	243																																						
212	244																																						
265	297																																						
266	298																																						
287	319																																						
288	320																																						
4. <table border="1"><tr><td>7</td><td>39</td></tr><tr><td>8</td><td>40</td></tr></table>	7	39	8	40	15. <table border="1"><tr><td>29</td><td>61</td></tr><tr><td>30</td><td>62</td></tr></table>	29	61	30	62	26. <table border="1"><tr><td>83</td><td>115</td></tr><tr><td>84</td><td>116</td></tr></table>	83	115	84	116	37. <table border="1"><tr><td>137</td><td>169</td></tr><tr><td>138</td><td>170</td></tr></table>	137	169	138	170	48. <table border="1"><tr><td>159</td><td>191</td></tr><tr><td>160</td><td>192</td></tr></table>	159	191	160	192	59. <table border="1"><tr><td>213</td><td>245</td></tr><tr><td>214</td><td>246</td></tr></table>	213	245	214	246	70. <table border="1"><tr><td>267</td><td>299</td></tr><tr><td>268</td><td>300</td></tr></table>	267	299	268	300	81. <table border="1"><tr><td>321</td><td>353</td></tr><tr><td>322</td><td>354</td></tr></table>	321	353	322	354
7	39																																						
8	40																																						
29	61																																						
30	62																																						
83	115																																						
84	116																																						
137	169																																						
138	170																																						
159	191																																						
160	192																																						
213	245																																						
214	246																																						
267	299																																						
268	300																																						
321	353																																						
322	354																																						
5. <table border="1"><tr><td>9</td><td>41</td></tr><tr><td>10</td><td>42</td></tr></table>	9	41	10	42	16. <table border="1"><tr><td>31</td><td>63</td></tr><tr><td>32</td><td>64</td></tr></table>	31	63	32	64	27. <table border="1"><tr><td>85</td><td>117</td></tr><tr><td>86</td><td>118</td></tr></table>	85	117	86	118	38. <table border="1"><tr><td>139</td><td>171</td></tr><tr><td>140</td><td>172</td></tr></table>	139	171	140	172	49. <table border="1"><tr><td>193</td><td>225</td></tr><tr><td>194</td><td>226</td></tr></table>	193	225	194	226	60. <table border="1"><tr><td>215</td><td>247</td></tr><tr><td>216</td><td>248</td></tr></table>	215	247	216	248	71. <table border="1"><tr><td>269</td><td>301</td></tr><tr><td>270</td><td>302</td></tr></table>	269	301	270	302	82. <table border="1"><tr><td>323</td><td>355</td></tr><tr><td>324</td><td>356</td></tr></table>	323	355	324	356
9	41																																						
10	42																																						
31	63																																						
32	64																																						
85	117																																						
86	118																																						
139	171																																						
140	172																																						
193	225																																						
194	226																																						
215	247																																						
216	248																																						
269	301																																						
270	302																																						
323	355																																						
324	356																																						
6. <table border="1"><tr><td>11</td><td>43</td></tr><tr><td>12</td><td>44</td></tr></table>	11	43	12	44	17. <table border="1"><tr><td>65</td><td>97</td></tr><tr><td>66</td><td>98</td></tr></table>	65	97	66	98	28. <table border="1"><tr><td>87</td><td>119</td></tr><tr><td>88</td><td>120</td></tr></table>	87	119	88	120	39. <table border="1"><tr><td>141</td><td>173</td></tr><tr><td>142</td><td>174</td></tr></table>	141	173	142	174	50. <table border="1"><tr><td>195</td><td>227</td></tr><tr><td>196</td><td>228</td></tr></table>	195	227	196	228	61. <table border="1"><tr><td>217</td><td>249</td></tr><tr><td>218</td><td>250</td></tr></table>	217	249	218	250	72. <table border="1"><tr><td>271</td><td>303</td></tr><tr><td>272</td><td>304</td></tr></table>	271	303	272	304	83. <table border="1"><tr><td>325</td><td>357</td></tr><tr><td>326</td><td>358</td></tr></table>	325	357	326	358
11	43																																						
12	44																																						
65	97																																						
66	98																																						
87	119																																						
88	120																																						
141	173																																						
142	174																																						
195	227																																						
196	228																																						
217	249																																						
218	250																																						
271	303																																						
272	304																																						
325	357																																						
326	358																																						
7. <table border="1"><tr><td>13</td><td>45</td></tr><tr><td>14</td><td>46</td></tr></table>	13	45	14	46	18. <table border="1"><tr><td>67</td><td>99</td></tr><tr><td>68</td><td>100</td></tr></table>	67	99	68	100	29. <table border="1"><tr><td>89</td><td>121</td></tr><tr><td>90</td><td>122</td></tr></table>	89	121	90	122	40. <table border="1"><tr><td>143</td><td>175</td></tr><tr><td>144</td><td>176</td></tr></table>	143	175	144	176	51. <table border="1"><tr><td>197</td><td>229</td></tr><tr><td>198</td><td>230</td></tr></table>	197	229	198	230	62. <table border="1"><tr><td>219</td><td>251</td></tr><tr><td>220</td><td>252</td></tr></table>	219	251	220	252	73. <table border="1"><tr><td>273</td><td>305</td></tr><tr><td>274</td><td>306</td></tr></table>	273	305	274	306	84. <table border="1"><tr><td>327</td><td>359</td></tr><tr><td>328</td><td>360</td></tr></table>	327	359	328	360
13	45																																						
14	46																																						
67	99																																						
68	100																																						
89	121																																						
90	122																																						
143	175																																						
144	176																																						
197	229																																						
198	230																																						
219	251																																						
220	252																																						
273	305																																						
274	306																																						
327	359																																						
328	360																																						
8. <table border="1"><tr><td>15</td><td>47</td></tr><tr><td>16</td><td>48</td></tr></table>	15	47	16	48	19. <table border="1"><tr><td>69</td><td>101</td></tr><tr><td>70</td><td>102</td></tr></table>	69	101	70	102	30. <table border="1"><tr><td>91</td><td>123</td></tr><tr><td>92</td><td>124</td></tr></table>	91	123	92	124	41. <table border="1"><tr><td>145</td><td>177</td></tr><tr><td>146</td><td>178</td></tr></table>	145	177	146	178	52. <table border="1"><tr><td>199</td><td>231</td></tr><tr><td>200</td><td>232</td></tr></table>	199	231	200	232	63. <table border="1"><tr><td>221</td><td>253</td></tr><tr><td>222</td><td>254</td></tr></table>	221	253	222	254	74. <table border="1"><tr><td>275</td><td>307</td></tr><tr><td>276</td><td>308</td></tr></table>	275	307	276	308	85. <table border="1"><tr><td>329</td><td>361</td></tr><tr><td>330</td><td>362</td></tr></table>	329	361	330	362
15	47																																						
16	48																																						
69	101																																						
70	102																																						
91	123																																						
92	124																																						
145	177																																						
146	178																																						
199	231																																						
200	232																																						
221	253																																						
222	254																																						
275	307																																						
276	308																																						
329	361																																						
330	362																																						
9. <table border="1"><tr><td>17</td><td>49</td></tr><tr><td>18</td><td>50</td></tr></table>	17	49	18	50	20. <table border="1"><tr><td>71</td><td>103</td></tr><tr><td>72</td><td>104</td></tr></table>	71	103	72	104	31. <table border="1"><tr><td>93</td><td>125</td></tr><tr><td>94</td><td>126</td></tr></table>	93	125	94	126	42. <table border="1"><tr><td>147</td><td>179</td></tr><tr><td>148</td><td>180</td></tr></table>	147	179	148	180	53. <table border="1"><tr><td>201</td><td>233</td></tr><tr><td>202</td><td>234</td></tr></table>	201	233	202	234	64. <table border="1"><tr><td>223</td><td>255</td></tr><tr><td>224</td><td>256</td></tr></table>	223	255	224	256	75. <table border="1"><tr><td>277</td><td>309</td></tr><tr><td>278</td><td>310</td></tr></table>	277	309	278	310	86. <table border="1"><tr><td>331</td><td>363</td></tr><tr><td>332</td><td>364</td></tr></table>	331	363	332	364
17	49																																						
18	50																																						
71	103																																						
72	104																																						
93	125																																						
94	126																																						
147	179																																						
148	180																																						
201	233																																						
202	234																																						
223	255																																						
224	256																																						
277	309																																						
278	310																																						
331	363																																						
332	364																																						
10. <table border="1"><tr><td>19</td><td>51</td></tr><tr><td>20</td><td>52</td></tr></table>	19	51	20	52	21. <table border="1"><tr><td>73</td><td>105</td></tr><tr><td>74</td><td>106</td></tr></table>	73	105	74	106	32. <table border="1"><tr><td>95</td><td>127</td></tr><tr><td>96</td><td>128</td></tr></table>	95	127	96	128	43. <table border="1"><tr><td>149</td><td>181</td></tr><tr><td>150</td><td>182</td></tr></table>	149	181	150	182	54. <table border="1"><tr><td>203</td><td>235</td></tr><tr><td>204</td><td>236</td></tr></table>	203	235	204	236	65. <table border="1"><tr><td>257</td><td>289</td></tr><tr><td>258</td><td>290</td></tr></table>	257	289	258	290	76. <table border="1"><tr><td>279</td><td>311</td></tr><tr><td>280</td><td>312</td></tr></table>	279	311	280	312	87. <table border="1"><tr><td>333</td><td>365</td></tr><tr><td>334</td><td>366</td></tr></table>	333	365	334	366
19	51																																						
20	52																																						
73	105																																						
74	106																																						
95	127																																						
96	128																																						
149	181																																						
150	182																																						
203	235																																						
204	236																																						
257	289																																						
258	290																																						
279	311																																						
280	312																																						
333	365																																						
334	366																																						
11. <table border="1"><tr><td>21</td><td>53</td></tr><tr><td>22</td><td>54</td></tr></table>	21	53	22	54	22. <table border="1"><tr><td>75</td><td>107</td></tr><tr><td>76</td><td>108</td></tr></table>	75	107	76	108	33. <table border="1"><tr><td>129</td><td>161</td></tr><tr><td>130</td><td>162</td></tr></table>	129	161	130	162	44. <table border="1"><tr><td>151</td><td>183</td></tr><tr><td>152</td><td>184</td></tr></table>	151	183	152	184	55. <table border="1"><tr><td>205</td><td>237</td></tr><tr><td>206</td><td>238</td></tr></table>	205	237	206	238	66. <table border="1"><tr><td>259</td><td>291</td></tr><tr><td>260</td><td>292</td></tr></table>	259	291	260	292	77. <table border="1"><tr><td>281</td><td>313</td></tr><tr><td>282</td><td>314</td></tr></table>	281	313	282	314	88. <table border="1"><tr><td>335</td><td>367</td></tr><tr><td>336</td><td>368</td></tr></table>	335	367	336	368
21	53																																						
22	54																																						
75	107																																						
76	108																																						
129	161																																						
130	162																																						
151	183																																						
152	184																																						
205	237																																						
206	238																																						
259	291																																						
260	292																																						
281	313																																						
282	314																																						
335	367																																						
336	368																																						

89.	<table border="1"><tr><td>337</td><td>369</td></tr><tr><td>338</td><td>370</td></tr></table>	337	369	338	370	101.	<table border="1"><tr><td>393</td><td>425</td></tr><tr><td>394</td><td>426</td></tr></table>	393	425	394	426	113.	<table border="1"><tr><td>449</td><td>481</td></tr><tr><td>450</td><td>482</td></tr></table>	449	481	450	482	125.	<table border="1"><tr><td>473</td><td>505</td></tr><tr><td>474</td><td>506</td></tr></table>	473	505	474	506	137.	<table border="1"><tr><td>529</td><td>561</td></tr><tr><td>530</td><td>562</td></tr></table>	529	561	530	562	149.	<table border="1"><tr><td>585</td><td>617</td></tr><tr><td>586</td><td>618</td></tr></table>	585	617	586	618	161.	<table border="1"><tr><td>641</td><td>673</td></tr><tr><td>642</td><td>674</td></tr></table>	641	673	642	674	173.	<table border="1"><tr><td>665</td><td>697</td></tr><tr><td>666</td><td>698</td></tr></table>	665	697	666	698
337	369																																														
338	370																																														
393	425																																														
394	426																																														
449	481																																														
450	482																																														
473	505																																														
474	506																																														
529	561																																														
530	562																																														
585	617																																														
586	618																																														
641	673																																														
642	674																																														
665	697																																														
666	698																																														
90.	<table border="1"><tr><td>339</td><td>371</td></tr><tr><td>340</td><td>372</td></tr></table>	339	371	340	372	102.	<table border="1"><tr><td>395</td><td>427</td></tr><tr><td>396</td><td>428</td></tr></table>	395	427	396	428	114.	<table border="1"><tr><td>451</td><td>483</td></tr><tr><td>452</td><td>484</td></tr></table>	451	483	452	484	126.	<table border="1"><tr><td>475</td><td>507</td></tr><tr><td>476</td><td>508</td></tr></table>	475	507	476	508	138.	<table border="1"><tr><td>531</td><td>563</td></tr><tr><td>532</td><td>564</td></tr></table>	531	563	532	564	150.	<table border="1"><tr><td>587</td><td>619</td></tr><tr><td>588</td><td>620</td></tr></table>	587	619	588	620	162.	<table border="1"><tr><td>643</td><td>675</td></tr><tr><td>644</td><td>676</td></tr></table>	643	675	644	676	174.	<table border="1"><tr><td>667</td><td>699</td></tr><tr><td>668</td><td>700</td></tr></table>	667	699	668	700
339	371																																														
340	372																																														
395	427																																														
396	428																																														
451	483																																														
452	484																																														
475	507																																														
476	508																																														
531	563																																														
532	564																																														
587	619																																														
588	620																																														
643	675																																														
644	676																																														
667	699																																														
668	700																																														
91.	<table border="1"><tr><td>341</td><td>373</td></tr><tr><td>342</td><td>374</td></tr></table>	341	373	342	374	103.	<table border="1"><tr><td>397</td><td>429</td></tr><tr><td>398</td><td>430</td></tr></table>	397	429	398	430	115.	<table border="1"><tr><td>453</td><td>485</td></tr><tr><td>454</td><td>486</td></tr></table>	453	485	454	486	127.	<table border="1"><tr><td>477</td><td>509</td></tr><tr><td>478</td><td>510</td></tr></table>	477	509	478	510	139.	<table border="1"><tr><td>533</td><td>565</td></tr><tr><td>534</td><td>566</td></tr></table>	533	565	534	566	151.	<table border="1"><tr><td>589</td><td>621</td></tr><tr><td>590</td><td>622</td></tr></table>	589	621	590	622	163.	<table border="1"><tr><td>645</td><td>677</td></tr><tr><td>646</td><td>678</td></tr></table>	645	677	646	678	175.	<table border="1"><tr><td>669</td><td>701</td></tr><tr><td>670</td><td>702</td></tr></table>	669	701	670	702
341	373																																														
342	374																																														
397	429																																														
398	430																																														
453	485																																														
454	486																																														
477	509																																														
478	510																																														
533	565																																														
534	566																																														
589	621																																														
590	622																																														
645	677																																														
646	678																																														
669	701																																														
670	702																																														
92.	<table border="1"><tr><td>343</td><td>375</td></tr><tr><td>344</td><td>376</td></tr></table>	343	375	344	376	104.	<table border="1"><tr><td>399</td><td>431</td></tr><tr><td>400</td><td>432</td></tr></table>	399	431	400	432	116.	<table border="1"><tr><td>455</td><td>487</td></tr><tr><td>456</td><td>488</td></tr></table>	455	487	456	488	128.	<table border="1"><tr><td>479</td><td>511</td></tr><tr><td>480</td><td>512</td></tr></table>	479	511	480	512	140.	<table border="1"><tr><td>535</td><td>567</td></tr><tr><td>536</td><td>568</td></tr></table>	535	567	536	568	152.	<table border="1"><tr><td>591</td><td>623</td></tr><tr><td>592</td><td>624</td></tr></table>	591	623	592	624	164.	<table border="1"><tr><td>647</td><td>679</td></tr><tr><td>648</td><td>680</td></tr></table>	647	679	648	680	176.	<table border="1"><tr><td>671</td><td>703</td></tr><tr><td>672</td><td>704</td></tr></table>	671	703	672	704
343	375																																														
344	376																																														
399	431																																														
400	432																																														
455	487																																														
456	488																																														
479	511																																														
480	512																																														
535	567																																														
536	568																																														
591	623																																														
592	624																																														
647	679																																														
648	680																																														
671	703																																														
672	704																																														
93.	<table border="1"><tr><td>345</td><td>377</td></tr><tr><td>346</td><td>378</td></tr></table>	345	377	346	378	105.	<table border="1"><tr><td>401</td><td>433</td></tr><tr><td>402</td><td>434</td></tr></table>	401	433	402	434	117.	<table border="1"><tr><td>457</td><td>489</td></tr><tr><td>458</td><td>490</td></tr></table>	457	489	458	490	129.	<table border="1"><tr><td>513</td><td>545</td></tr><tr><td>514</td><td>546</td></tr></table>	513	545	514	546	141.	<table border="1"><tr><td>537</td><td>569</td></tr><tr><td>538</td><td>570</td></tr></table>	537	569	538	570	153.	<table border="1"><tr><td>593</td><td>625</td></tr><tr><td>594</td><td>626</td></tr></table>	593	625	594	626	165.	<table border="1"><tr><td>649</td><td>681</td></tr><tr><td>650</td><td>682</td></tr></table>	649	681	650	682	177.	<table border="1"><tr><td>705</td><td>737</td></tr><tr><td>706</td><td>738</td></tr></table>	705	737	706	738
345	377																																														
346	378																																														
401	433																																														
402	434																																														
457	489																																														
458	490																																														
513	545																																														
514	546																																														
537	569																																														
538	570																																														
593	625																																														
594	626																																														
649	681																																														
650	682																																														
705	737																																														
706	738																																														
94.	<table border="1"><tr><td>347</td><td>379</td></tr><tr><td>348</td><td>380</td></tr></table>	347	379	348	380	106.	<table border="1"><tr><td>403</td><td>435</td></tr><tr><td>404</td><td>436</td></tr></table>	403	435	404	436	118.	<table border="1"><tr><td>459</td><td>491</td></tr><tr><td>460</td><td>492</td></tr></table>	459	491	460	492	130.	<table border="1"><tr><td>515</td><td>547</td></tr><tr><td>516</td><td>548</td></tr></table>	515	547	516	548	142.	<table border="1"><tr><td>539</td><td>571</td></tr><tr><td>540</td><td>572</td></tr></table>	539	571	540	572	154.	<table border="1"><tr><td>595</td><td>627</td></tr><tr><td>596</td><td>628</td></tr></table>	595	627	596	628	166.	<table border="1"><tr><td>651</td><td>683</td></tr><tr><td>652</td><td>684</td></tr></table>	651	683	652	684	178.	<table border="1"><tr><td>707</td><td>739</td></tr><tr><td>708</td><td>740</td></tr></table>	707	739	708	740
347	379																																														
348	380																																														
403	435																																														
404	436																																														
459	491																																														
460	492																																														
515	547																																														
516	548																																														
539	571																																														
540	572																																														
595	627																																														
596	628																																														
651	683																																														
652	684																																														
707	739																																														
708	740																																														
95.	<table border="1"><tr><td>349</td><td>381</td></tr><tr><td>350</td><td>382</td></tr></table>	349	381	350	382	107.	<table border="1"><tr><td>405</td><td>437</td></tr><tr><td>406</td><td>438</td></tr></table>	405	437	406	438	119.	<table border="1"><tr><td>461</td><td>493</td></tr><tr><td>462</td><td>494</td></tr></table>	461	493	462	494	131.	<table border="1"><tr><td>517</td><td>549</td></tr><tr><td>518</td><td>550</td></tr></table>	517	549	518	550	143.	<table border="1"><tr><td>541</td><td>573</td></tr><tr><td>542</td><td>574</td></tr></table>	541	573	542	574	155.	<table border="1"><tr><td>597</td><td>629</td></tr><tr><td>598</td><td>630</td></tr></table>	597	629	598	630	167.	<table border="1"><tr><td>653</td><td>685</td></tr><tr><td>654</td><td>686</td></tr></table>	653	685	654	686	179.	<table border="1"><tr><td>709</td><td>741</td></tr><tr><td>710</td><td>742</td></tr></table>	709	741	710	742
349	381																																														
350	382																																														
405	437																																														
406	438																																														
461	493																																														
462	494																																														
517	549																																														
518	550																																														
541	573																																														
542	574																																														
597	629																																														
598	630																																														
653	685																																														
654	686																																														
709	741																																														
710	742																																														
96.	<table border="1"><tr><td>351</td><td>383</td></tr><tr><td>352</td><td>384</td></tr></table>	351	383	352	384	108.	<table border="1"><tr><td>407</td><td>439</td></tr><tr><td>408</td><td>440</td></tr></table>	407	439	408	440	120.	<table border="1"><tr><td>463</td><td>495</td></tr><tr><td>464</td><td>496</td></tr></table>	463	495	464	496	132.	<table border="1"><tr><td>519</td><td>551</td></tr><tr><td>520</td><td>552</td></tr></table>	519	551	520	552	144.	<table border="1"><tr><td>543</td><td>575</td></tr><tr><td>544</td><td>576</td></tr></table>	543	575	544	576	156.	<table border="1"><tr><td>599</td><td>631</td></tr><tr><td>600</td><td>632</td></tr></table>	599	631	600	632	168.	<table border="1"><tr><td>655</td><td>687</td></tr><tr><td>656</td><td>688</td></tr></table>	655	687	656	688	180.	<table border="1"><tr><td>711</td><td>743</td></tr><tr><td>712</td><td>744</td></tr></table>	711	743	712	744
351	383																																														
352	384																																														
407	439																																														
408	440																																														
463	495																																														
464	496																																														
519	551																																														
520	552																																														
543	575																																														
544	576																																														
599	631																																														
600	632																																														
655	687																																														
656	688																																														
711	743																																														
712	744																																														
97.	<table border="1"><tr><td>385</td><td>417</td></tr><tr><td>386</td><td>418</td></tr></table>	385	417	386	418	109.	<table border="1"><tr><td>409</td><td>441</td></tr><tr><td>410</td><td>442</td></tr></table>	409	441	410	442	121.	<table border="1"><tr><td>465</td><td>497</td></tr><tr><td>466</td><td>498</td></tr></table>	465	497	466	498	133.	<table border="1"><tr><td>521</td><td>553</td></tr><tr><td>522</td><td>554</td></tr></table>	521	553	522	554	145.	<table border="1"><tr><td>577</td><td>609</td></tr><tr><td>578</td><td>610</td></tr></table>	577	609	578	610	157.	<table border="1"><tr><td>601</td><td>633</td></tr><tr><td>602</td><td>634</td></tr></table>	601	633	602	634	169.	<table border="1"><tr><td>657</td><td>689</td></tr><tr><td>658</td><td>690</td></tr></table>	657	689	658	690	181.	<table border="1"><tr><td>713</td><td>745</td></tr><tr><td>714</td><td>746</td></tr></table>	713	745	714	746
385	417																																														
386	418																																														
409	441																																														
410	442																																														
465	497																																														
466	498																																														
521	553																																														
522	554																																														
577	609																																														
578	610																																														
601	633																																														
602	634																																														
657	689																																														
658	690																																														
713	745																																														
714	746																																														
98.	<table border="1"><tr><td>387</td><td>419</td></tr><tr><td>388</td><td>420</td></tr></table>	387	419	388	420	110.	<table border="1"><tr><td>411</td><td>443</td></tr><tr><td>412</td><td>444</td></tr></table>	411	443	412	444	122.	<table border="1"><tr><td>467</td><td>499</td></tr><tr><td>468</td><td>500</td></tr></table>	467	499	468	500	134.	<table border="1"><tr><td>523</td><td>555</td></tr><tr><td>524</td><td>556</td></tr></table>	523	555	524	556	146.	<table border="1"><tr><td>579</td><td>611</td></tr><tr><td>580</td><td>612</td></tr></table>	579	611	580	612	158.	<table border="1"><tr><td>603</td><td>635</td></tr><tr><td>604</td><td>636</td></tr></table>	603	635	604	636	170.	<table border="1"><tr><td>659</td><td>691</td></tr><tr><td>660</td><td>692</td></tr></table>	659	691	660	692	182.	<table border="1"><tr><td>715</td><td>747</td></tr><tr><td>716</td><td>748</td></tr></table>	715	747	716	748
387	419																																														
388	420																																														
411	443																																														
412	444																																														
467	499																																														
468	500																																														
523	555																																														
524	556																																														
579	611																																														
580	612																																														
603	635																																														
604	636																																														
659	691																																														
660	692																																														
715	747																																														
716	748																																														
99.	<table border="1"><tr><td>389</td><td>421</td></tr><tr><td>390</td><td>422</td></tr></table>	389	421	390	422	111.	<table border="1"><tr><td>413</td><td>445</td></tr><tr><td>414</td><td>446</td></tr></table>	413	445	414	446	123.	<table border="1"><tr><td>469</td><td>501</td></tr><tr><td>470</td><td>502</td></tr></table>	469	501	470	502	135.	<table border="1"><tr><td>525</td><td>557</td></tr><tr><td>526</td><td>558</td></tr></table>	525	557	526	558	147.	<table border="1"><tr><td>581</td><td>613</td></tr><tr><td>582</td><td>614</td></tr></table>	581	613	582	614	159.	<table border="1"><tr><td>605</td><td>637</td></tr><tr><td>606</td><td>638</td></tr></table>	605	637	606	638	171.	<table border="1"><tr><td>661</td><td>693</td></tr><tr><td>662</td><td>694</td></tr></table>	661	693	662	694	183.	<table border="1"><tr><td>717</td><td>749</td></tr><tr><td>718</td><td>750</td></tr></table>	717	749	718	750
389	421																																														
390	422																																														
413	445																																														
414	446																																														
469	501																																														
470	502																																														
525	557																																														
526	558																																														
581	613																																														
582	614																																														
605	637																																														
606	638																																														
661	693																																														
662	694																																														
717	749																																														
718	750																																														
100.	<table border="1"><tr><td>391</td><td>423</td></tr><tr><td>392</td><td>424</td></tr></table>	391	423	392	424	112.	<table border="1"><tr><td>415</td><td>447</td></tr><tr><td>416</td><td>448</td></tr></table>	415	447	416	448	124.	<table border="1"><tr><td>471</td><td>503</td></tr><tr><td>472</td><td>504</td></tr></table>	471	503	472	504	136.	<table border="1"><tr><td>527</td><td>559</td></tr><tr><td>528</td><td>560</td></tr></table>	527	559	528	560	148.	<table border="1"><tr><td>583</td><td>615</td></tr><tr><td>584</td><td>616</td></tr></table>	583	615	584	616	160.	<table border="1"><tr><td>607</td><td>639</td></tr><tr><td>608</td><td>640</td></tr></table>	607	639	608	640	172.	<table border="1"><tr><td>663</td><td>695</td></tr><tr><td>664</td><td>696</td></tr></table>	663	695	664	696	184.	<table border="1"><tr><td>719</td><td>751</td></tr><tr><td>720</td><td>752</td></tr></table>	719	751	720	752
391	423																																														
392	424																																														
415	447																																														
416	448																																														
471	503																																														
472	504																																														
527	559																																														
528	560																																														
583	615																																														
584	616																																														
607	639																																														
608	640																																														
663	695																																														
664	696																																														
719	751																																														
720	752																																														

185.	<table border="1"><tr><td>721</td><td>753</td></tr><tr><td>722</td><td>754</td></tr></table>	721	753	722	754	194.	<table border="1"><tr><td>771</td><td>803</td></tr><tr><td>772</td><td>804</td></tr></table>	771	803	772	804	203.	<table border="1"><tr><td>789</td><td>821</td></tr><tr><td>790</td><td>822</td></tr></table>	789	821	790	822	212.	<table border="1"><tr><td>839</td><td>871</td></tr><tr><td>840</td><td>872</td></tr></table>	839	871	840	872	221.	<table border="1"><tr><td>857</td><td>889</td></tr><tr><td>858</td><td>890</td></tr></table>	857	889	858	890	230.	<table border="1"><tr><td>907</td><td>939</td></tr><tr><td>908</td><td>940</td></tr></table>	907	939	908	940	239.	<table border="1"><tr><td>925</td><td>957</td></tr><tr><td>926</td><td>958</td></tr></table>	925	957	926	958	248.	<table border="1"><tr><td>975</td><td>1007</td></tr><tr><td>976</td><td>1008</td></tr></table>	975	1007	976	1008
721	753																																														
722	754																																														
771	803																																														
772	804																																														
789	821																																														
790	822																																														
839	871																																														
840	872																																														
857	889																																														
858	890																																														
907	939																																														
908	940																																														
925	957																																														
926	958																																														
975	1007																																														
976	1008																																														
186.	<table border="1"><tr><td>723</td><td>755</td></tr><tr><td>724</td><td>756</td></tr></table>	723	755	724	756	195.	<table border="1"><tr><td>773</td><td>805</td></tr><tr><td>774</td><td>806</td></tr></table>	773	805	774	806	204.	<table border="1"><tr><td>791</td><td>823</td></tr><tr><td>792</td><td>824</td></tr></table>	791	823	792	824	213.	<table border="1"><tr><td>841</td><td>873</td></tr><tr><td>842</td><td>874</td></tr></table>	841	873	842	874	222.	<table border="1"><tr><td>859</td><td>891</td></tr><tr><td>860</td><td>892</td></tr></table>	859	891	860	892	231.	<table border="1"><tr><td>909</td><td>941</td></tr><tr><td>910</td><td>942</td></tr></table>	909	941	910	942	240.	<table border="1"><tr><td>927</td><td>959</td></tr><tr><td>928</td><td>960</td></tr></table>	927	959	928	960	249.	<table border="1"><tr><td>977</td><td>1009</td></tr><tr><td>978</td><td>1010</td></tr></table>	977	1009	978	1010
723	755																																														
724	756																																														
773	805																																														
774	806																																														
791	823																																														
792	824																																														
841	873																																														
842	874																																														
859	891																																														
860	892																																														
909	941																																														
910	942																																														
927	959																																														
928	960																																														
977	1009																																														
978	1010																																														
187.	<table border="1"><tr><td>725</td><td>757</td></tr><tr><td>726</td><td>758</td></tr></table>	725	757	726	758	196.	<table border="1"><tr><td>775</td><td>807</td></tr><tr><td>776</td><td>808</td></tr></table>	775	807	776	808	205.	<table border="1"><tr><td>793</td><td>825</td></tr><tr><td>794</td><td>826</td></tr></table>	793	825	794	826	214.	<table border="1"><tr><td>843</td><td>875</td></tr><tr><td>844</td><td>876</td></tr></table>	843	875	844	876	223.	<table border="1"><tr><td>861</td><td>893</td></tr><tr><td>862</td><td>894</td></tr></table>	861	893	862	894	232.	<table border="1"><tr><td>911</td><td>943</td></tr><tr><td>912</td><td>944</td></tr></table>	911	943	912	944	241.	<table border="1"><tr><td>961</td><td>993</td></tr><tr><td>962</td><td>994</td></tr></table>	961	993	962	994	250.	<table border="1"><tr><td>979</td><td>1011</td></tr><tr><td>980</td><td>1012</td></tr></table>	979	1011	980	1012
725	757																																														
726	758																																														
775	807																																														
776	808																																														
793	825																																														
794	826																																														
843	875																																														
844	876																																														
861	893																																														
862	894																																														
911	943																																														
912	944																																														
961	993																																														
962	994																																														
979	1011																																														
980	1012																																														
188.	<table border="1"><tr><td>727</td><td>759</td></tr><tr><td>728</td><td>760</td></tr></table>	727	759	728	760	197.	<table border="1"><tr><td>777</td><td>809</td></tr><tr><td>778</td><td>810</td></tr></table>	777	809	778	810	206.	<table border="1"><tr><td>795</td><td>827</td></tr><tr><td>796</td><td>828</td></tr></table>	795	827	796	828	215.	<table border="1"><tr><td>845</td><td>877</td></tr><tr><td>846</td><td>878</td></tr></table>	845	877	846	878	224.	<table border="1"><tr><td>863</td><td>895</td></tr><tr><td>864</td><td>896</td></tr></table>	863	895	864	896	233.	<table border="1"><tr><td>913</td><td>945</td></tr><tr><td>914</td><td>946</td></tr></table>	913	945	914	946	242.	<table border="1"><tr><td>963</td><td>995</td></tr><tr><td>964</td><td>996</td></tr></table>	963	995	964	996	251.	<table border="1"><tr><td>981</td><td>1013</td></tr><tr><td>982</td><td>1014</td></tr></table>	981	1013	982	1014
727	759																																														
728	760																																														
777	809																																														
778	810																																														
795	827																																														
796	828																																														
845	877																																														
846	878																																														
863	895																																														
864	896																																														
913	945																																														
914	946																																														
963	995																																														
964	996																																														
981	1013																																														
982	1014																																														
189.	<table border="1"><tr><td>729</td><td>761</td></tr><tr><td>730</td><td>762</td></tr></table>	729	761	730	762	198.	<table border="1"><tr><td>779</td><td>811</td></tr><tr><td>780</td><td>812</td></tr></table>	779	811	780	812	207.	<table border="1"><tr><td>797</td><td>829</td></tr><tr><td>798</td><td>830</td></tr></table>	797	829	798	830	216.	<table border="1"><tr><td>847</td><td>879</td></tr><tr><td>848</td><td>880</td></tr></table>	847	879	848	880	225.	<table border="1"><tr><td>897</td><td>929</td></tr><tr><td>898</td><td>930</td></tr></table>	897	929	898	930	234.	<table border="1"><tr><td>915</td><td>947</td></tr><tr><td>916</td><td>948</td></tr></table>	915	947	916	948	243.	<table border="1"><tr><td>965</td><td>997</td></tr><tr><td>966</td><td>998</td></tr></table>	965	997	966	998	252.	<table border="1"><tr><td>983</td><td>1015</td></tr><tr><td>984</td><td>1016</td></tr></table>	983	1015	984	1016
729	761																																														
730	762																																														
779	811																																														
780	812																																														
797	829																																														
798	830																																														
847	879																																														
848	880																																														
897	929																																														
898	930																																														
915	947																																														
916	948																																														
965	997																																														
966	998																																														
983	1015																																														
984	1016																																														
190.	<table border="1"><tr><td>731</td><td>763</td></tr><tr><td>732</td><td>764</td></tr></table>	731	763	732	764	199.	<table border="1"><tr><td>781</td><td>813</td></tr><tr><td>782</td><td>814</td></tr></table>	781	813	782	814	208.	<table border="1"><tr><td>799</td><td>831</td></tr><tr><td>800</td><td>832</td></tr></table>	799	831	800	832	217.	<table border="1"><tr><td>849</td><td>881</td></tr><tr><td>850</td><td>882</td></tr></table>	849	881	850	882	226.	<table border="1"><tr><td>899</td><td>931</td></tr><tr><td>900</td><td>932</td></tr></table>	899	931	900	932	235.	<table border="1"><tr><td>917</td><td>949</td></tr><tr><td>918</td><td>950</td></tr></table>	917	949	918	950	244.	<table border="1"><tr><td>967</td><td>999</td></tr><tr><td>968</td><td>1000</td></tr></table>	967	999	968	1000	253.	<table border="1"><tr><td>985</td><td>1017</td></tr><tr><td>986</td><td>1018</td></tr></table>	985	1017	986	1018
731	763																																														
732	764																																														
781	813																																														
782	814																																														
799	831																																														
800	832																																														
849	881																																														
850	882																																														
899	931																																														
900	932																																														
917	949																																														
918	950																																														
967	999																																														
968	1000																																														
985	1017																																														
986	1018																																														
191.	<table border="1"><tr><td>733</td><td>765</td></tr><tr><td>734</td><td>766</td></tr></table>	733	765	734	766	200.	<table border="1"><tr><td>783</td><td>815</td></tr><tr><td>784</td><td>816</td></tr></table>	783	815	784	816	209.	<table border="1"><tr><td>833</td><td>865</td></tr><tr><td>834</td><td>866</td></tr></table>	833	865	834	866	218.	<table border="1"><tr><td>851</td><td>883</td></tr><tr><td>852</td><td>884</td></tr></table>	851	883	852	884	227.	<table border="1"><tr><td>901</td><td>933</td></tr><tr><td>902</td><td>934</td></tr></table>	901	933	902	934	236.	<table border="1"><tr><td>919</td><td>951</td></tr><tr><td>920</td><td>952</td></tr></table>	919	951	920	952	245.	<table border="1"><tr><td>969</td><td>1001</td></tr><tr><td>970</td><td>1002</td></tr></table>	969	1001	970	1002	254.	<table border="1"><tr><td>987</td><td>1019</td></tr><tr><td>988</td><td>1020</td></tr></table>	987	1019	988	1020
733	765																																														
734	766																																														
783	815																																														
784	816																																														
833	865																																														
834	866																																														
851	883																																														
852	884																																														
901	933																																														
902	934																																														
919	951																																														
920	952																																														
969	1001																																														
970	1002																																														
987	1019																																														
988	1020																																														
192.	<table border="1"><tr><td>735</td><td>767</td></tr><tr><td>736</td><td>768</td></tr></table>	735	767	736	768	201.	<table border="1"><tr><td>785</td><td>817</td></tr><tr><td>786</td><td>818</td></tr></table>	785	817	786	818	210.	<table border="1"><tr><td>835</td><td>867</td></tr><tr><td>836</td><td>868</td></tr></table>	835	867	836	868	219.	<table border="1"><tr><td>853</td><td>885</td></tr><tr><td>854</td><td>886</td></tr></table>	853	885	854	886	228.	<table border="1"><tr><td>903</td><td>935</td></tr><tr><td>904</td><td>936</td></tr></table>	903	935	904	936	237.	<table border="1"><tr><td>921</td><td>953</td></tr><tr><td>922</td><td>954</td></tr></table>	921	953	922	954	246.	<table border="1"><tr><td>971</td><td>1003</td></tr><tr><td>972</td><td>1004</td></tr></table>	971	1003	972	1004	255.	<table border="1"><tr><td>989</td><td>1021</td></tr><tr><td>990</td><td>1022</td></tr></table>	989	1021	990	1022
735	767																																														
736	768																																														
785	817																																														
786	818																																														
835	867																																														
836	868																																														
853	885																																														
854	886																																														
903	935																																														
904	936																																														
921	953																																														
922	954																																														
971	1003																																														
972	1004																																														
989	1021																																														
990	1022																																														
193.	<table border="1"><tr><td>769</td><td>801</td></tr><tr><td>770</td><td>802</td></tr></table>	769	801	770	802	202.	<table border="1"><tr><td>787</td><td>819</td></tr><tr><td>788</td><td>820</td></tr></table>	787	819	788	820	211.	<table border="1"><tr><td>837</td><td>869</td></tr><tr><td>838</td><td>870</td></tr></table>	837	869	838	870	220.	<table border="1"><tr><td>855</td><td>887</td></tr><tr><td>856</td><td>888</td></tr></table>	855	887	856	888	229.	<table border="1"><tr><td>905</td><td>937</td></tr><tr><td>906</td><td>938</td></tr></table>	905	937	906	938	238.	<table border="1"><tr><td>923</td><td>955</td></tr><tr><td>924</td><td>956</td></tr></table>	923	955	924	956	247.	<table border="1"><tr><td>973</td><td>1005</td></tr><tr><td>974</td><td>1006</td></tr></table>	973	1005	974	1006	256.	<table border="1"><tr><td>991</td><td>1023</td></tr><tr><td>992</td><td>1024</td></tr></table>	991	1023	992	1024
769	801																																														
770	802																																														
787	819																																														
788	820																																														
837	869																																														
838	870																																														
855	887																																														
856	888																																														
905	937																																														
906	938																																														
923	955																																														
924	956																																														
973	1005																																														
974	1006																																														
991	1023																																														
992	1024																																														

The above 256 magic squares of order 8 are **upside-down pandiagonal** with **equal magic sums**: $S_{8 \times 8} := 3999999999999996$

Let's see an example No. 239 in details as below:

Example 5. An *upside-down pandiagonal* magic square of order 8 appearing in 239 is given by

		39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996
	1888888111111	8111118888881	1111181111118	888881888888	1181818111111	8818188888881	1181111111118	8881888188888	39999999999996
39999999999996	1111181888888	8888811111118	1888888888881	8111118111111	1118111888888	8881888111118	1181818888881	8818881111111	39999999999996
39999999999996	8888818888881	1111188111111	8111111888888	1888881111118	8881888888881	1181181111111	8818818888888	1181811111118	39999999999996
39999999999996	8111111111118	1888881888888	8888818111111	1111188888881	8818811111118	1181811888888	8881888111111	1181188888881	39999999999996
39999999999996	1888888181888	8111118881888	1111181181811	888881181811	1181818818188	88188881888	1181111181811	8881888181811	39999999999996
39999999999996	1111181181811	8888811181811	1888888881888	8111118818188	1118111181811	8881888118111	1181818881888	8818888181888	39999999999996
39999999999996	8888818881888	1111188818188	811111181811	188888118111	8881888881888	1181188181888	88188181811	118181118111	39999999999996
39999999999996	811111118111	188888181811	8888818818188	1111188881888	88188118111	1181811181811	8881888818188	118118881888	39999999999996
	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996	39999999999996

2.3 Magic Squares Multiples of 8

Below are different ways of writing **upside-down pandiagonal** magic squares of orders multiples of 8. Even though these are already appearing in subsections 2.1 and 2.2, but here these are calculated in a different way. See the Figure below:

already given in 10.

2.3.1 Orders 8, 16 and 24

According to Figure 3, the magic squares of orders 8, 16 and 24 are given by

1.

496	528
497	529

2.

463	495	527	559
464	496	528	560
465	497	529	561
466	498	530	562

3.

430	462	494	526	558	590
431	463	495	527	559	591
432	464	496	528	560	592
433	465	497	529	561	593
434	466	498	530	562	594
435	467	499	531	563	595

In this case, the magic squares of orders 8, 16 and 24 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{8 \times 8} = 666666666666660$, $S_{16 \times 16} = 1333333333333320$ and $S_{24 \times 24} = 1999999999999980$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

2.3.2 Orders 32 and 40

According to Figure 3, the magic squares of orders 32 and 40 are given by

4.

397	429	461	493	525	557	589	621
398	430	462	494	526	558	590	622
399	431	463	495	527	559	591	623
400	432	464	496	528	560	592	624
401	433	465	497	529	561	593	625
402	434	466	498	530	562	594	626
403	435	467	499	531	563	595	627
404	436	468	500	532	564	596	628

5.

364	396	428	460	492	524	556	588	620	652
365	397	429	461	493	525	557	589	621	653
366	398	430	462	494	526	558	590	622	654
367	399	431	463	495	527	559	591	623	655
368	400	432	464	496	528	560	592	624	656
369	401	433	465	497	529	561	593	625	657
370	402	434	466	498	530	562	594	626	658
371	403	435	467	499	531	563	595	627	659
372	404	436	468	500	532	564	596	628	660
373	405	437	469	501	533	565	597	629	661

In this case, the magic squares of orders 32 and 40 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{32 \times 32} = 2666666666666640$ and $S_{40 \times 40} = 3333333333333300$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

2.3.3 Orders 48 and 56

According to Figure 3, the magic squares of orders 48 and 56 are given by

6.

331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683
332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684
333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685
334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686
335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687
336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688
337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689
338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690
339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691
340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692
341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693
342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694

7.

298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714
299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715
300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716
301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717
302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718
303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719
304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720
305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721
306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722
307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723
308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724
309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725
310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726
311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727

In this case, the magic squares of orders 48 and 56 are **upside-down pandiagonal** with magic sums: $S_{48 \times 48} = 3999999999999960$ and $S_{56 \times 56} = 4666666666666620$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

2.3.4 Order 64

According to Figure 3, the magic square of order 64 is given by

265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745
266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746
267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747
268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748
269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749
270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750
271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751
272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752
273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753
274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754
275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755
276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756
277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757
278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758
279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759
280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760

In this case, the magic square of order 64 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{64 \times 64} = 5333333333333280$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 33333333333330$

2.3.5 Order 72

According to Figure 3, the magic square of order 72 is given by

9.

232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776
233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777
234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778
235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779
236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780
237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781
238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782
239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783
240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784
241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785
242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786
243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787
244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788
245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789
246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790
247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791
248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792
249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793

In this case, the magic square of order 72 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{72 \times 72} = 599999999999999940$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 3333333333333330$

2.3.6 Order 80

According to Figure 3, the magic square of order 80 is given by

10.

199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807
200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808
201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809
202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810
203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811
204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812
205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813
206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814
207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815
208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816
209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817
210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818
211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819
212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820
213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821
214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822
215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823
216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824
217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825
218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826

In this case, the magic square of order 80 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{80 \times 80} = 666666666666600$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

2.3.7 Order 88

According to Figure 3, the magic square of order 88 is given by

11.

166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838
167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839
168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840
169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841
170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842
171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843
172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844
173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845
174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846
175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847
176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848
177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849
178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850
179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851
180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852
181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853
182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854
183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855
184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856
185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857
186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858
187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859

In this case, the magic square of order 88 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{88 \times 88} = 733333333333260$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

2.3.8 Order 96

According to Figure 3, the magic square of order 96 is given by

133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869
134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870
135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871
136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872
137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873
138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874
139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875
140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876
141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877
142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878
143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879
144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880
145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881
146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882
147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883
148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884
149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885
150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886
151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887
152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888
153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889
154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890
155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891
156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892

In this case, the magic square of order 96 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{96 \times 96} = 7999999999999920$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

2.3.9 Order 104

According to Figure 3, the magic square of order 104 is given by

13.

100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900
101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901
102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902
103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903
104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904
105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905
106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906
107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907
108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908
109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909
110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910
111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911
112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912
113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913
114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914
115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915
116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916
117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917
118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918
119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919
120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920
121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921
122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922
123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923
124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924
125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925

In this case, the magic square of order 104 is **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{104 \times 104} = 866666666666580$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 33333333333330$

2.3.10 Order 112

According to Figure 3, the magic square of order 112 is given by

14.

67	99	131	163	195	227	259	291	323	355	387	419	451	483	515	547	579	611	643	675	707	739	771	803	835	867	899	931
68	100	132	164	196	228	260	292	324	356	388	420	452	484	516	548	580	612	644	676	708	740	772	804	836	868	900	932
69	101	133	165	197	229	261	293	325	357	389	421	453	485	517	549	581	613	645	677	709	741	773	805	837	869	901	933
70	102	134	166	198	230	262	294	326	358	390	422	454	486	518	550	582	614	646	678	710	742	774	806	838	870	902	934
71	103	135	167	199	231	263	295	327	359	391	423	455	487	519	551	583	615	647	679	711	743	775	807	839	871	903	935
72	104	136	168	200	232	264	296	328	360	392	424	456	488	520	552	584	616	648	680	712	744	776	808	840	872	904	936
73	105	137	169	201	233	265	297	329	361	393	425	457	489	521	553	585	617	649	681	713	745	777	809	841	873	905	937
74	106	138	170	202	234	266	298	330	362	394	426	458	490	522	554	586	618	650	682	714	746	778	810	842	874	906	938
75	107	139	171	203	235	267	299	331	363	395	427	459	491	523	555	587	619	651	683	715	747	779	811	843	875	907	939
76	108	140	172	204	236	268	300	332	364	396	428	460	492	524	556	588	620	652	684	716	748	780	812	844	876	908	940
77	109	141	173	205	237	269	301	333	365	397	429	461	493	525	557	589	621	653	685	717	749	781	813	845	877	909	941
78	110	142	174	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	558	590	622	654	686	718	750	782	814	846	878	910	942
79	111	143	175	207	239	271	303	335	367	399	431	463	495	527	559	591	623	655	687	719	751	783	815	847	879	911	943
80	112	144	176	208	240	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720	752	784	816	848	880	912	944
81	113	145	177	209	241	273	305	337	369	401	433	465	497	529	561	593	625	657	689	721	753	785	817	849	881	913	945
82	114	146	178	210	242	274	306	338	370	402	434	466	498	530	562	594	626	658	690	722	754	786	818	850	882	914	946
83	115	147	179	211	243	275	307	339	371	403	435	467	499	531	563	595	627	659	691	723	755	787	819	851	883	915	947
84	116	148	180	212	244	276	308	340	372	404	436	468	500	532	564	596	628	660	692	724	756	788	820	852	884	916	948
85	117	149	181	213	245	277	309	341	373	405	437	469	501	533	565	597	629	661	693	725	757	789	821	853	885	917	949
86	118	150	182	214	246	278	310	342	374	406	438	470	502	534	566	598	630	662	694	726	758	790	822	854	886	918	950
87	119	151	183	215	247	279	311	343	375	407	439	471	503	535	567	599	631	663	695	727	759	791	823	855	887	919	951
88	120	152	184	216	248	280	312	344	376	408	440	472	504	536	568	600	632	664	696	728	760	792	824	856	888	920	952
89	121	153	185	217	249	281	313	345	377	409	441	473	505	537	569	601	633	665	697	729	761	793	825	857	889	921	953
90	122	154	186	218	250	282	314	346	378	410	442	474	506	538	570	602	634	666	698	730	762	794	826	858	890	922	954
91	123	155	187	219	251	283	315	347	379	411	443	475	507	539	571	603	635	667	699	731	763	795	827	859	891	923	955
92	124	156	188	220	252	284	316	348	380	412	444	476	508	540	572	604	636	668	700	732	764	796	828	860	892	924	956
93	125	157	189	221	253	285	317	349	381	413	445	477	509	541	573	605	637	669	701	733	765	797	829	861	893	925	957
94	126	158	190	222	254	286	318	350	382	414	446	478	510	542	574	606	638	670	702	734	766	798	830	862	894	926	958

In this case, the magic square of order 112 **upside-down pandiagonal** with magic sum: $S_{112 \times 112} = 933333333333240$. All the 4×4 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with **equal magic sums**, $S_{4 \times 4} = 333333333333330$

Table 12.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

The each number appearing in above table represents a **upside-down** magic square of order 6. The above Table 12 represents **upside-down** magic square of order 126 with **magic sum**: $S_{126 \times 126} := 10499999999999895$. Each number represent magic square of order 6 with equal **magic sums**: $S_{6 \times 6} := 4999999999999995$. These magic squares of order 6 are given in Appendix 6. Below are the magic sums of magic squares multiples of 6.

Table 13. Below are magic sums of magic squares multiples of 6 up to order 126.

$$\begin{aligned}
 S_{6 \times 6} &:= 49999999999995 \times 1 = 49999999999995 \\
 S_{12 \times 12} &:= 49999999999995 \times 2 = 99999999999990 \\
 S_{18 \times 18} &:= 49999999999995 \times 3 = 149999999999985 \\
 S_{24 \times 24} &:= 49999999999995 \times 4 = 199999999999980 \\
 S_{30 \times 30} &:= 49999999999995 \times 5 = 249999999999975 \\
 S_{36 \times 36} &:= 49999999999995 \times 6 = 299999999999970 \\
 S_{42 \times 42} &:= 49999999999995 \times 7 = 349999999999965 \\
 S_{48 \times 48} &:= 49999999999995 \times 8 = 399999999999960 \\
 S_{54 \times 54} &:= 49999999999995 \times 9 = 449999999999955 \\
 S_{60 \times 60} &:= 49999999999995 \times 10 = 499999999999950 \\
 S_{66 \times 66} &:= 49999999999995 \times 11 = 549999999999945 \\
 S_{72 \times 72} &:= 49999999999995 \times 12 = 599999999999940
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 S_{78 \times 78} &:= 49999999999995 \times 13 = 649999999999935 \\
 S_{84 \times 84} &:= 49999999999995 \times 14 = 699999999999930 \\
 S_{90 \times 90} &:= 49999999999995 \times 15 = 749999999999925 \\
 S_{96 \times 96} &:= 49999999999995 \times 16 = 799999999999920 \\
 S_{102 \times 102} &:= 49999999999995 \times 17 = 849999999999915 \\
 S_{108 \times 108} &:= 49999999999995 \times 18 = 899999999999910 \\
 S_{114 \times 114} &:= 49999999999995 \times 19 = 949999999999905 \\
 S_{120 \times 120} &:= 49999999999995 \times 20 = 999999999999900 \\
 S_{126 \times 126} &:= 49999999999995 \times 21 = 1049999999999895
 \end{aligned}$$

Before proceeding further let's see examples of magic squares of orders 6 and 12.

Example 6. *Let's consider a magic square of order 6*

						49999999999995
66666666666666	99999699999999	96999999999999	69666699999999	66669666666666	99999966666666	49999999999995
99999999999969	66669666666696	96999999999969	69666666666696	99999696666696	66666699999969	49999999999995
99999996999999	99999699699999	69666669666666	96999996966666	66669696999999	66666669666666	49999999999995
99999969666666	66669669666666	69666669699999	96999996999999	99999696966666	66666669699999	49999999999995
66666666666696	66669699999969	96999996666696	69666669999969	99999699999969	99999966666696	49999999999995
66666699999999	99999696666666	69666666666666	96999996666666	66669699999999	99999999999999	49999999999995
49999999999995	49999999999995	49999999999995	49999999999995	49999999999995	49999999999995	49999999999995

Example 7. *Let's consider a magic square of order 12*

												99999999999990
66666666666666	99999699999999	96999999999999	69666699999999	66669666666666	99999966666666	69666966666666	96666999999999	96666999999999	69999699999999	99999696666666	96999666666666	99999999999990
99999999999969	66669666666696	96999999999969	69666666666696	99999696666696	66666699999969	96999699999969	69999666666696	96666999999969	69999666666696	96666966666696	69666999999969	99999999999990
99999996999999	99999699699999	69666669666666	96999996966666	66666669666666	96999696999999	96666669666666	96999696999999	69999696999999	96666969666666	69999696999999	69666696999999	99999999999990
99999969666666	66669669666666	69666669699999	96999996999999	99999696966666	66666696999999	96999696966666	69999696966666	96999696999999	96666996999999	96666966666666	69666996999999	99999999999990
66666666666696	66669699999969	96999996666696	69666669999969	99999699999969	99999966666696	69666966666696	69999699999969	96666966666696	69999699999969	96666969999969	96999666666696	99999999999990
66666699999999	99999696666666	69666666666666	96999996666666	66669699999999	99999999999999	69666999999999	96666966666666	69999666666666	96666966666666	69999699999999	96999699999999	99999999999990
66666669666669	99999699699996	96999996999996	69666669699996	66669669666669	99999969666669	69666969666669	96666969999996	96666996999996	69999696999996	99999696966669	96999666666669	99999999999990
99999996666696	66669669999969	96999996666696	69666669999969	99999696999969	66666696666696	96999696666696	69999696999969	96666996666696	69999666666696	96666966999969	69666996666696	99999999999990
99999996666669	99999699666669	69666669999996	96999996999996	66669669666669	96999696666669	96666669999996	96999696666669	69999696999996	96666969999996	69999696666669	69666696999996	99999999999990
99999969999996	66669669999996	69666669666669	96999996666669	99999696999996	66666696666669	96999696999996	69999696666669	96666969999996	69999666666669	96666966999996	69666996666669	99999999999990
66666669999969	66669696666696	96999996999969	69666669666696	99999699666696	99999969999969	69666969999969	69999696666696	96666969999969	69999666666696	96666966999969	69666996999969	99999999999990
66666696999996	99999696666669	69666669666669	96999996666669	66669696999996	99999996999996	69666969666669	96666966666669	69999666666669	96666966666669	69999696999996	96999696999996	99999999999990
99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990	99999999999990

3.1 Upside-Down Magic Squares Multiples of 6

In this case we shall bring **upside-down** magic squares of all orders multiples of 6 up to order 126. The **upside-down** magic square of order 126 is already given in 12. The following procedure shall be used to write **upside-down** magic squares of multiples of 6.

Figure 4.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

3.1.1 Orders 12, 18, 24 and 30

According to Figure 4, the magic squares of orders 12, 18, 24 and 30 are given by

1.

1	22
2	23

2.

1	22	43
2	23	44
3	24	45

3.

1	22	43	64
2	23	44	65
3	24	45	66
4	25	46	67

4.

1	22	43	64	85
2	23	44	65	86
3	24	45	66	87
4	25	46	67	88
5	26	47	68	89

In this case, the magic sums are $S_{12 \times 12} := 999999999999990$, $S_{18 \times 18} := 1499999999999985$, $S_{24 \times 24} := 1999999999999980$ and $S_{30 \times 30} := 2499999999999975$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 499999999999995$.

3.1.2 Orders 36 and 42

According to Figure 4, the magic squares of orders 36 and 42 are given by

5.

1	22	43	64	85	106
2	23	44	65	86	107
3	24	45	66	87	108
4	25	46	67	88	109
5	26	47	68	89	110
6	27	48	69	90	111

6.

1	22	43	64	85	106	127
2	23	44	65	86	107	128
3	24	45	66	87	108	129
4	25	46	67	88	109	130
5	26	47	68	89	110	131
6	27	48	69	90	111	132
7	28	49	70	91	112	133

In this case, the magic sums are $S_{36 \times 36} := 2999999999999970$ and $S_{42 \times 42} := 3499999999999965$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 299999999999997$.

3.1.3 Orders 48 and 54

According to Figure 4, the magic squares of orders 48 and 54 are given by

7.

1	22	43	64	85	106	127	148
2	23	44	65	86	107	128	149
3	24	45	66	87	108	129	150
4	25	46	67	88	109	130	151
5	26	47	68	89	110	131	152
6	27	48	69	90	111	132	153
7	28	49	70	91	112	133	154
8	29	50	71	92	113	134	155

8.

1	22	43	64	85	106	127	148	169
2	23	44	65	86	107	128	149	170
3	24	45	66	87	108	129	150	171
4	25	46	67	88	109	130	151	172
5	26	47	68	89	110	131	152	173
6	27	48	69	90	111	132	153	174
7	28	49	70	91	112	133	154	175
8	29	50	71	92	113	134	155	176
9	30	51	72	93	114	135	156	177

In this case, the magic sums are $S_{48 \times 48} := 39999999999999960$ and $S_{54 \times 54} := 44999999999999955$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 4999999999999995$.

3.1.4 Orders 60 and 66

According to Figure 4, the magic squares of orders 60 and 66 are given by

9.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199

10.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221

In this case, the magic sums are $S_{60 \times 60} := 4999999999999950$ and $S_{66 \times 66} := 5499999999999945$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 499999999999995$.

3.1.5 Orders 72 and 78

According to Figure 4, the magic squares of orders 72 and 78 are given by

11.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243

12.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265

In this case, the magic sums are $S_{72 \times 72} := 5999999999999940$ and $S_{78 \times 78} := 6499999999999935$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 499999999999995$.

3.1.6 Order 84

According to Figure 4, the squares of order 84 is given by

13.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287

In this case, the magic sum is $S_{84 \times 84} := 699999999999999930$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 49999999999999995$.

3.1.7 Order 90

According to Figure 4, the squares of order 90 is given by

14.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309

In this case, the magic sum is $S_{90 \times 90} := 74999999999999925$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 4999999999999995$.

3.1.8 Order 96

According to Figure 4, the squares of order 96 is given by

15.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331

In this case, the magic sum is $S_{96 \times 96} := 7999999999999920$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 4999999999999995$.

3.1.9 Order 102

According to Figure 4, the squares of order 102 is given by

16.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353

In this case, the magic sum is $S_{102 \times 102} := 8499999999999915$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 499999999999995$.

3.1.10 Order 108

According to Figure 4, the squares of order 108 is given by

17.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375

In this case, the magic sum is $S_{108 \times 108} := 89999999999999910$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 4999999999999995$.

3.1.11 Order 114

According to Figure 4, the squares of order 114 is given by

18.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397

In this case, the magic sum is $S_{114 \times 114} := 9499999999999905$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 4999999999999995$.

3.1.12 Order 120

According to Figure 4, the square of order 120 is given by

19.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419

In this case, the magic sum is $S_{120 \times 120} := 9999999999999900$. All the 6×6 blocks are **upside-down** magic squares of order 6 with **equal magic sums**, $S_{6 \times 6} = 4999999999999995$.

Remark 3.1. In case of *upside-down* magic square of order 128, we applied three different ways (see Figures 1, Figure 2 and Figure 3) to write *upside-down* magic squares multiples of 4 and 8. In a similar way, for the case of order 126, the other ways can be applied. See the following three figures:

Figure 5.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

Figure 6.

1	21	41	61	81	101	121	141	161	181	201	221	241	261	281	301	321	341	361	381
2	22	42	62	82	102	122	142	162	182	202	222	242	262	282	302	322	342	362	382
3	23	43	63	83	103	123	143	163	183	203	223	243	263	283	303	323	343	363	383
4	24	44	64	84	104	124	144	164	184	204	224	244	264	284	304	324	344	364	384
5	25	45	65	85	105	125	145	165	185	205	225	245	265	285	305	325	345	365	385
6	26	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246	266	286	306	326	346	366	386
7	27	47	67	87	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287	307	327	347	367	387
8	28	48	68	88	108	128	148	168	188	208	228	248	268	288	308	328	348	368	388
9	29	49	69	89	109	129	149	169	189	209	229	249	269	289	309	329	349	369	389
10	30	50	70	90	110	130	150	170	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390
11	31	51	71	91	111	131	151	171	191	211	231	251	271	291	311	331	351	371	391
12	32	52	72	92	112	132	152	172	192	212	232	252	272	292	312	332	352	372	392
13	33	53	73	93	113	133	153	173	193	213	233	253	273	293	313	333	353	373	393
14	34	54	74	94	114	134	154	174	194	214	234	254	274	294	314	334	354	374	394
15	35	55	75	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	315	335	355	375	395
16	36	56	76	96	116	136	156	176	196	216	236	256	276	296	316	336	356	376	396
17	37	57	77	97	117	137	157	177	197	217	237	257	277	297	317	337	357	377	397
18	38	58	78	98	118	138	158	178	198	218	238	258	278	298	318	338	358	378	398
19	39	59	79	99	119	139	159	179	199	219	239	259	279	299	319	339	359	379	399
20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400

Figure 7.

1	22	43	64	85	106	127	148	169	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379	400	421
2	23	44	65	86	107	128	149	170	191	212	233	254	275	296	317	338	359	380	401	422
3	24	45	66	87	108	129	150	171	192	213	234	255	276	297	318	339	360	381	402	423
4	25	46	67	88	109	130	151	172	193	214	235	256	277	298	319	340	361	382	403	424
5	26	47	68	89	110	131	152	173	194	215	236	257	278	299	320	341	362	383	404	425
6	27	48	69	90	111	132	153	174	195	216	237	258	279	300	321	342	363	384	405	426
7	28	49	70	91	112	133	154	175	196	217	238	259	280	301	322	343	364	385	406	427
8	29	50	71	92	113	134	155	176	197	218	239	260	281	302	323	344	365	386	407	428
9	30	51	72	93	114	135	156	177	198	219	240	261	282	303	324	345	366	387	408	429
10	31	52	73	94	115	136	157	178	199	220	241	262	283	304	325	346	367	388	409	430
11	32	53	74	95	116	137	158	179	200	221	242	263	284	305	326	347	368	389	410	431
12	33	54	75	96	117	138	159	180	201	222	243	264	285	306	327	348	369	390	411	432
13	34	55	76	97	118	139	160	181	202	223	244	265	286	307	328	349	370	391	412	433
14	35	56	77	98	119	140	161	182	203	224	245	266	287	308	329	350	371	392	413	434
15	36	57	78	99	120	141	162	183	204	225	246	267	288	309	330	351	372	393	414	435
16	37	58	79	100	121	142	163	184	205	226	247	268	289	310	331	352	373	394	415	436
17	38	59	80	101	122	143	164	185	206	227	248	269	290	311	332	353	374	395	416	437
18	39	60	81	102	123	144	165	186	207	228	249	270	291	312	333	354	375	396	417	438
19	40	61	82	103	124	145	166	187	208	229	250	271	292	313	334	355	376	397	418	439
20	41	62	83	104	125	146	167	188	209	230	251	272	293	314	335	356	377	398	419	440
21	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420	441

4 Upside-Down Magic Square of Order 120

Let's write the Table 9 in a simplified way.

Table 14.

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

The each number appearing in Table ?? represents an **upside-down** magic square of order 12. Let's see an example:

Example 8. An *upside-down* magic square of order 12 is given by

		999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999
	1696666999996	9999969999969	969996996666	966696666696	999966669999	669996666699	699969966669	996666969999	666699699996	66669666669	969996999969	696669696666	999999999999
999999999999	9999969996666	9699969999966	6966669999969	669996699999	966696666699	999966666696	666699969999	699969969996	996666966669	969996966666	696669696666	666696699999	999999999999
999999999999	9699969999969	696666996666	9999669999966	999966666699	669996666696	966696669999	996666969999	666699699996	696669699996	66669666669	969996966666	696669696666	999999999999
999999999999	666699666699	996666669999	699969666696	696669966666	969999999969	666696999966	969996966666	999969699996	696666966669	669996999966	999966969999	966696966666	999999999999
999999999999	996666666696	699969666699	666699699999	666696999969	696669999966	969999966666	696666999969	969996966666	999969696666	999966969999	666696969996	669996969999	999999999999
999999999999	699996969999	666699666696	996666666699	969999999966	666696996666	696669999969	999969696666	696666966666	969996969999	966696999966	699996966666	999996966666	999999999999
999999999999	966696969996	669996966666	999966966669	999969699996	696669666696	969996969999	969996666699	666696666696	696669669999	666699966666	996669666666	699969999969	999999999999
999999999999	999966966666	966696966669	669996999969	696666969999	969996969996	999969666696	666696669999	696669666699	969996966666	996666966666	699969999966	666699999969	999999999999
999999999999	669996966666	999966999969	966696966666	969996966666	999969699999	696666969996	696669666696	969996969999	666696666699	666699999966	996666999969	699969966666	999999999999
999999999999	696669699999	666696966696	969996969996	996666966669	666696966666	699969699969	999966999966	669996966666	966696999969	969996669999	696666666696	999969666666	999999999999
999999999999	969996966666	696669699996	666696969999	666699699969	699969699969	996666966666	669996999966	966696999966	999969699996	999966966666	999969666666	969996666696	999999999999
999999999999	666696969996	969996999999	696669666696	699969696666	996666969999	666696966669	966696966666	999966999966	669996999966	696666666699	999969699996	969996666696	999999999999
	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999	999999999999

In this case, the magic squares order 12 is **upside-down** and **pandiagonal** with magic sum, $S_{12 \times 12} := 9999999999999999$. The blocks of orders 3×3 are **semi-magic** squares with different **semi-magic sums**.

Remark 4.1. There are three types of magic squares of order 12.

(i) Example 2: It is *upside-down pandiagonal* magic square of order 12, where blocks of order 4 are also *upside-down pandiagonal* magic squares with equal magic sums.

(ii) *Example 7: It is **upside-down** magic square of order 12, where blocks of order 6 are magic squares with **equal magic sums**.*

(iii) *Example 8: It is **upside-down pandiagonal** magic square of order 12, where blocks of order 3 are **semi-magic** squares of order 3 with **different semi-magic sums**.*

Thus all the magic squares multiples of 12 studied in this work are of three types having the same properties as of order 12.

The Table 14 represents **upside-down pandiagonal** magic square of order 120 with **magic sum: $S_{120 \times 120} := 5999999999999940$** . Each number represent an **upside-down pandiagonal** magic square of order 12 with **equal magic sum: $S_{12 \times 12} := 599999999999994$** . Moreover, the blocks of order 3 are **semi-magic** squares with **different semi-magic sums**. These **upside-down pandiagonal** magic squares of order 12 are given in Appendix 7. Below are the magic sums of **upside-down pandiagonal** magic squares multiples of 12.

Table 15. *Below are magic sums of magic squares multiples of 12 up to order 120.*

$$S_{12 \times 12} := 999999999999990 \times 1 = 999999999999990$$

$$S_{24 \times 24} := 999999999999990 \times 2 = 1999999999999980$$

$$S_{36 \times 36} := 999999999999990 \times 3 = 2999999999999970$$

$$S_{48 \times 48} := 999999999999990 \times 4 = 3999999999999960$$

$$S_{60 \times 60} := 999999999999990 \times 5 = 9999999999999900$$

$$S_{72 \times 72} := 999999999999990 \times 6 = 5999999999999940$$

$$S_{84 \times 84} := 999999999999990 \times 7 = 6999999999999930$$

$$S_{96 \times 96} := 999999999999990 \times 8 = 7999999999999920$$

$$S_{108 \times 108} := 999999999999990 \times 9 = 8999999999999910$$

$$S_{120 \times 120} := 999999999999990 \times 10 = 9999999999999900$$

4.1 Upside-Down Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12

In this case we shall bring **upside-down pandiagonal** magic squares of orders multiples of 12 up to order 108. The **upside-down pandiagonal** magic square of order 120 is already given in 14. The following procedure shall be used to write **upside-down pandiagonal** magic squares of multiples of 12.

Figure 8.

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

4.1.1 Orders 24, 36, 48 and 60

According to Figure 8, the magic squares of orders 24, 36, 48 and 60 are given by

1.

1	11
2	12

2.

1	11	21
2	12	22
3	13	23

3.

1	11	21	31
2	12	22	32
3	13	23	33
4	14	24	34

4.

1	11	21	31	41
2	12	22	32	42
3	13	23	33	43
4	14	24	34	44
5	15	25	35	45

In this case, the magic sums are $S_{24 \times 24} := 1999999999999980$, $S_{36 \times 36} := 2999999999999970$, $S_{48 \times 48} := 3999999999999960$ and $S_{60 \times 60} = 9999999999999900$. The magic squares of orders 24, 36, 48 and 60 are **upside-down pandiagonal**. All the 12×12 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 12 with **equal magic sums**, $S_{12 \times 12} = 999999999999990$.

4.1.2 Orders 72 and 84

According to Figure 8, the magic squares of orders 72 and 84 are given by

5.

1	11	21	31	41	51
2	12	22	32	42	52
3	13	23	33	43	53
4	14	24	34	44	54
5	15	25	35	45	55
6	16	26	36	46	56

6.

1	11	21	31	41	51	61
2	12	22	32	42	52	62
3	13	23	33	43	53	63
4	14	24	34	44	54	64
5	15	25	35	45	55	65
6	16	26	36	46	56	66
7	17	27	37	47	57	67

In this case, the magic sums are $S_{72 \times 72} := 5999999999999940$ and $S_{84 \times 84} = 6999999999999930$. The magic squares of orders 72 and 84 are **upside-down pandiagonal**. All the 12×12 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 12 with **equal magic sums**, $S_{12 \times 12} = 999999999999990$.

4.1.3 Order 96 and 108

According to Figure 8, the magic squares of orders 96 and 108 are given by

7.

1	11	21	31	41	51	61	71
2	12	22	32	42	52	62	72
3	13	23	33	43	53	63	73
4	14	24	34	44	54	64	74
5	15	25	35	45	55	65	75
6	16	26	36	46	56	66	76
7	17	27	37	47	57	67	77
8	18	28	38	48	58	68	78

8.

1	11	21	31	41	51	61	71	81
2	12	22	32	42	52	62	72	82
3	13	23	33	43	53	63	73	83
4	14	24	34	44	54	64	74	84
5	15	25	35	45	55	65	75	85
6	16	26	36	46	56	66	76	86
7	17	27	37	47	57	67	77	87
8	18	28	38	48	58	68	78	88
9	19	29	39	49	59	69	79	89

In this case, the magic sums are $S_{96 \times 96} := 7999999999999920$ and $S_{108 \times 108} = 8999999999999910$. The

magic squares of orders 96 and 108 are **upside-down pandiagonal**. All the 12×12 blocks are **upside-down pandiagonal** magic squares of order 12 with equal magic sums, $S_{12 \times 12} = 99999999999990$.

5 Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 4

Below are 1024 **upside-down pandiagonal** magic squares of order 4 with equal magic sums: $S_{4 \times 4} := 33333333333330$.

1.

6966669699999	9699999999969	6666696666696	9999969696666
6666696696666	9999969666696	6966669999969	9699999699999
9999969999969	6666696999999	9699999696666	6966666666696
9699999666696	6966666696666	9999969999999	6666696999969

8.

6966669669666	9699999996996	66666966669669	99999696996999
66666966996999	99999696669669	69666699996996	9699999669666
99999699996996	66666969669666	96999996996999	6966666669669
9699999669669	69666666996999	9999969969666	66666969996996

2.

6966669666696	9699999699996	6666696696669	9999969699969
6666696699969	9999969666696	6966669699996	9699999666696
9999969969996	6666696966696	9699999699969	6966666966669
9699999666696	6966666999969	9999969966696	6666696999969

9.

6966669696999	9699999996969	66666966669696	9999969696966
6666696696966	99999696669696	6966669996969	9699999696999
99999699996969	66666969696999	9699999696666	6966666669696
96999996669696	6966666696966	99999699696999	66666969996969

3.

6966669966666	9699999999966	6666696666699	9999969699999
6666696669999	9999969666699	6966669999966	9699999666666
9999969999966	6666696996666	9699999699999	6966666666699
9699999666699	6966666699999	9999969996666	6666696999966

10.

6966669969666	9699999996966	66666966669699	99999696696999
66666966696999	99999696669699	6966669996966	9699999696666
99999699996966	66666969969666	96999996696999	6966666669699
96999996669699	6966666696999	9999969996966	66666969996966

4.

6966669969999	9699999996999	6666696666966	9999969669666
6666696669666	9999969666966	6966669999699	9699999699999
9999969999699	6666696996999	9699999669666	6966666669666
9699999666966	6966666696666	9999969996999	6666696999699

11.

6966669966999	9699999996699	6666696666996	9999969669666
6666696669966	9999969666996	6966669996699	9699999669999
9999969999669	6666696996699	9699999669666	6966666669966
9699999666966	6966666699666	9999969996699	6666696999669

5.

6966669696666	9699999996966	6666696666969	9999969696999
6666696696999	99999696666969	6966669999696	9699999696666
9999969999696	6666696966666	9699999696999	6966666666969
9699999666696	6966666696999	9999969969666	6666696999696

12.

6966669699666	9699999996696	66666966669969	99999696966999
66666966966999	99999696669969	6966669996696	9699999699666
99999699996696	66666969699666	9699999696999	6966666669969
9699999666996	6966666696999	9999969969666	66666969996696

6.

6966669669999	9699999996669	6666696666996	9999969699666
6666696699666	99999696666996	6966669999669	9699999669999
9999969999669	66666969666999	9699999699666	6966666666996
9699999666996	6966666699666	9999969966999	6666696999669

13.

6966669666999	9699999996669	66666966669996	9999969699966
6666696699966	99999696669996	6966669996669	9699999666999
99999699996669	66666969666999	9699999699666	6966666666996
9699999666996	6966666699966	9999969966999	66666969996669

7.

6966669996666	9699999996666	6666696666999	9999969666999
6666696666999	99999696666999	6966669999666	9699999996666
9999969999666	6666696999666	9699999666999	6966666666999
9699999666699	6966666669999	9999969996666	6666696999666

14.

6966669666966	9699999996996	66666966669669	99999696999699
66666966999699	99999696669669	6966669996996	9699999666966
9999969996996	66666969666966	96999996999699	6966666669669
9699999666966	69666666999699	99999699666966	66666969996996

15.

6966669699699	9699999969969	66666966696696	99999696966966
66666966966966	99999696696696	69666669969969	9699999699699
99999699969969	6666696999699	96999996966966	6966666696696
96999996696696	6966666966966	99999699969969	66666969969969

24.

6966669669969	96999999699669	66666966966996	99999696996696
66666966996696	99999696966996	696666699699669	9699999669969
999996999699669	66666969669969	96999996996696	6966666966996
96999996699696	6966666996696	99999699669969	66666969699669

16.

69666699669666	9699999969966	66666966696699	99999696699699
66666966699699	99999696696699	69666669969966	9699999966966
99999699969966	66666969966966	96999996699699	6966666696699
96999996696699	6966666699699	99999699966966	66666969969966

25.

69666696696966	9699999969996	66666966969669	99999696996969
66666966996969	99999696969669	6966666969996	96999999669696
99999699969996	66666969669696	96999996996969	69666666969669
96999996966969	6966666996969	99999699669696	6666696969996

17.

69666696969666	96999999699696	66666966696969	99999696969699
66666966969699	99999696696969	69666669969696	96999999696966
999996999699696	66666969696966	96999996969699	6966666696969
96999996696969	69666666969699	99999699966966	66666969969696

26.

6966669666969	96999999696669	66666966969996	99999696999696
66666966999696	99999696969996	69666669696669	96999999666969
999996999696669	66666969666969	96999996999696	69666666969996
96999996969996	6966666999696	99999699666969	66666969696669

18.

69666696696969	9699999969669	66666966696996	99999696996966
66666966996966	99999696696996	69666669969669	96999999669699
999996999696669	66666969666969	96999996996966	6966666696996
96999996696996	69666666996966	99999699966969	66666969969669

27.

6966669666996	96999999669996	66666966996669	99999696999669
66666966999669	99999696996669	69666669669996	96999999666996
9999969996966996	66666969666996	96999996999669	69666666996669
96999996996669	69666666999669	99999699666996	66666969669996

19.

69666696699666	9699999966996	66666966699669	99999696996699
66666966996699	99999696699669	69666669966996	96999999669966
999996999696996	66666969669966	96999996996699	6966666699669
96999996699669	69666666996699	99999699669966	66666969966996

28.

6966669666669	9699999999999	66666966666666	99999696999996
66666966999996	99999696666666	69666669999999	96999999666669
99999699999999	66666969666669	96999996999996	69666666666666
96999996666666	69666666999996	99999699666669	66666969999999

20.

6966669696699	9699999966969	66666966699696	99999696969966
66666966969966	99999696699696	69666669966969	96999999669699
99999699969669	66666969669699	96999996969966	6966666699696
96999996699696	69666666969966	99999699669699	66666969966969

29.

6966669666666	9699999999996	66666966666669	99999696999999
66666966999999	99999696666669	69666669999996	96999999666666
99999699999996	66666969666666	96999996999999	69666666666669
96999996666669	69666666999999	99999699666666	66666969999996

21.

6966669699966	9699999966696	66666966699969	99999696966699
66666966966699	99999696699969	69666669966696	9699999969966
99999699966696	66666969699966	96999996966699	6966666699969
96999996699969	69666666966699	99999699966696	66666969966696

30.

6966669969699	9699999996999	6666696669666	99999696696966
6666696696966	9999969669666	6966666996999	9699999969699
9999969996999	6666696969699	9699999696966	6966666669666
9699999669666	6966666696966	9999969996969	6666696996999

22.

6966669666699	9699999966669	66666966699996	99999696999966
66666966999966	99999696699996	69666669966669	96999999666699
99999699966669	66666969666699	96999996999966	6966666699996
96999996699996	69666666999966	99999699666699	66666969966669

31.

6966669699969	9699999966699	66666966699966	99999696966696
66666966966696	99999696699966	69666669966699	96999999699969
99999699966699	66666969699969	96999996966696	6966666699966
96999996699966	69666666966696	99999699699969	66666969966699

23.

6966669696696	9699999969969	66666966966969	99999696969969
66666966969969	99999696696696	69666669969969	96999999669696
999996999699696	66666969669696	96999996969969	69666666966969
96999996696696	69666666969969	99999699966696	66666969699696

32.

6966669669669	9699999969696	66666966969696	99999696996996
66666966996996	99999696969696	69666669969696	96999999669669
999996999696969	666669696669669	96999996996996	69666666969696
969999966969696	69666666996996	999996996669669	66666969696969

33.

69999699699999	96666969999969	69666696666696	96999966966666
69666696966666	96999966666696	69999699999969	96666969699999
96999969999969	69666699699999	96666966696666	69999696666696
96666966666696	69999696966666	96999969699999	69666699999969

42.

69999699969666	96666969996966	69666696669699	96999966696999
69666696696999	96999966669699	69999699996966	96666969969666
96999969996966	69666699969666	96666966696999	69999696669699
96666966669699	69999696696999	96999969969666	69666699996966

34.

69999699666696	96666969999966	69666696966669	96999966999969
69666696999969	96999966666669	69999699699996	96666969666696
96999969699996	69666699666696	96666966999969	69999696966669
96666966966669	69999696999969	96999969666696	69666699699996

43.

69999699966999	96666969996699	69666696669966	96999966699666
69666696699666	96999966669966	69999699996699	96666969966999
96999969996699	69666699966999	96666966699666	69999696669966
96666966669966	69999696699666	96999969966999	69666699996699

35.

69999699966666	96666969999966	69666696666699	96999966699999
69666696699999	96999966666699	69999699999966	96666969966666
96999969999966	69666699966666	96666966699999	69999696666699
96666966666699	69999696699999	96999969966666	69666699999966

44.

69999699699666	96666969996696	69666696669969	96999966696699
69666696669969	96999966669969	69999699996696	96666969699666
96999969996696	69666699969966	96666966699699	69999696669969
96666966669969	69999696699966	96999969969966	69666699996696

36.

69999699969999	96666969999699	69666696669666	96999966696666
69666696696666	96999966669666	69999699999699	96666969969999
96999969999699	69666699969999	96666966696666	69999696669666
96666966669666	69999696696666	96999969969999	69666699999699

45.

69999699666999	96666969996669	69666696669996	96999966699666
696666966999666	96999966669996	69999699996669	96666969666999
96999969996669	69666699966699	96666966699966	69999696669996
96666966669996	69999696699966	96999969966699	69666699996669

37.

69999699696666	96666969999696	69666696669699	96999966696999
69666696969999	96999966669699	69999699999696	96666969696666
96999969999696	69666699969666	96666966696999	69999696669699
96666966669699	69999696999969	96999969696666	69666699999696

46.

69999699666966	96666969996996	696666966696669	969999666999699
69666696999699	969999666696669	69999699996996	96666969666966
96999969996996	696666999666966	966669666999699	699996966696669
966669666696669	699996969999699	96999969666966	69666699996996

38.

69999699669999	96666969999669	69666696669996	96999966696666
69666696996666	96999966669996	69999699999669	96666969699999
96999969999669	69666699969999	966669666999666	69999696669996
96666966669996	699996969999666	96999969699999	69666699999669

47.

69999699699699	966669699969969	69666696669696	969999666966966
69666696996966	96999966669696	699996999969969	96666969699699
96999969969969	696666999699699	96666966696966	699996966696966
966669666696966	699996969999696	96999969699699	696666999969969

39.

69999699996666	96666969999666	69666696669999	96999966699999
69666696669999	96999966669999	69999699999666	96666969996666
96999969999666	69666699996666	96666966699999	69999696669999
96666966669999	69999696669999	96999969996666	69666699999666

48.

69999699966966	96666969996996	696666966696699	96999966699699
69666696699699	969999666696699	69999699996996	96666969966966
96999969969966	69666699966966	96666966699699	69999696696699
966669666696699	69999696699699	96999969966966	69666699996996

40.

69999699669666	96666969996996	69666696669669	96999966696999
69666696996999	96999966669669	69999699996996	96666969669666
96999969996996	69666699969666	96666966696999	69999696669669
96666966669669	699996969999699	96999969669666	69666699996996

49.

69999699696966	96666969996966	696666966696969	969999666969699
69666696969699	969999666696969	69999699996966	96666969696966
96999969969696	696666999696966	966669666969699	69999696696969
966669666696969	699996969999699	96999969696966	69666699996966

41.

69999699696999	96666969996969	69666696669696	969999666969666
69666696969666	96999966669696	69999699996969	96666969696999
96999969996969	696666999696999	96666966696966	69999696669696
96666966669696	699996969999696	96999969696999	69666699996969

50.

69999699669699	966669699969669	696666966696996	969999666996966
69666696996966	969999666696996	699996999969669	96666969669699
96999969969669	696666999669699	966669666996966	699996966696996
966669666696996	699996969999696	96999969696969	696666999969669

51.

69999699669966	96666969966996	69666696699669	96999966996699
69666696996699	96999966699669	69999699966996	96666969669966
96999969966996	69666699669966	96666966996699	69999696699669
96666966699669	69999696996699	96999969669966	69666699966996

60.

69999699666669	96666969999999	69666696666666	96999966999996
69666696999996	96999966666666	69999699999999	96666969666669
96999969999999	69666699666669	96666966999996	69999696666666
96666966666666	69999696999996	96999969666669	69666699999999

52.

69999699696699	96666969966969	69666696699696	96999966969966
69666696969966	96999966699696	69999699966969	96666969669966
96999969966969	69666699669699	96666966969966	69999696699696
96666966699696	69999696969966	96999969669966	69666699966969

61.

69999699666666	96666969999996	69666696666669	96999966999999
69666696999999	96999966666669	69999699999996	96666969666666
96999969999996	69666699666666	96666966999999	69999696666669
96666966666669	69999696999999	96999969666666	69666699999996

53.

69999699699966	96666969966696	69666696699969	96999966966699
69666696966699	96999966699969	69999699966696	96666969699966
96999969966696	69666699699966	96666966966699	69999696699969
96666966699969	69999696966699	96999969666699	69666699966696

62.

69999699969699	96666969996999	69666696669666	96999966669696
69666696669696	96999966669666	69999699996999	96666969969699
96999969996999	69666699969699	96666966696966	69999696669666
96666966669666	69999696669696	96999969969699	69666699996999

54.

69999699666699	96666969966669	69666696699996	96999966999966
69666696999966	96999966699996	69999699966669	96666969666699
96999969966669	69666699666699	96666966999966	69999696699996
96666966699996	69999696999966	96999969666699	69666699966669

63.

69999699699969	96666969966699	69666696699966	96999966966696
69666696966696	96999966699966	69999699966699	96666969699969
96999969966699	69666699699969	96666966966696	69999696699966
96666966699966	69999696669696	96999969969969	69666699966699

55.

69999699696696	96666969969966	69666696696699	96999966969969
69666696969969	96999966696699	69999699969966	96666969669696
96999969966966	69666699669699	96666966969969	69999696696699
96666966966969	69999696969969	96999969666966	69666699969696

64.

69999699669669	96666969969699	69666696969696	96999966969996
69666696969696	96999966696969	69999699969699	96666969669669
96999969969699	69666699669669	96666966969996	69999696969696
96666966969696	69999696969699	96999969666966	69666699969699

56.

69999699669969	96666969969969	69666696699699	96999966996696
69666696996696	96999966696699	69999699969969	96666969669969
96999969966969	69666699669969	96666966969969	69999696699966
96666966966996	69999696996696	96999969669969	69666699969669

65.

66999996999999	99666669999969	66666996666696	99999666966666
66666996966666	99999666666696	66999999999969	99666669699999
99999669999969	66666999699999	99666666966666	66999996666696
99666666666696	66999996966666	99999669699999	66666999999969

57.

69999699669696	96666969969699	69666696969669	96999966969699
69666696996699	96999966696669	69999699969699	96666969669696
96999969966996	69666699669696	96666966969699	69999696969669
96666966969669	69999696969699	96999969669696	69666699969699

66.

66999996666696	99666669699996	66666996966669	99999666999969
66666996999969	99999666696669	66999999699996	99666669666696
99999669699996	66666999666696	99666666999969	66999996966669
99666666966669	66999996999969	99999669666696	66666999699996

58.

69999699666699	96666969966669	69666696969996	96999966999696
69666696999696	96999966696996	69999699966669	96666969666699
96999969966669	69666699666699	96666966969996	69999696969996
96666966969996	69999696999696	96999969666699	69666699966669

67.

66999999666666	99666669999966	66666996666699	99999666699999
66666996699999	99999666666699	66999999999966	99666669966666
99999669999966	66666999966666	99666666999999	66999996666699
99666666666699	66999996999999	99999669966666	66666999999966

59.

69999699666699	96666969966699	69666696996669	96999966999669
69666696999669	96999966696669	69999699966699	96666969666696
96999969966699	69666699666699	96666966969969	69999696996669
96666966966669	69999696999669	96999969666699	69666699966699

68.

66999999699999	99666669999699	66666996666696	99999666696666
66666996696666	99999666666696	66999999999699	99666669969999
99999669999699	66666999969999	99666666966666	66999996666696
99666666666696	66999996966666	99999669969999	66666999999699

69.

6699999696666	99666669999696	66666996666969	99999666969999
66666996969999	99999666666969	66999999999696	99666669696666
99999669999696	66666999696666	99666666969999	66999966666969
99666666666969	66999996969999	99999669696666	66666999999696

78.

66999996666966	99666669969996	66666996696669	99999666999699
66666996999699	99999666696669	66999999969996	99666669666966
99999669969996	66666999666966	99666666999699	66999966696669
99666666696669	66999996999699	99999669666966	66666999969996

70.

66999996699999	99666669999669	66666996666996	99999666996666
66666996996666	99999666666996	66999999999669	99666669669999
99999669999669	66666999669999	99666666996666	66999966669966
99666666666996	66999996996666	99999669669999	66666999999669

79.

66999996996999	99666669969969	66666996696696	99999666966966
66666996966966	99999666696696	66999999969969	99666669699699
99999669969969	66666999699699	99666666966966	66999966966966
99666666696696	66999996966966	99999669699699	66666999969969

71.

6699999996666	99666669999666	66666996666999	99999666669999
66666996666999	99999666666999	66999999999666	99666669996666
99999669999666	66666999996666	99666666669999	66999966669999
99666666666999	66999996666999	99999669996666	66666999999666

80.

66999999669666	99666669969966	66666996696699	99999666699699
66666996699699	99999666696699	66999999969966	99666669669666
99999669969966	66666999966966	99666666699699	66999966696699
99666666696699	66999996699699	99999669696696	66666999969966

72.

66999996696666	99666669996996	66666996669669	99999666996999
66666996996999	99999666669669	66999999996996	99666669669666
99999669996996	66666999669666	99666666996999	66999966696669
99666666669669	66999996996999	99999669669666	66666999996996

81.

66999996969666	99666669969696	66666996696969	99999666969699
66666996969699	99999666696969	66999999969696	99666669696966
99999669969696	66666999696966	99666666969699	66999966969696
99666666696969	66999996969699	99999669696966	66666999969696

73.

66999996969999	99666669996969	66666996669696	99999666969666
66666996969666	99999666669696	66999999996969	99666669696999
99999669996969	66666999696999	99666666969666	66999966696966
99666666669696	66999996969666	99999669696999	66666999996969

82.

66999996696999	99666669969669	66666996696996	99999666996966
66666996969666	99999666696996	66999999969669	99666669669699
99999669969669	66666999669699	99666666996966	66999966969696
99666666696996	66999996969666	99999669669699	66666999969669

74.

66999999696666	99666669996966	66666996669699	99999666696999
66666996669699	99999666669699	66999999996966	99666669669666
99999669996966	66666999969666	99666666696999	66999966696969
99666666669699	66999996696999	99999669696966	66666999996966

83.

66999996696966	99666669966996	66666996699669	99999666996699
66666996966969	99999666699669	66999999966996	99666669669966
99999669966996	66666999669966	99666666996699	66999966996696
99666666699669	66999996996699	99999669669966	66666999966996

75.

66999999669999	99666669996699	66666996669966	99999666699666
66666996669966	99999666669966	66999999996699	99666669966999
99999669996699	66666999966999	99666666996666	66999966699666
99666666669966	66999996699666	99999669669969	66666999996699

84.

66999996966999	99666669966969	66666996699696	99999666969966
66666996969966	99999666699696	66999999966969	99666669669669
99999669966969	66666999669669	99666666969966	66999966969966
99666666699696	66999996969966	99999669669669	66666999966969

76.

66999996996666	99666669996696	66666996669969	99999666966999
66666996669669	99999666669969	66999999996696	99666669699666
99999669996696	66666999699666	99666666966999	66999966699696
99666666669969	66999996966999	99999669669966	66666999996696

85.

66999996999666	99666669966696	66666996699969	99999666966699
66666996669669	99999666699969	66999999966696	99666669699966
99999669966696	66666999699966	99666666966699	66999966999696
99666666699969	66999996966699	99999669699966	66666999966696

77.

66999996669999	99666669996669	66666996669996	99999666999666
66666996999666	99999666669996	66999999996669	99666669666999
99999669996669	66666999666999	99666666999666	66999966699966
99666666669996	66999996999666	99999669666999	66666999996669

86.

66999996666999	99666669966669	66666996699996	99999666999666
66666996999666	99999666699996	66999999966669	99666669666699
99999669966669	66666999666699	99666666999966	66999966999699
99666666699996	66999996999666	99999669666699	66666999966669

87.

6699999696696	9966666969969	6666699696696	9999966696996
6666699696996	9999966696696	6699999699696	9966666969669
9999966969969	6666699969669	9966666969969	6699999696696
9966666969669	6699999699969	9999966969669	6666699969969

96.

6699999669669	9966666969696	6666699696969	9999966699699
6666699699699	9999966696969	6699999696969	9966666969669
9999966969696	6666699969669	9966666996996	6699999696969
9966666969696	6699999699969	9999966969669	6666699969696

88.

6699999669969	9966666969969	6666699696996	9999966699669
6666699699669	9999966696699	6699999699669	9966666969969
9999966969969	6666699969969	9966666996969	6699999696699
9966666969699	6699999699669	9999966969969	6666699969669

97.

6696666969999	9969999999969	6666966666696	9999699696666
6666966696666	9999699666696	6696666999969	9969999699999
9999699999969	6666966969999	9969999696666	6696666666696
9969999666696	6696666966666	9999699699999	6666966999969

89.

6699999669696	9966666969996	6666699696969	9999966699696
6666699699696	9999966696969	6699999696996	9966666969696
9999966969996	6666699969696	9966666996969	6699999696696
9966666969669	6699999699696	9999966969696	6666699969696

98.

6696666966669	9969999699996	6666966696669	9999699699969
6666966699999	9999699696669	6696666969996	9969999666696
9999699999996	6666966966696	9969999699969	6696666966669
9969999666696	6696666969996	9999699666696	6666966969996

90.

6699999666969	9966666969669	6666699696996	9999966699696
6666699699696	9999966696996	6699999696669	9966666966696
9999966969669	6666699966696	9966666996969	6699999696996
9966666969996	6699999699696	9999966969669	6666699969669

99.

6696666966666	9969999999966	6666966666699	9999699699999
6666966699999	9999699666699	6696666999966	9969999666666
9999699999966	6666966966666	9969999699999	6696666666699
9969999666699	6696666969999	9999699966666	6666966999966

91.

6699999666996	9966666969996	6666699699669	9999966699969
6666699699669	9999966699669	6699999699996	9966666966696
9999966969996	6666699966696	9966666996696	6699999696669
9966666969669	6699999699669	9999966966696	6666699966996

100.

6696666969999	9969999999969	6666966666966	9999699696666
6666966696666	9999699666696	6696666999969	9969999699999
9999699999969	6666966969999	9969999696666	6696666666966
9969999666696	6696666966666	9999699969999	6666966999969

92.

6699999666669	9966666999999	6666699666666	9999966699996
6666699699996	9999966666666	6699999999999	9966666966669
9999966999999	6666699966669	9966666999996	6699999666666
9966666666666	6699999699996	9999966966669	6666699999999

101.

6696666969666	9969999999969	6666966666969	9999699696999
6666966696999	9999699666696	6696666999969	9969999696666
9999699999969	6666966969666	9969999696999	6696666666969
9969999666696	6696666969999	9999699969666	6666966999969

93.

6699999666666	9966666999996	6666699666669	9999966699999
6666699699999	9999966666669	6699999999996	9966666966666
9999966999996	6666699966666	9966666999999	6699999666669
9966666666669	6699999699999	9999966966666	6666699999996

102.

6696666966999	9969999999969	6666966666996	9999699699666
6666966696666	9999699666696	6696666999969	9969999669999
9999699999969	6666966966999	9969999699666	6696666666996
9969999666996	6696666966666	9999699969699	6666966999969

94.

6699999696969	9966666999699	6666699666966	9999966696966
6666699669696	9999966669666	6699999996999	9966666996969
9999966999699	6666699969699	9966666696966	6699999669666
9966666669666	6699999669696	9999966996969	6666699996999

103.

6696666999666	9969999999966	6666966666999	9999699669999
6666966669999	9999699666699	6696666999966	9969999996666
9999699999966	6666966999666	9969999666999	6696666666999
9969999666999	6696666669999	9999699996666	6666966999966

95.

6699999699969	9966666996699	6666699669996	9999966696696
6666699696696	9999966669996	6699999966699	9966666969969
9999966996669	6666699969996	9966666966696	6699999669996
9966666699966	6699999696696	9999966969996	6666699996699

104.

6696666966966	9969999996996	6666966666969	9999699699699
6666966696999	9999699666969	6696666999699	9969999669666
9999699996996	6666966966966	9969999699699	6696666669669
9969999666969	6696666969999	9999699969666	6666966999696

105.

6696666969699	9969999996969	6666966666966	9999699696966
6666966696966	9999699666966	6696666999696	9969999696999
9999699996969	6666966969699	9969999696666	6696666666966
9969999666966	6696666696666	9999699969699	6666966999696

114.

6696666969699	9969999996966	6666966666966	9999699699696
6666966699696	9999699666966	6696666999696	9969999669699
9999699996966	6666966969699	9969999699666	6696666666966
9969999666966	6696666699696	9999699966966	6666966999696

106.

6696666996966	9969999996966	6666966666969	9999699669699
6666966669699	9999699666969	6696666999696	9969999696666
9999699996966	6666966969666	9969999669699	6696666666969
9969999666969	6696666669699	9999699969666	6666966999696

115.

6696666969696	9969999996696	6666966666966	9999699699669
6666966699699	9999699666966	6696666999696	9969999669666
9999699996696	6666966969696	9969999699669	6696666669669
9969999669669	6696666699699	9999699966966	6666966999696

107.

6696666969699	9969999996969	6666966666966	9999699669666
6666966669966	9999699666996	6696666999669	9969999669999
9999699996699	6666966969699	9969999669666	6696666666966
9969999666966	6696666699666	9999699966969	6666966999699

116.

6696666969699	9969999996696	6666966666966	9999699669666
6666966669966	9999699666996	6696666999669	9969999669669
9999699996696	6666966969699	9969999669666	6696666666966
9969999669696	6696666699696	9999699966969	6666966999669

108.

6696666969666	9969999996696	6666966666969	9999699669699
6666966669699	9999699666969	6696666999669	9969999669666
9999699996696	6666966969666	9969999669699	6696666666969
9969999666969	6696666669699	9999699966966	6666966999669

117.

6696666969666	9969999996696	6666966666969	9999699669666
6666966669669	9999699666969	6696666999669	9969999669666
9999699996696	6666966969666	9969999669699	6696666666969
9969999669669	6696666669669	9999699966966	6666966999669

109.

6696666966699	9969999996669	6666966666996	9999699699666
6666966669966	9999699666996	6696666999669	9969999666999
9999699996669	6666966966699	9969999669666	6696666666996
9969999666996	6696666699666	9999699966699	6666966999669

118.

6696666966699	9969999996669	6666966666996	9999699699966
6666966669996	9999699666996	6696666999669	9969999666999
9999699996669	6666966966699	9969999669666	6696666666996
9969999669996	6696666699966	9999699966699	6666966999669

110.

6696666966696	9969999996996	6666966666966	9999699699699
6666966669969	9999699666966	6696666999699	9969999666966
9999699996996	6666966966696	9969999699699	6696666666966
9969999666966	6696666699699	9999699966696	6666966999696

119.

6696666969696	9969999996966	6666966666966	9999699696969
6666966669969	9999699666969	6696666999696	9969999669696
9999699996966	6666966969696	9969999699699	6696666666969
9969999669696	6696666699699	9999699966966	6666966999696

111.

6696666969699	9969999996969	6666966666966	9999699696966
6666966669696	9999699666966	6696666999696	9969999696999
9999699996969	6666966969699	9969999669696	6696666666966
9969999666966	6696666669696	9999699969699	6666966999696

120.

6696666969699	9969999996969	6666966666966	9999699699696
6666966669966	9999699666966	6696666999696	9969999669696
9999699996966	6666966969699	9969999699696	6696666666966
9969999669696	6696666669696	9999699966969	6666966999669

112.

6696666996966	9969999996996	6666966666969	9999699699699
6666966669969	9999699666969	6696666999696	9969999669666
9999699996996	6666966969696	9969999669699	6696666666969
9969999669699	6696666669699	9999699966966	6666966999696

121.

6696666969696	9969999996996	6666966666966	9999699699699
6666966669969	9999699666969	6696666999696	9969999669696
9999699996996	6666966969696	9969999699699	6696666666966
9969999669669	6696666669696	9999699966969	6666966999696

113.

6696666969696	9969999996966	6666966666969	9999699696969
6666966669699	9999699666969	6696666999696	9969999669666
9999699996966	6666966969696	9969999696969	6696666666969
9969999669696	6696666669699	9999699966966	6666966999696

122.

6696666966696	9969999996669	6666966666996	9999699699696
6666966669969	9999699666996	6696666999669	9969999666969
9999699996966	6666966966696	9969999699696	6696666666996
9969999669996	6696666669969	9999699966696	6666966999669

123.

66966669666996	99699999669996	66669666996669	99996996999669
66669666999669	99996996996669	66966669669996	99699996669996
99996999669996	666696669966996	99699996999669	6696666996669
99699996996669	6696666999669	99996999666996	666696669996996

132.

6969999969999	96966669999699	66669696666966	99996966696666
66669696696666	99996966666966	69699999999699	96966669969999
99996969999699	66669699969999	96966666696666	69699996666966
96966666669666	69699996696666	99996969969999	66669699999699

124.

66966669666669	99699999999999	66669666666666	99996996999996
66669666999996	99996996666666	66966669999999	99699996666669
99996999999999	66669669666669	99699996999996	66966666666666
99699996666666	66966669999996	99996999666669	66669669999999

133.

69699999696666	96966669999696	66669696666969	99996966969999
66669696969999	99996966666969	69699999999696	96966669696666
99996969999696	66669699696666	96966666696999	69699996666969
96966666669696	69699996969999	99996969696666	66669699999696

125.

66966669666666	99699999999996	66669666666669	99996996999999
66669666999999	99996996666669	66966669999996	99699996666666
99996999999996	66669669666666	99699996999999	66966666666669
99699996666669	66966669999999	99996999666666	66669669999996

134.

69699999669999	96966669999669	66669696666996	99996966996666
66669696996666	99996966666996	69699999999669	96966669669999
99996969999669	66669699669999	96966666996666	69699996666996
96966666669966	69699996996666	99996969696999	66669699999669

126.

66966669969699	99699999996999	66669666669666	99996996969696
66669666696966	99996996666966	66966669969699	99699999696999
99996999996999	66669669969699	99699996696966	66966666669666
99699996666966	6696666696966	99996999969699	66669669969699

135.

69699999966666	96966669999666	66669696666999	99996966669999
66669696669999	99996966666999	69699999999666	96966669996666
99996969999666	66669699966666	96966666669999	69699996666999
96966666669999	69699996669999	99996969996666	66669699999666

127.

66966669699969	99699999966699	66669666699966	99996996966696
66669666696696	99996996699966	66966669966699	99699996999699
99996999966699	66669669699969	99699996666966	66966666699966
99699996669966	66966666966696	99996999699969	66669669966699

136.

69699999669666	969666699996996	666696966669669	999969669969999
66669696996999	999969666669669	696999999996996	969666696696666
99996969996996	66669699669666	969666666996999	69699996669669
96966666669669	69699996996999	99996969669666	66669699996996

128.

66966669666669	99699999696969	666696666969696	99996996996996
66669666996996	999969966669696	66966669696969	99699996669669
99996999696969	666696696669669	99699996996996	66966666969696
99699996669696	66966666996996	999969996669669	66669669696969

137.

69699999696999	969666699996969	666696966669696	999969669696666
66669696969666	999969666669696	696999999996969	96966669696999
999969699996969	666696996969999	969666666969666	69699996669696
96966666669696	69699996969666	99996969696999	66669699996969

129.

69699999699999	96966669999969	66669696666966	99996966966666
66669696966666	99996966666966	6969999999969	96966669699999
9999696999969	66669699699999	96966666696666	69699996666966
96966666669666	69699996966666	99996969699999	6666969999969

138.

69699999696666	969666699996966	666696966669699	99996966696999
66669696696999	999969666669699	696999999996966	969666699696666
999969699996966	666696999696666	96966666696999	69699996669699
96966666669699	69699996696999	999969699696666	666696999996966

130.

69699999666696	96966669699996	66669696966669	99996966999969
66669696999969	999969666669669	69699999969996	96966669666696
99996969699996	66669699666696	96966666999969	696999966669669
96966666966669	69699996999969	99996969666696	66669699699996

139.

6969999966999	969666699996699	666696966669966	999969666996666
666696966996666	999969666669966	696999999996699	969666699669999
99996969996699	66669699966999	969666666996666	696999966699666
969666666699666	696999966996666	999969699696999	666696999966999

131.

69699999666666	96966669999966	66669696666999	99996966699999
66669696699999	99996966666999	69699999999666	969666699666666
999969699996666	666696999666666	96966666699999	696999966669969
96966666666999	69699996699999	999969699666666	666696999996666

140.

69699999699666	969666699996696	666696966669969	999969666966999
666696966966999	999969666669969	696999999996696	969666696996666
999969699966966	666696999699666	969666666966999	696999966699699
969666666699699	696999969669999	999969696996666	666696999966966

159.

6969999699969	9696669966699	6666969669966	99996966966696
66669696966696	99996966699966	6969999966699	96966669699969
99996969966699	66669699699969	9696666966696	6969996699966
969666699966	6969996966696	999969699969	6666969966699

168.

69966669669666	9669999996996	66669966669669	99996696996999
66669966996999	99996696669669	69966669996996	9669999669666
99996699996996	66669969669666	96699969996999	6996666669669
9669996669669	6996666996999	99996699669666	66669969996996

160.

6969999669669	9696669696969	6666969696969	99996966996996
66669696996996	99996966969696	6969999696969	96966669669669
99996969696969	66669699669669	9696666996996	6969996969696
9696666969696	6969996996996	999969669669	66669699696969

169.

6996666969699	9669999996969	66669966669696	99996696969666
66669966969666	99996696669696	69966669996969	9669999696999
99996699996969	66669969696999	9669996969666	6996666669696
9669996669696	6996666969666	99996699696999	66669969996969

161.

6996666969999	9669999999969	6666996666696	99996696966666
66669966966666	99996696666966	6996666999969	9669999699999
9999669999969	6666996969999	9669996966666	6996666666696
966999666696	6996666966666	9999669969999	6666996999969

170.

69966669969666	9669999996966	66669966669699	99996696696999
66669966696999	99996696669699	69966669996966	9669999696666
99996699996966	6666996969666	9669996696999	6996666669699
9669996669699	699666696999	9999669969666	66669969996966

162.

6996666966696	9669999969996	6666996696669	9999669699969
6666996699969	9999669696669	699666699996	966999966696
9999669969996	6666996966696	9669996999969	699666696669
966999696669	6996666999969	9999669966696	666699699996

171.

6996666996999	9669999996699	66669966669966	99996696699666
66669966699666	99996696669966	69966669996699	9669999669999
99996699996699	6666996966999	9669996699666	6996666669966
9669996669966	6996666999666	99996699966999	66669969996699

163.

69966669966666	9669999999966	6666996666699	99996696699999
66669966699999	99996696666999	69966669999666	9669999966666
99996699999666	66669969666666	9669996699999	6996666666699
9669996666699	6996666999999	9999669966666	6666996999966

172.

69966669699666	9669999996696	66669966669969	999966966966999
666699666966999	99996696669969	69966669996696	9669999699666
99996699996696	66669969699666	9669996696999	69966666696969
96699966696969	6996666966999	99996699699666	66669969996696

164.

6996666996999	9669999999699	6666996666966	99996696696666
66669966696666	99996696669666	6996666999699	9669999969999
9999669999699	6666996969999	9669996696666	6996666666966
9669996669666	6996666966666	9999669996999	6666996999699

173.

69966669666999	9669999996669	66669966669996	999966966999666
66669966999666	99996696669996	69966669996669	9669999666999
99996699996669	66669969666999	9669996999666	6996666669996
9669996669996	6996666999666	99996699666999	66669969996669

165.

69966669696666	9669999999696	6666996666969	99996696996999
66669966969999	9999669666969	6996666999696	9669999696666
9999669999696	66669969696666	9669996969999	6996666666969
9669996669696	6996666969999	99996699696666	6666996999696

174.

69966669666966	9669999996996	66669966669669	99996696996999
66669966999699	99996696669669	69966669996996	9669999666966
99996699996996	66669969666966	9669996999699	6996666669669
9669996696669	6996666999699	9999669966966	66669969996996

166.

6996666966999	9669999999669	6666996666996	99996696996666
66669966996666	9999669666996	6996666999669	9669999669999
9999669999669	6666996966999	9669996996666	6996666666996
966999666996	6996666966666	9999669966999	6666996999669

175.

69966669699699	96699999969969	66669966669696	99996696966966
66669966969666	99996696669696	69966669996996	9669999696999
99996699969969	66669969699699	9669996966966	69966666696696
9669996696696	6996666966966	99996699699699	66669969969969

167.

69966669996666	9669999999666	6666996666999	99996696699999
66669966699999	9999669666999	6996666999666	9669999966666
99996699996666	66669969996666	9669996669999	6996666666999
9669996669999	6996666999999	9999669996666	6666996999666

176.

69966669966966	96699999969966	66669966669699	99996696699699
66669966699699	99996696669699	69966669996996	9669999966966
99996699969966	66669969966966	9669996699699	69966666696699
9669996696699	6996666996999	99996699966966	66669969969966

231.

6996999996666	9669666999666	6669669666999	9996996669999
6669669666999	9996996666999	6996999999666	9669666999666
9996996999666	6669669999666	9669666669999	6996996666999
9669666666999	6996996669999	9996996999666	6669669999666

240.

6996999966966	9669666996966	6669669669669	9996996669969
6669669669969	9996996669669	6996999996966	9669666996696
9996996996966	6669669996696	9669666699699	6996996669669
9669666699699	6996996699699	9996996996696	6669669996966

232.

6996999669666	9669666996996	6669669669669	9996996699699
6669669699699	9996996669669	6996999996996	9669666966966
99969969996996	6669669966966	9669666699699	6996996669669
9669666669669	6996996996999	9996996966966	6669669996996

241.

6996999696966	9669666996966	6669669669669	9996996696969
6669669696969	9996996669669	6996999996966	9669666969666
9996996996966	6669669969666	9669666696969	6996996696969
9669666696969	6996996969699	9996996969666	6669669996966

233.

6996999696999	9669666996969	6669669669696	9996996696966
6669669696966	9996996669696	6996999996969	9669666969699
99969969996969	6669669969699	9669666696966	6996996669696
9669666669696	6996996969666	9996996969699	6669669996969

242.

6996999669699	9669666996969	6669669669696	9996996699696
6669669699696	9996996669696	6996999996966	9669666966969
9996996996966	6669669969699	9669666699696	6996996696996
9669666669696	6996996996966	9996996969699	6669669996969

234.

6996999969666	9669666996966	6669669669699	9996996669699
6669669669699	9996996669699	6996999996966	9669666996966
99969969996966	6669669969666	9669666669699	6996996669699
9669666669699	6996996669699	9996996996966	6669669996966

243.

6996999669966	9669666996696	6669669669966	9996996699669
6669669699669	9996996669966	6996999996696	9669666966966
9996996996696	6669669966966	9669666699669	6996996699669
9669666669966	6996996996699	9996996969966	6669669996696

235.

6996999966999	9669666996699	6669669669966	9996996669966
6669669669966	9996996669966	6996999996699	9669666996699
99969969996699	6669669966999	9669666669966	6996996669966
9669666669966	6996996699666	9996996996699	6669669996699

244.

6996999696699	9669666996696	6669669669966	9996996696966
6669669696966	9996996669966	6996999996696	9669666966969
9996996996696	6669669966969	9669666699666	6996996696966
9669666669966	6996996996966	9996996969699	6669669996696

236.

6996999699666	9669666996696	6669669669969	9996996696699
6669669669669	9996996669969	6996999996696	9669666969966
99969969996696	6669669969966	9669666696699	6996996669969
9669666669969	6996996966999	9996996969966	6669669996696

245.

6996999699966	9669666996696	6669669669996	9996996696669
6669669669669	9996996669996	6996999996696	9669666969966
9996996996696	6669669969966	9669666696699	6996996699969
9669666669996	6996996966999	9996996969966	6669669996696

237.

6996999666999	9669666996669	6669669669996	9996996699666
6669669699666	9996996669996	6996999996669	9669666966699
99969969996669	6669669966699	9669666699966	6996996669996
9669666669996	6996996996666	9996996966699	6669669996669

246.

6996999666699	9669666996669	6669669669996	9996996699966
6669669699966	9996996669996	6996999996669	9669666966699
99969969966669	6669669966699	9669666699966	6996996699996
9669666669996	6996996999666	9996996966699	6669669996669

238.

6996999666966	9669666996996	6669669669669	9996996699969
6669669699969	9996996669669	6996999996996	9669666966966
99969969969996	6669669966966	9669666699969	6996996696669
9669666669669	6996996996999	9996996966966	6669669996996

247.

6996999696696	9669666996966	6669669669669	9996996696969
6669669696969	9996996669669	6996999996966	9669666969669
99969969699696	6669669969669	9669666696969	6996996696669
9669666696696	6996996969969	9996996969669	6669669996969

239.

6996999699699	9669666996969	6669669669669	9996996696696
6669669696696	9996996669669	6996999996996	9669666969969
99969969969969	6669669969969	9669666696696	6996996696696
9669666669669	6996996969666	9996996969969	6669669996969

248.

6996999669696	9669666996696	6669669669696	9996996696696
6669669699669	9996996669669	6996999996966	9669666966969
99969969699669	6669669966969	9669666696696	6996996696696
9669666669696	6996996996696	9996996969696	6669669996696

357.

696699996666	969966699969	666996966696	999669669999
666996969999	999669666696	696699999696	969966696666
999669699969	666996996666	969966696999	696699666696
969966666969	696699699999	999669696666	666996999969

358.

696699966999	969966699966	666996966696	999669669966
666996969966	999669666696	696699999669	969966696999
999669699966	666996996699	969966699666	696699666996
969966666996	696699699966	999669696699	666996999969

359.

696699996666	969966699966	666996966699	999669666999
666996966999	999669666699	696699999666	969966699666
999669699966	666996999666	969966666999	696699666999
969966666999	696699666999	999669699666	666996999966

360.

696699966996	969966699696	666996966696	999669669969
666996969969	999669666696	696699999696	969966696666
999669699696	666996996666	969966669699	696699666969
969966666969	696699699699	999669696666	666996999696

361.

696699969999	969966699696	666996966696	999669669666
666996969666	999669666696	696699999696	969966696999
999669699696	666996996699	969966669666	696699666966
969966666966	696699696666	999669696699	666996999696

362.

696699966966	969966699696	666996966696	999669666969
666996966969	999669666696	696699999696	969966696666
999669699696	666996996666	969966666969	696699666969
969966666969	696699666969	999669696666	666996999696

363.

696699966999	969966699699	666996966696	999669666966
666996969966	999669666696	696699999699	969966696699
999669699669	666996996699	969966666966	696699666966
969966666966	696699666966	999669696699	666996999669

364.

696699969966	969966699696	666996966696	999669666999
666996966999	999669666696	696699999666	969966696966
999669699666	666996996696	969966669699	696699666969
969966666969	696699666999	999669696666	666996999666

365.

696699966699	969966699666	666996966696	999669669966
666996969966	999669666696	696699999666	969966696699
999669699666	666996996699	969966669666	696699666996
969966666996	696699699666	999669696699	666996999666

366.

696699966696	969966699699	666996966696	999669669969
666996969969	999669666696	696699999696	969966696666
999669699696	666996996666	969966669699	696699666696
969966666969	696699699699	999669696666	666996999696

367.

696699969969	969966699696	666996966696	999669669666
666996969666	999669666696	696699999696	969966696969
999669699696	666996996696	969966669696	696699666966
969966666966	696699696696	999669696969	666996999696

368.

696699966696	969966699696	666996966699	999669666969
666996966999	999669666696	696699999696	969966696696
999669699696	666996999666	969966669699	696699666969
969966666969	696699666969	999669696696	666996999696

369.

696699969666	969966699696	666996966696	999669669696
666996969696	999669666696	696699999696	969966696966
999669699696	666996996666	969966669699	696699666969
969966666969	696699696969	999669696696	666996999696

370.

696699966969	969966699696	666996966696	999669669966
666996969966	999669666696	696699999666	969966696696
999669699666	666996996696	969966669696	696699666966
969966666966	696699696966	999669696696	666996999666

371.

696699966966	969966699696	666996966696	999669669969
666996969669	999669666696	696699999666	969966696696
999669699666	666996996696	969966669696	696699666966
969966666966	696699696696	999669696696	666996999666

372.

696699966699	969966699696	666996966696	999669666966
666996969966	999669666696	696699999666	969966696696
999669699669	666996996696	969966669696	696699666966
969966666966	696699696966	999669696696	666996999666

373.

696699969966	969966699666	666996966996	999669666969
666996966699	999669666696	696699999666	969966696996
999669699666	666996996696	969966669669	696699666996
969966666996	696699696696	999669696966	666996999666

374.

696699966699	969966699666	666996966996	999669669966
666996969966	999669666696	696699999666	969966696696
999669699666	666996996696	969966669666	696699666996
969966666996	696699699666	999669696696	666996999666

465.

696696696966	969969996969	669669666969	996996969699
669669669699	996996966969	696696699696	969969996966
996996999696	669669696966	969969969699	696696669696
969969966969	696696669699	996996996966	669669699696

474.

696696696669	9699699969669	6696696696996	9969969699696
6696696699969	9969969696996	6966966966669	9699699966696
9969969966669	6696696966669	9699699699696	6966966696996
9699699699969	6966966999696	9969969966669	6696696966669

466.

696696696699	9699699969669	6696696669696	9969969699669
6696696699666	9969969669696	6966966996669	9699699966969
9969969996966	6696696966969	9699699699666	6966966696996
9699699669696	6966966696966	9969969966969	6696696996966

475.

6966966966699	9699699966999	6696696699666	9969969699669
6696696699966	9969969699666	6966966966996	9699699966696
9969969996996	6696696966696	9699699699669	6966966699666
9699699699666	6966966999669	9969969966696	6696696966996

467.

6966966966996	9699699966996	6696696669966	9969969699669
6696696699669	9969969669966	6966966996696	9699699966966
9969969996996	6696696966996	9699699699669	6966966699669
9699699669669	6966966696699	9969969966966	6696696996996

476.

6966966966669	9699699999999	6696696666666	9969969699996
6696696699996	9969969666666	6966966999999	9699699966669
9969969999999	6696696966666	9699699699996	6966966666666
9699699666666	6966966999996	9969969966669	6696696999999

468.

6966966966999	9699699966969	6696696669966	9969969699966
6696696699966	9969969669966	6966966996696	9699699966969
9969969996696	6696696966969	9699699699966	6966966699966
9699699669966	6966966699966	9969969966969	6696696996696

477.

6966966966666	9699699999996	6696696666669	9969969699999
6696696699999	9969969666669	6966966999996	9699699966666
9969969999996	6696696966666	9699699699999	6966966666669
9699699666669	6966966999999	9969969966666	6696696999996

469.

6966966969966	9699699966696	6696696669996	9969969696669
6696696696669	9969969669996	6966966996666	9699699969966
9969969996666	6696696969996	9699699669669	6966966699969
9699699669969	6966966696669	9969969969966	6696696996666

478.

6966966969699	9699699996999	6696696669666	9969969669696
6696696669696	9969969669696	6966966999699	9699699969699
9969969996999	6696696969699	9699699669696	6966966669666
9699699669666	6966966696966	9969969969699	6696696996999

470.

6966966966669	9699699966669	6696696669996	9969969699966
6696696699966	9969969669996	6966966996669	9699699966669
9969969996669	6696696966669	9699699699966	6966966699996
9699699669996	6966966699966	9969969966669	6696696996669

479.

6966966969969	9699699966699	6696696669996	9969969696669
6696696696669	9969969669996	6966966996669	9699699969969
9969969996669	6696696969996	9699699696669	6966966699966
9699699669996	6966966696669	9969969969996	6696696996669

471.

6966966969696	9699699969969	6696696669696	9969969699969
6696696696969	9969969669696	6966966996969	9699699966969
9969969996969	6696696969696	9699699699969	6966966696969
9699699669669	6966966696969	9969969966969	6696696996969

480.

6966966966669	9699699969696	6696696669696	9969969699696
6696696699696	9969969669696	6966966969696	9699699966969
9969969996969	6696696966669	9699699699969	6966966696969
9699699696969	6966966699696	9969969966969	6696696969696

472.

6966966966996	9699699969969	6696696669696	9969969699669
6696696699669	9969969669969	6966966996969	9699699966969
9969969996969	6696696966969	9699699699669	6966966696996
9699699669696	6966966699669	9969969966969	6696696996969

481.

6699699969999	9966966999969	6696699666696	9969966696666
6696699666666	9969966666666	6696699999969	9966966969999
9969966999969	6696699699999	9966966696666	6699699666696
9966966666666	6699699666666	9969966969999	6696699999969

473.

6966966966969	9699699969696	6696696669669	9969969699669
6696696699669	9969969669669	6966966969696	9699699966969
9969969969696	6696696966969	9699699699669	6966966696969
9699699669669	6966966699669	9969969966969	6696696969696

482.

6699699966666	9966966969996	6696696966669	9969966699969
6696699699969	9969966696669	6696699699969	9966966966669
9969966969996	6696699666666	9966966699969	6699699666669
9966966696669	6699699699969	9969966966669	6696699969996

483.

6699699966666	9966966999966	6696699666699	9969966669999
6696699669999	9969966666699	6699699999966	9966966996666
9969966999966	6696699966666	9966966669999	6699699666699
9966966666699	6699699669999	9969966996666	6696699999966

484.

6699699969999	9966966999969	6696699666696	9969966669666
6696699669666	9969966666696	6699699999969	9966966996999
9969966999699	6696699969999	9966966669666	6699699666966
9966966666966	6699699669666	9969966996999	6696699999699

485.

6699699969666	9966966999969	6696699666696	9969966669999
6696699696999	9969966666696	6699699999969	9966966969666
9969966999696	6696699969666	9966966669999	6699699666969
9966966666969	6699699699999	9969966969666	6696699999696

486.

6699699969999	9966966999969	6696699666696	9969966669666
6696699699666	9969966666696	6699699999969	9966966969999
9969966999669	6696699969999	9966966669666	6699699666996
9966966666996	6699699699666	9969966969999	6696699999669

487.

6699699996666	9966966999966	6696699666699	9969966669999
6696699666999	9969966666699	6699699999966	9966966999666
9969966999666	6696699999666	9966966669999	6699699666999
9966966666999	6699699666999	9969966999666	6696699999666

488.

6699699969666	9966966999969	6696699666696	9969966669999
6696699699699	9969966666696	6699699999969	9966966969666
9969966999696	6696699969666	9966966669999	6699699666969
9966966666969	6699699699699	9969966969666	6696699999696

489.

6699699969999	9966966999969	6696699666696	9969966669666
6696699699666	9969966666696	6699699999969	9966966969699
9969966999696	6696699969699	9966966669666	6699699666969
9966966666969	6699699696966	9969966969699	6696699999696

490.

6699699969666	9966966999966	6696699666699	9969966669999
6696699669699	9969966666699	6699699999966	9966966996966
9969966999696	6696699969666	9966966669999	6699699666969
9966966666969	6699699669699	9969966996966	6696699999696

491.

6699699969699	9966966999699	6696699666996	9969966669966
6696699669666	9969966666996	6699699999699	9966966996699
9969966999669	6696699969699	9966966669966	6699699666966
9966966666996	6699699669966	9969966996999	6696699999699

492.

6699699969966	9966966999696	6696699666996	9969966669699
6696699696999	9969966666996	6699699999669	9966966969666
9969966999696	6696699969966	9966966669699	6699699666996
9966966666996	6699699696999	9969966969966	6696699999696

493.

6699699966699	9966966999669	6696699666996	9969966669966
6696699699666	9969966666996	6699699999669	9966966966699
9969966999669	6696699966699	9966966669966	6699699666996
9966966666996	6699699699666	9969966966699	6696699999669

494.

6699699966696	9966966999696	6696699666696	9969966669969
6696699699699	9969966666966	6699699999699	9966966966696
9969966999696	6696699966696	9966966669969	6699699666966
9966966666969	6699699699699	9969966966696	6696699999696

495.

6699699969969	9966966999696	6696699666696	9969966669666
6696699696666	9969966666966	6699699999696	9966966969969
9969966999696	6696699969969	9966966669666	6699699666966
9966966666966	6699699699696	9969966966696	6696699999696

496.

6699699966696	9966966999696	6696699666699	9969966669969
6696699669699	9969966666969	6699699999696	9966966969666
9969966999696	6696699966696	9966966669969	6699699666969
9966966666969	6699699669699	9969966996696	6696699999696

497.

6699699969666	9966966999696	6696699666696	9969966669699
6696699696969	9969966666969	6699699999696	9966966969666
9969966999696	6696699969666	9966966669969	6699699666969
9966966666969	6699699696969	9969966969666	6696699999696

498.

6699699966699	9966966999669	6696699666696	9969966669966
6696699699666	9969966666996	6699699999669	9966966969699
9969966999669	6696699966699	9966966669966	6699699666996
9966966666996	6699699699696	9969966966699	6696699999669

499.

6699699966996	9966966999696	6696699666996	9969966669969
6696699699669	9969966666996	6699699999696	9966966969666
9969966999696	6696699966696	9966966669969	6699699666996
9966966666969	6699699699699	9969966969966	6696699999696

500.

6699699969669	9966966999669	6696699666996	9969966669966
6696699696966	9969966666996	6699699999669	9966966969669
9969966999669	6696699969669	9966966669966	6699699666996
9966966666996	6699699699696	9969966969966	6696699999669

501.

66996999699966	99669669966696	66966996699969	99699666966699
66966996966699	99699666699969	66996999966696	99669669999666
99699669966696	66966999699966	99669666966699	66996996699969
99669666699969	66996996966699	99699669999666	66966999966696

502.

66996999666699	99669669966669	66966996699996	99699666999966
66966996999966	99699666699996	66996999966669	99669669666699
99699669966669	66966999666699	99669666999966	66996996699996
99669666699996	66996996999966	99699669666699	66966999966669

503.

66996999696696	99669669699696	66966996966969	99699666969969
66966996969969	99699666966969	66996999699696	99669669696696
99699669696969	66966999696696	99669666969969	66996996966969
99669666966969	66996996969969	99699669696696	66966999696969

504.

66996999669969	99669669699669	66966996966996	99699666996696
66966996996696	99699666966996	66996999699669	99669669669969
99699669696669	66966999669969	99669666996696	66996996966996
99669666966996	66996996996696	99699669696699	66966999696669

505.

66996999669696	99669669696996	66966996966699	99699666996969
66966996996969	99699666966699	66996999696996	99669669669696
99699669696996	66966999669696	99669666996969	66996996966699
99669666966699	66996996996969	99699669669696	66966999696996

506.

66996999666969	99669669696669	66966996969996	99699666999696
66966996999696	99699666969996	66996999696669	99669669666969
99699669696669	66966999666969	99669666999696	66996996999696
99669666969996	66996996999696	99699669666969	66966999696669

507.

66996999666996	99669669669996	66966996996669	99699666999669
66966996999669	99699666996669	66996999696996	99669669666996
99699669696996	66966999666996	99669666999669	66996996996669
99669666996669	66996996999669	99699669666996	66966999696996

508.

66996999666669	99669669999999	66966996666666	99699666999996
66966996999996	99699666666666	66996999999999	99669669666669
99699669999999	66966999666669	99669666999996	66996996666666
99669666666666	66996996999996	99699669666669	66966999999999

509.

66996999666666	99669669999996	66966996666669	99699666999999
66966996999999	99699666666669	66996999999996	99669669666666
99699669999996	66966999666666	99669666999999	66996996666669
99669666666669	66996996999999	99699669666666	66966999999996

510.

66996999969699	99669669996999	66966996669666	99699666696966
66966996696966	99699666669666	66996999996999	99669669969699
99699669996999	66966999969699	99669666696966	66996996669666
99669666669666	66996996696966	99699669969699	66966999996999

511.

66996999699969	99669669966699	66966996699966	99699666966696
66966996966696	99699666699966	66996999966699	99669669699969
99699669966699	66966999699969	99669666966696	66996996699966
99669666699966	66996996966696	99699669699969	66966999966699

512.

66996999669669	99669669696969	66966996969696	99699666969969
66966996969969	99699666966969	66996999696969	99669669669669
99699669696969	66966999669669	99669666969969	66996996966969
99669666969696	66996996969969	99699669696696	66966999696969

513.

69696999699999	96969669999699	66969696666696	99696966966666
66969696966666	99696966666696	69696999999699	96969669699999
99696969999699	66969699699999	96969666966666	69696996666696
96969666666696	69696969696666	99696969699999	66969699999699

514.

69696999666696	96969669699996	66969696966669	99696966999969
66969696999699	99696966966669	69696999699996	96969669666696
99696969999696	66969699666696	96969666999969	69696996966669
96969666966669	69696969999699	99696969666696	66969699699996

515.

69696999666666	96969669999696	66969696666699	99696966699999
66969696999999	99696966666699	69696999999696	96969669666666
99696969999696	66969699666666	96969666999999	69696996666699
96969666666699	69696969699999	99696969666666	66969699999696

516.

69696999699999	96969669999699	66969696666966	99696966696666
66969696966666	99696966666966	69696999999699	96969669699999
99696969999699	66969699969999	96969666966666	69696996666966
96969666666966	69696969696666	99696969699999	66969699999699

517.

69696999696666	96969669999696	66969696666969	99696966969999
66969696969999	99696966666969	69696999999696	96969669696666
99696969999696	66969699696666	96969666969999	69696996666969
96969666666969	69696969699999	99696969696666	66969699999696

518.

69696999669999	96969669999669	66969696666996	99696966996666
66969696996666	99696966666996	69696999999669	96969669669999
99696969999669	66969699669999	96969666996666	69696996666996
96969666666996	69696969696666	99696969696999	66969699999669

519.

6969699996666	9696966999666	6696969666999	9969696666999
6696969666999	9969696666999	6969699999666	9696966999666
9969696999666	6696969999666	9696966666999	6969696666999
9696966666999	6969696666999	9969699996666	6696969999666

528.

6969699996696	9696966996996	6696969669699	9969696669969
6696969669969	9969696669699	6969699996996	9696966996966
9969696996996	6696969996996	9696966669969	6969696669699
9696966669969	6969696669969	9969699996996	6696969996996

520.

6969699966966	9696966999696	6696969669669	9969696699699
6696969699699	9969696669669	6969699996996	9696966969666
9969696999699	6696969969666	9696966699699	6969696669669
9696966669669	6969696996999	9969696969666	6696969996996

529.

6969699969696	9696966996996	6696969669699	9969696696999
6696969696999	9969696669699	6969699996996	9696966969666
9969696996996	6696969969666	9696966696999	6969696669699
9696966669699	6969696996999	9969696969666	6696969996996

521.

6969699969699	9696966999699	6696969669696	9969696696966
6696969696966	9969696669696	6969699996969	9696966969699
9969696999699	6696969969666	9696966696966	6969696669696
9696966669696	6969696969666	9969696969699	6696969996969

530.

6969699966969	9696966996969	6696969669696	9969696699696
6696969699696	9969696669699	6969699996969	9696966969699
9969696996969	6696969969669	9696966696966	6969696669696
9696966669696	6969696969666	9969696969699	6696969996969

522.

6969699996966	9696966999696	6696969669699	9969696669699
6696969669699	9969696669699	6969699996966	9696966996966
9969696999696	6696969969666	9696966669699	6969696669699
9696966669699	6969696669699	9969696969666	6696969996966

531.

6969699966996	9696966996699	6696969669966	9969696699669
6696969699669	9969696669969	6969699996699	9696966969666
9969696996699	6696969966996	9696966696699	6969696669669
9696966669669	6969696969669	9969696969966	6696969996699

523.

6969699966999	9696966999669	6696969669966	9969696669966
6696969669966	9969696669966	6969699996699	9696966996699
9969696999669	6696969966999	9696966669966	6969696669966
9696966669966	6969696669966	9969696966999	6696969996699

532.

6969699969669	9696966996699	6696969669969	9969696669966
6696969699669	9969696669969	6969699996699	9696966969669
9969696996699	6696969969669	9696966669966	6969696669966
9696966669969	6969696969966	9969696969669	6696969996699

524.

6969699969966	9696966999696	6696969669969	9969696669699
6696969669969	9969696669969	6969699996696	9696966969966
9969696999696	6696969969966	9696966669699	6969696669969
9696966669969	6969696969969	9969696969966	6696969996966

533.

6969699969966	9696966996696	6696969669996	9969696669669
6696969669969	9969696669996	6969699996696	9696966969966
9969696996696	6696969969996	9696966669669	6969696669996
9696966669996	6969696969966	9969696969966	6696969996696

525.

6969699966699	9696966999669	6696969669996	9969696699966
6696969699966	9969696669996	6969699996669	9696966966699
9969696999669	6696969966699	9696966669966	6969696669996
9696966669996	6969696999666	9969696966699	6696969996669

534.

6969699966699	9696966996669	6696969669996	9969696699966
6696969699966	9969696669996	6969699996669	9696966966699
9969696996669	6696969966699	9696966669996	6969696669996
9696966669996	6969696999666	9969696966699	6696969996669

526.

6969699966696	9696966996996	6696969669669	9969696699969
6696969699969	9969696669669	6969699996996	9696966966696
9969696996996	6696969966696	9696966699969	6969696669669
9696966669669	6969696996999	9969696966696	6696969996996

535.

6969699969696	9696966996996	6696969669699	9969696696999
6696969696999	9969696669699	6969699996996	9696966969696
9969696969969	6696969969696	9696966696999	6969696669699
9696966669699	6969696969999	9969696969696	6696969996996

527.

6969699969969	9696966996999	6696969669696	9969696696696
6696969696966	9969696669696	6969699996999	9696966969969
9969696996999	6696969969969	9696966696966	6969696669696
9696966669696	6969696969669	9969696969969	6696969996999

536.

6969699966969	9696966996969	6696969669696	9969696699669
6696969699669	9969696669696	6969699996969	9696966969969
9969696996669	6696969966969	9696966696969	6969696669696
9696966669696	6969696996696	9969696969969	6696969996969

555.

6996969966999	9669699996699	6696996666996	9969669669966
6696996669966	9969669666996	6996966999669	9669699996699
9969669999669	6696996996699	9669699669966	6996966669966
9669699666996	6996966669966	9969669996699	6696996999669

564.

6996969696699	9669699996696	6696996669969	9969669699966
6696996699966	9969669669969	6996966996696	9669699996699
9969669996696	6696996996699	9669699669966	6996966669969
9669699669969	6996966669966	9969669996699	6696996996699

556.

6996969699666	9669699996696	6696996666996	9969669696699
6696996696699	9969669666996	6996966999669	9669699996699
9969669999669	6696996996699	9669699669966	6996966669969
9669699666996	6996966669969	9969669996699	6696996996696

565.

6996969699966	9669699996696	6696996669996	9969669696699
6696996696699	9969669669996	6996966996696	9669699996699
9969669996696	6696996996699	9669699669966	6996966669996
9669699669969	6996966669996	9969669996699	6696996996696

557.

6996969666999	9669699996669	6696996666999	9969669699966
6696996699966	9969669666999	6996966999669	9669699996669
9969669996669	6696996996669	9669699666999	6996966669996
9669699666996	6996966699966	9969669996699	6696996996669

566.

6996969666699	9669699996669	6696996666999	9969669699966
6696996699966	9969669669999	6996966996669	9669699996669
9969669996669	6696996996669	9669699666999	6996966669996
9669699669996	6996966699966	9969669996699	6696996996669

558.

6996969666696	9669699996996	6696996669669	9969669699969
6696996699969	9969669669669	6996966996996	9669699996696
9969669996996	6696996996696	9669699699969	6996966696669
9669699669669	6996966699969	9969669996696	6696996996996

567.

6996969696696	9669699969969	6696996696696	9969669696969
6696996696969	9969669696696	6996966996969	9669699969669
9969669996969	6696996996696	9669699696969	6996966696696
9669699669669	6996966699969	9969669996696	6696996996969

559.

6996969696999	9669699996996	6696996669696	9969669696696
6696996696696	9969669669696	6996966996996	9669699969969
9969669996996	6696996996999	9669699669696	6996966696696
9669699669696	6996966696996	9969669996999	6696996996996

568.

6996969669969	9669699969969	6696996696696	9969669699669
6696996699669	9969669696696	6996966996696	9669699966969
9969669996669	6696996996999	9669699669696	6996966696696
9669699696696	6996966699969	9969669996696	6696996996669

560.

6996969966966	9669699969966	6696996669669	9969669699969
6696996669969	9969669669669	6996966996996	9669699966966
9969669996996	6696996996696	9669699669969	6996966696699
9669699669669	6996966699969	9969669996696	6696996996996

569.

6996969669696	9669699969996	6696996696969	9969669699969
6696996699669	9969669696699	6996966996996	9669699966969
9969669996996	6696996996696	9669699699969	6996966696969
9669699696699	6996966699969	9969669996996	6696996996996

561.

6996969696966	9669699996966	6696996669696	9969669696999
6696996696999	9969669669696	6996966996966	9669699969666
9969669996966	6696996996966	9669699696999	6996966696969
9669699669696	6996966696999	9969669996966	6696996996966

570.

6996969666969	9669699969669	6696996696996	9969669699969
6696996699969	9969669696996	6996966996669	9669699966696
9969669996966	6696996996669	9669699699969	6996966696996
9669699699969	6996966699969	9969669996669	6696996996669

562.

6996969696699	9669699996969	6696996669699	9969669699666
6696996699666	9969669669699	6996966996669	9669699966699
9969669996669	6696996996699	9669699699666	6996966696996
9669699669696	6996966699669	9969669996699	6696996996669

571.

6996969666996	9669699966996	6696996699669	9969669699966
6696996699969	9969669699669	6996966996996	9669699966699
9969669996996	6696996996699	9669699699966	6996966699669
9669699699669	6996966699969	9969669996699	6696996996996

563.

6996969696966	9669699996699	6696996669969	9969669699966
6696996699669	9969669669969	6996966996699	9669699966966
9969669996699	6696996996699	9669699699669	6996966699966
9669699669966	6996966699669	9969669996699	6696996996699

572.

6996969666669	9669699999999	6696996666666	9969669699996
6696996699996	9969669666666	6996966999999	9669699966669
9969669999999	6696996996666	9669699699996	6996966666666
9669699666666	6996966699996	9969669996669	6696996999999

609.

696996699999	969699999969	669969666666	996696966666
669969666666	996696966666	696996699999	969669999999
996696999999	669969699999	969669966666	696996666666
969669966666	696996666666	996696999999	669969999999

618.

696996699666	969699999696	669969666699	996696969999
669969666699	996696966699	696996699699	969669999666
996696999696	669969699696	969669966999	696996666699
969669966699	696996666699	996696999666	669969699696

610.

696996966666	969699969996	669969666669	996696969996
669969669996	996696966669	696996699996	969669966666
996696999996	669969696666	969669969996	696996666669
969669966669	696996669996	996696999666	669969699996

619.

696996699699	969699999699	669969666996	996696969966
669969666996	996696966996	696996699699	969669999699
996696999699	669969696699	969669969966	696996666996
969669966996	696996669966	996696999699	669969699699

611.

696996699666	969699999966	669969666669	996696969999
669969666999	996696966669	696996699996	969669999666
996696999966	669969696666	969669969999	696996666669
969669966669	696996669999	996696999666	669969699966

620.

696996699666	969699999696	669969666996	996696969999
669969666999	996696966999	696996699699	969669999666
996696999696	669969696996	969669969999	696996666996
969669966999	696996669999	996696999666	669969699696

612.

696996699699	969699999699	669969666696	996696969666
669969666966	996696966696	696996699969	969669999699
996696999699	669969696999	969669966666	696996666696
969669966696	696996666966	996696999699	669969699969

621.

696996696699	969699999669	669969666996	996696969966
669969666996	996696966699	696996699669	969669999669
996696999669	669969696699	969669969966	696996666996
969669966699	696996669966	996696999669	669969699669

613.

696996696666	969699999696	669969666699	996696969999
669969666999	996696966699	696996699969	969669999666
996696999696	669969696666	969669969999	696996666699
969669966699	696996669999	996696999666	669969699969

622.

696996696666	969699999699	669969666966	996696969999
669969666999	996696966966	696996699699	969669999666
996696999699	669969696666	969669969999	696996666966
969669966699	696996669999	996696999666	669969699699

614.

696996696999	969699999669	669969666696	996696969966
669969666966	996696966696	696996699966	969669999669
996696999669	669969696999	969669966666	696996666696
969669966696	696996669966	996696999669	669969699966

623.

696996696999	969699999699	669969666969	996696969966
669969666999	996696966966	696996699699	969669999699
996696999699	669969696999	969669969966	696996666966
969669966999	696996669966	996696999699	669969699699

615.

696996699666	969699999666	669969666699	996696966999
669969666999	996696966699	696996699966	969669999666
996696999666	669969699666	969669966699	696996666999
969669966699	696996666999	996696999666	669969699966

624.

696996699696	969699999696	669969666969	996696969969
669969666996	996696966969	696996699696	969669999696
996696999696	669969699696	969669969969	696996666969
969669966996	696996666996	996696999696	669969699696

616.

696996696966	969699999696	669969666969	996696969969
669969666999	996696966969	696996699969	969669999696
996696999696	669969696966	969669969969	696996666969
969669966969	696996669999	996696999696	669969699969

625.

696996696966	969699999696	669969666969	996696969969
669969666999	996696966969	696996699969	969669999696
996696999696	669969696966	969669969969	696996666969
969669966969	696996669999	996696999696	669969699969

617.

696996696999	969699999696	669969666966	996696969966
669969666999	996696966966	696996699969	969669999699
996696999696	669969696999	969669969966	696996666966
969669966966	696996669966	996696999699	669969699969

626.

696996696999	969699999669	669969666996	996696969966
669969666999	996696966966	696996699669	969669999699
996696999669	669969696999	969669969966	696996666996
969669966996	696996669966	996696999669	669969699966

663.

69666999696696	96999669699696	66999696966969	99666966969969
66999696969969	99666966966969	69666999699696	96999669696696
99666969699696	66999699696696	96999666969969	69666996966969
96999666966969	69666996969969	99666969696696	66999699699696

672.

69666999669669	96999669696969	66999696969696	99666966969969
66999696969969	99666966966969	69666999699696	96999669696696
99666969699696	66999699696696	96999666969969	69666996966969
96999666966969	69666996969969	99666969696696	66999699699696

664.

69666999669969	96999669699669	66999696966996	99666966969966
66999696996696	99666966966996	69666999699669	96999669699696
99666969699669	66999699696696	96999666969969	69666996966996
96999666966996	69666996996696	99666969696696	66999699699669

673.

69999669699999	96666999999699	66999666666966	99666969666666
66999669666666	99666966666996	69999669999699	96666999699999
99666999999699	66999699699999	96666969666666	69999666666966
96666996666666	69999666966666	99666996999999	66999699999699

665.

69666999669696	96999669696996	66999696969669	99666966969969
66999696996969	99666966966969	69666999699696	96999669669696
99666969699696	66999699696696	96999666969969	69666996969669
96999666966969	69666996996696	99666969696696	66999699699696

674.

69999669666696	96666999699996	66999669666696	99666969999699
66999669999699	99666969666699	69999669699996	96666999666696
99666996999996	66999699666696	96666969999699	69999666666966
96666996666699	69999666999999	99666996666966	66999699999699

666.

69666999666969	96999669696669	66999696969996	99666966999696
66999696999696	99666966969996	69666999696669	96999669666969
99666969699669	66999699666969	96999666969996	69666996969996
96999666969996	69666996999696	99666969666969	66999699699669

675.

69999669966666	96666999999699	66999666666999	99666966999999
66999666999999	99666966666999	69999669999666	96666999666666
99666999999666	66999699666666	96666966999999	69999666666999
96666996666699	69999666999999	99666996666666	66999699999666

667.

69666999666996	96999669699996	66999696996669	99666966999669
66999696999669	99666966996669	69666999699996	96999669666996
99666969699699	66999699666996	96999666969969	69666996996669
96999666996669	69666996999669	99666969666996	66999699699699

676.

69999669969999	96666999999699	66999666669666	99666966966666
66999666966666	99666966669666	69999669999699	96666999699999
99666999999699	66999699699999	96666966966666	69999666669666
96666996669666	69999666966666	99666996999999	66999699969999

668.

69666999666669	96999669999999	66999696666666	99666966999996
66999696999996	99666966666666	69666999999999	96999669666669
99666969999999	66999699666669	96999666969999	69666996666666
96999666666666	69666996999996	99666969666669	66999699999999

677.

69999669696666	96666999999696	66999666669699	99666969699999
66999669699999	99666966669699	69999669999696	96666999696666
99666999999696	66999699696666	96666969699999	69999666669699
96666996669699	69999666969999	99666996966666	66999699999696

669.

69666999666666	96999669999996	66999696666669	99666966999999
66999696999999	99666966666669	69666999999996	96999669666666
99666969999996	66999699666666	96999666969999	69666996666669
96999666666669	69666996999999	99666969666666	66999699999996

678.

69999669669999	96666999999669	66999666669966	99666969966666
66999669966666	99666966669966	69999669999669	96666999699999
99666999999669	66999699669999	96666969966666	69999666669966
96666996669966	69999666996666	99666996999999	66999699999669

670.

69666999969699	96999669996999	66999696669666	99666966969696
66999696696966	99666966669666	69666999996999	96999669969699
99666969996999	66999699969699	96999666969666	69666996696666
96999666669666	69666996696966	99666969969699	66999699969699

679.

69999669996666	96666999999666	66999666669999	99666966969699
66999666699999	99666966669999	69999669999666	96666999966666
99666999999666	66999699969666	96666966969699	69999666669999
96666996669666	69999666699999	99666999966666	66999699969666

671.

69666999699699	96999669966699	66999696699966	99666966966696
66999696966696	99666966699966	69666999666999	96999669699699
99666969966699	66999699699699	96999666966696	69666996699966
96999666699966	69666996966696	99666969699969	66999699966699

680.

69999669669666	96666999969966	66999666696699	99666969969699
66999669969699	99666966696699	69999669969696	96666999696666
99666999969696	66999699696696	96666969969699	69999666696699
96666996669669	69999666996999	99666996696696	66999699969696

681.

6999966969699	9666699996969	6699996666966	9966669696966
6699996696966	9966669666966	6999966999696	9666699969699
9966669999696	6699996969699	9666699696966	6999966666966
9666699666966	6999966669666	9966669969699	6699996999696

690.

6999966966969	9666699996966	6699996666966	9966669696966
6699996696966	9966669666966	6999966999696	9666699966969
9966669996966	6699996969699	9666699696966	6999966666966
9666699666966	6999966669666	9966669966966	6699996999696

682.

6999966996966	9666699996966	6699996666969	9966669669699
6699996669699	9966669666969	6999966999696	9666699969666
9966669999696	6699996969666	9666699669699	6999966666969
9666699666969	6999966669699	9966669969666	6699996999696

691.

6999966966966	9666699996696	6699996666966	9966669696699
6699996696699	9966669669669	6999966999696	9666699966966
9966669996696	6699996969666	9666699696699	6999966666966
9666699669669	6999966669669	9966669966966	6699996999696

683.

6999966966969	9666699996699	6699996666966	9966669669666
6699996669666	9966669666966	6999966999669	9666699966969
9966669999669	6699996969699	9666699669666	6999966666966
9666699666966	6999966669666	9966669966969	6699996999669

692.

6999966966969	9666699996696	6699996666966	9966669669666
6699996696966	9966669669696	6999966999669	9666699966969
9966669996696	6699996969669	9666699669666	6999966666966
9666699669696	6999966669666	9966669966969	6699996999669

684.

6999966969666	9666699996696	6699996666969	9966669669699
6699996696699	9966669666969	6999966999669	9666699969666
9966669999669	6699996969666	9666699669699	6999966666969
9666699666969	6999966669699	9966669969666	6699996999669

693.

6999966969666	9666699996696	6699996666969	9966669669669
6699996696699	9966669669699	6999966999669	9666699969666
9966669996696	6699996969666	9666699669669	6999966666969
9666699669669	6999966669669	9966669969666	6699996999669

685.

6999966966699	9666699996669	6699996666996	9966669699666
6699996699666	9966669666996	6999966999666	9666699966699
9966669999666	6699996966699	9666699699666	6999966666996
9666699666996	6999966699666	9966669966699	6699996999666

694.

6999966966699	9666699996669	6699996666996	9966669699966
6699996699966	9966669669996	6999966999666	9666699966699
9966669996669	6699996966699	9666699699966	6999966666996
9666699669996	6999966699966	9966669966699	6699996999666

686.

6999966966696	9666699996996	6699996666966	9966669699699
6699996699699	9966669666966	6999966999696	9666699966696
9966669996996	6699996966696	9666699699699	6999966666966
9666699666966	6999966699699	9966669966696	6699996996996

695.

6999966969669	9666699996966	6699996666969	9966669696969
6699996696969	9966669666969	6999966999696	9666699966696
9966669996969	6699996969669	9666699696969	6999966666969
9666699696969	6999966696969	9966669969669	6699996969696

687.

6999966969699	9666699996969	6699996666966	9966669696966
6699996696966	9966669666966	6999966999696	9666699969699
9966669996969	6699996969699	9666699696966	6999966666966
9666699666966	6999966696966	9966669969699	6699996996969

696.

6999966966969	9666699996966	6699996666966	9966669696966
6699996696966	9966669666966	6999966999696	9666699966969
9966669996966	6699996969696	9666699696966	6999966666966
9666699696966	6999966696966	9966669966969	6699996969669

688.

6999966966966	9666699996966	6699996666969	9966669669699
6699996669699	9966669666969	6999966999696	9666699966966
9966669996966	6699996969696	9666699669699	6999966666969
9666699669699	6999966669699	9966669966966	6699996969696

697.

6999966966966	9666699996966	6699996666966	9966669696969
6699996696969	9966669669669	6999966999696	9666699966966
9966669996966	6699996969696	9666699669699	6999966666966
9666699696966	6999966669669	9966669966966	6699996969696

689.

6999966969666	9666699996966	6699996666969	9966669696969
6699996696969	9966669666969	6999966999696	9666699966966
9966669996966	6699996969696	9666699696969	6999966666969
9666699669696	6999966669699	9966669969666	6699996969696

698.

6999966966696	9666699996669	6699996666996	9966669699696
6699996699696	9966669696996	6999966999666	9666699966696
9966669996669	6699996966696	9666699699696	6999966666996
9666699699696	6999966669966	9966669966696	6699996969669

717.

69699699666999	96966969996669	69669696669996	96996966999666
69669696999666	96996966669996	69699699996669	96966969666999
96996969996669	69669699666999	96966966999666	69699696669996
96966966699996	69699696999666	96996969666999	69669699996669

726.

69699699666699	96966969996669	69669696699996	96996966999966
69669696999966	96996966669996	69699699996669	96966969666699
96996969996669	69669699666699	96966966999966	69699696669996
96966966699996	69699696999966	96996969666699	69669699996669

718.

69699699666966	96966969996996	69669696696669	96996966999699
69669696999699	96996966696669	69699699996996	96966969666966
96996969996996	69669699666966	96966966999699	69699696696669
96966966696669	69699696999699	96996969666966	69669699996996

727.

69699699696696	96966969699969	69669696966969	96996966969969
69669696999699	96996966696699	69699699699969	96966969696696
96996969699696	69669699696696	96966966969969	69699696696699
96966966696699	69699696999699	96996969696696	69669699699969

719.

69699699699699	96966969969969	69669696696696	96996966969966
69669696999696	96996966696696	69699699996996	96966969699699
96996969996996	69669699699699	96966966966966	69699696696696
96966966696696	69699696999696	96996969699699	69669699996996

728.

69699699669969	96966969699669	69669696969966	96996966996696
69669696999669	96996966696696	69699699699966	96966969669969
96996969699669	69669699669969	96966966969966	69699696699696
96966966696696	69699696999669	96996969699669	69669699699669

720.

69699699966966	96966969969966	69669696696699	96996966699699
69669696699699	96996966696699	69699699969966	96966969966966
96996969996966	69669699966966	96966966699699	69699696696699
96966966696699	69699696699699	96996969966966	69669699969966

729.

69699699669696	96966969699966	69669696969669	96996966999699
69669696999699	96996966696669	69699699699966	96966969669696
96996969699966	69669699966966	96966966699699	69699696969669
96966966696669	69699696999699	96996969699696	69669699969996

721.

69699699696966	96966969969696	69669696696699	96996966969699
69669696999699	96996966696699	69699699969696	96966969696966
96996969996966	69669699696696	96966966696699	69699696696969
96966966696699	69699696999699	96996969696696	69669699969696

730.

69699699666969	96966969696669	69669696969996	96996966999696
69669696999696	96996966696699	69699699696669	96966969666969
96996969696669	69669699666969	96966966999696	69699696969996
96966966696996	69699696999696	96996969666969	69669699696669

722.

69699699666969	96966969969669	69669696696996	96996966999666
69669696999669	96996966696996	69699699969669	96966969666969
96996969996969	69669699666969	96966966999666	69699696696996
96966966696996	69699696999669	96996969666969	69669699969669

731.

69699699666996	96966969669996	69669696996669	96996966999669
69669696999669	96996966696669	69699699669996	96966969666996
96996969669996	69669699666996	96966966999669	69699696996669
96966966696669	69699696999669	96996969666996	69669699669996

723.

69699699669966	96966969966996	69669696699669	96996966996699
69669696999669	96996966699669	69699699966996	96966969669966
96996969996696	69669699669966	96966966999669	69699696699669
96966966699669	69699696999669	96996969669966	69669699966996

732.

69699699666669	96966969999999	69669696666666	96996966999996
69669696999996	96996966666666	69699699999999	96966969666669
96996969999999	69669699666669	96966966999996	69699696666666
96966966666666	69699696999996	96996969666669	69669699999999

724.

69699699696699	96966969966969	69669696699696	96996966969966
69669696999696	96996966699696	69699699966969	96966969696699
96996969996696	69669699696699	96966966999696	69699696699696
96966966699696	69699696999696	96996969669699	69669699966969

733.

69699699666666	96966969999996	69669696666669	96996966999999
69669696999999	96996966666669	69699699999996	96966969666666
96996969999996	69669699666666	96966966999999	69699696666669
96966966666669	69699696999999	96996969666666	69669699999996

725.

69699699699966	96966969966696	69669696699996	96996966696699
69669696999669	96996966699969	69699699966696	96966969699966
96996969996669	69669699699966	96966966696699	69699696699969
96966966699969	69699696999669	96996969666996	69669699966696

734.

69699699969699	96966969996999	69669696669666	96996966696696
69669696669696	96996966669666	69699699996999	96966969969699
96996969996999	69669699969699	96966966696696	69699696669666
96966966669666	69699696696966	96996969996999	69669699966696

753.

699669696966	966996999696	696699666969	969966969699
696699669699	969966969696	699669699696	966996996966
969966999696	696699696966	966996969699	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

754.

699669696699	966996999696	696699666969	969966969966
696699669966	969966969696	699669699696	966996996699
969966999696	696699696969	966996969696	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

755.

699669696699	966996999696	696699666969	969966969966
696699669966	969966969696	699669699696	966996996699
969966999696	696699696969	966996969696	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

756.

699669696699	966996999696	696699666969	969966969966
696699669966	969966969696	699669699696	966996996699
969966999696	696699696969	966996969696	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

757.

699669696996	966996999669	696699666999	969966969669
696699669669	969966969996	699669699669	966996996996
969966999669	696699699996	966996969669	699669666999
966996969996	699669669669	969966999669	696699699669

758.

699669696669	966996999666	696699666999	969966969996
696699669996	969966969996	699669699666	966996996669
969966999666	696699696669	966996969996	699669666999
966996969996	699669669996	969966999666	696699699666

759.

699669696696	966996999696	696699666969	969966969969
696699669969	969966969696	699669699696	966996996696
969966999696	696699696969	966996969969	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

760.

699669696996	966996999669	696699666969	969966969966
696699669966	969966969696	699669699669	966996996996
969966999669	696699696969	966996969966	699669666969
966996969966	699669669699	969966999669	696699699669

761.

699669696696	966996999696	696699666969	969966969969
696699669969	969966969669	699669699696	966996996696
969966999696	696699696696	966996969969	699669666969
966996969669	699669669699	969966999696	696699696996

762.

699669696669	966996999666	696699666999	969966969966
696699669996	969966969996	699669699666	966996996669
969966999666	696699696669	966996969996	699669666999
966996969996	699669669996	969966999666	696699696669

763.

699669696699	966996999696	696699666969	969966969966
696699669966	969966969696	699669699696	966996996699
969966999696	696699696969	966996969696	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

764.

699669696666	966996999999	696699666666	969966969996
696699669996	969966966666	699669699999	966996996666
969966999999	696699696666	966996969996	699669666666
966996966666	699669669996	969966999999	696699699999

765.

699669696666	966996999996	696699666666	969966969999
696699669999	969966966666	699669699996	966996996666
969966999996	696699696666	966996969999	699669666666
966996966666	699669669999	969966999996	696699699996

766.

699669696969	966996999699	696699666966	969966969696
696699669696	969966966966	699669699699	966996996969
969966999699	696699696969	966996969696	699669666966
966996966966	699669669696	969966999699	696699699699

767.

699669696996	966996999669	696699666999	969966969669
696699669669	969966969996	699669699669	966996996996
969966999669	696699696669	966996969996	699669666999
966996969996	699669669669	969966999669	696699699669

768.

699669696696	966996999696	696699666969	969966969969
696699669969	969966969696	699669699696	966996996696
969966999696	696699696969	966996969969	699669666969
966996969696	699669669699	969966999696	696699699696

769.

699669696999	966996999996	696699666696	969966969666
696699669666	969966966666	699669699996	966996969999
969966999996	696699696999	966996969666	699669666696
966996966666	699669696666	969966999996	696699699996

770.

699669696666	966996969996	696699666669	969966969996
696699669996	969966966669	699669699996	966996966669
969966969996	696699696666	966996969996	699669666669
966996966669	699669699996	969966966669	696699696996

429.

669996966696696	99666699996969	96999669996969	6966699996969	6699966669696	99666966669696
99666969696999	6699966969666	96999669696999	69666996969666	99666969696666	66999699696999
99666969696969	99666699696969	69666996969696	96999666969696	66999696969696	99666969696969
99666966969696	66999966969696	69666999696969	96999669696969	99666969696969	66999699696969
66999696969666	6699969696999	96999666969666	69666996969999	99666969696999	99666966969666
6699969996969	9966696669696	6966696669696	9699966669696	6699969996969	9966696996969

436.

66999696696699	9966699969966	96999669969966	6966699969966	6699966696699	99666966696699
99666969696696	66999666969699	96999669969666	69666996969699	99666969696699	66999699696696
99666969696669	99666696969669	69666996969669	96999666969669	66999696969669	99666969696669
99666966969696	66999966969696	69666999696969	96999669696969	99666969696969	66999699696969
66999696969699	6699969969669	96999666969669	69666996969669	9966699969669	99666966969699
66999699969696	9966696696969	6966696696969	9699966696969	66999699969696	99666969969696

430.

66999696669699	99666699996966	96999669996966	6966699996966	6699966669699	99666966669699
99666969969666	66999666969999	96999669969666	69666996696999	99666966969999	66999699696666
99666969669996	99666696699996	69666996996669	96999666996669	66999696996669	99666969669996
99666966996669	66999966996669	69666999669996	96999669669996	99666969966669	66999699669996
66999696969999	6699969969666	96999666969999	6966699969666	99666996969999	99666966696999
66999699969696	9966696669699	6966696669699	9699966669699	66999699969696	99666969969696

437.

66999696696969	9966699969696	96999669969696	6966699969696	6699966696699	99666966696969
99666969696666	66999669696999	96999669969666	69666996969999	99666969696666	66999699696666
99666969669996	99666696699996	69666996996669	96999666996669	66999696996669	99666969669996
99666966996669	66999966996669	69666999669996	96999669669996	99666969966669	66999699669996
66999696969999	6699969969666	96999666969999	6966699969666	99666996969999	99666966696999
66999699969696	9966696669699	6966696669699	9699966669699	66999699969696	99666969969696

431.

66999696669966	99666699996699	96999669996699	6966699996699	6699966669966	99666966669966
996669699696699	6699966699666	969996699696699	69666996699666	9966696699666	669996996966999
99666969669996	996666966996996	6966699699669	9699966699669	6699969699669	99666969669996
99666966999669	66999966999669	69666999669996	96999669669996	99666969996669	66999699669996
66999696969966	66999699669999	96999666969966	69666999669999	99666996969966	99666966699666
66999699969699	9966696669966	6966696669966	9699966669966	66999699969699	99666969969699

438.

66999696696996	99666699969669	96999669969669	69666999969669	6699966696996	99666966696996
99666969699696	66999669696996	96999669969696	69666996969696	99666969699696	66999699696969
996669696696999	996666966996999	69666996699699	969996669696999	66999696696999	996669696696999
99666966999669	66999966999669	69666999669996	96999669669996	99666969996669	66999699669996
66999696969966	66999699669999	96999666969966	69666999669999	99666996969966	99666966699666
66999699969699	9966696669969	6966696669969	9699966669969	66999699969699	99666969969699

432.

66999696669969	99666699996696	96999669996696	6966699996696	6699966669969	99666966669969
99666969696666	66999669696999	96999669696666	69666996696999	99666966969666	66999699696666
996669696699669	996666969696699	69666996969966	969996669699669	669996969699669	996669696699669
99666966999669	66999966999669	69666999669996	96999669669996	99666969996669	66999699669996
66999696969966	6699969969666	96999666969966	6966699969666	99666996969966	99666966969966
66999699969696	996669666969969	696669666969969	969996666969969	66999699969696	99666969969696

439.

66999696699669	99666699969669	96999669969669	69666999969669	6699966696996	99666966699669
99666969696696	66999669696996	96999669696696	69666996969696	99666969699696	66999699696696
996669696699669	996666966996699	69666996699669	969996669696699	669996966969669	996669696699669
99666966999669	66999966999669	69666999669996	96999669669996	99666969996669	66999699669996
66999696969966	6699969969666	96999666969966	6966699969666	99666996969966	99666966969966
66999699969696	996669666969969	696669666969969	969996666969969	66999699969696	99666969969696

433.

66999696669996	99666699996669	96999669996669	6966699996669	6699966669996	99666966669996
99666969669996	6699966999666	96999669969996	69666996999666	99666966999666	66999699669996
996669696696969	99666696696969	69666996999696	969996669696969	669996969996969	996669696696969
99666966999696	66999966999696	69666999669696	96999669669696	99666969996696	66999699669696
66999696999666	669996996966999	969996669699666	69666999666999	99666996999666	99666966999666
66999699969669	99666966696996	69666966696996	96999666696996	66999699969669	99666969969669

440.

66999696699696	99666699969696	96999669969696	69666999969696	6699966696996	99666966699696
996669696696999	66999669696996	969996696966999	69666996969996	99666969699696	669996996696999
99666969669966	996666966996669	69666996999666	969996669696669	66999696699666	99666969669966
99666966999696	66999966999696	69666999666999	96999669669696	99666969996669	66999699669696
66999696999666	669996996966999	96999666969666	69666999666999	99666996999666	99666966999666
66999699969696	99666966696996	69666966696996	96999666696996	66999699969696	99666969969696

434.

66999696696669	99666699969996	96999669969996	69666999969996	6699966696669	99666966696669
99666969696996	669996696969669	96999669696996	69666996969669	99666966969669	66999699696996
99666969669996	996666966996996	69666996996996	969996669696996	669996969996996	99666969669996
99666966999696	66999966999696	69666999669696	96999669669696	99666969996696	66999699669996
66999696969699	669996996969669	96999666969699	696669996969669	99666996969699	99666966969699
66999699969696	99666966696669	69666966696669	96999666696669	66999699969696	99666969969696

441.

66999696699969	99666699966696	96999669966696	69666999966696	6699966699969	99666966699969
99666969666669	6699966699996	96999669966669	69666996969996	9966696699996	66999699666669
99666969699966	99666696999966	69666996966699	96999666966699	66999696999966	99666969666966
99666966966699	66999966966699	69666999699966	96999669699966	99666969666699	66999699666699
66999696699996	66999699696669	96999666966699	69666999966669	99666996966669	99666966699996
66999699969696	996669666969969	696669666969969	969996666969969	66999699969696	99666969969696

435.

66999696696696	99666699969969	96999669969969	69666999969969	6699966696696	99666966696696
99666969696999	66999669696966	96999669696999	69666996969666	99666966969666	66999699696999
99666969669696	99666696699696	69666996996969	969996669696969	66999696969696	99666969669696
99666966999696	66999966996969	69666999669696	96999669669696	99666969996696	66999699669696
66999696969666	66999699696999	96999666969666	69666999696999	99666996969666	99666966969666
66999699969696	99666966696696	69666966696696	96999666696696	66999699969696	99666969969696

7 Appendix: Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order 62

Below are 100 upside-down pandiagonal magic squares of order 12 with equal magic sums: $S_{4 \times 4} := 9999999999999990$.

1.

6666999969999	6666966666696	6699999696669	9999969999969	9966666666699	9999969996666	6999969996669	6966666669999	6966699999966	9699969999969	9666966966666	9699999699999
6699999666696	6666999696669	6666969699999	9966669996666	9999966699999	9999966666699	6966669999966	6966696966669	6999966696669	9699966699999	9699969699999	9666969999966
6666966966669	6699999699999	6666999666696	9999966666699	9999966666699	9966669999966	6966669666699	6999969999966	6999969999966	9666969999966	9699999699999	9666969999966
9999969999966	9966666699999	9999969966669	6699999699999	6666969666699	6666999999966	9699996966669	9666966666999	9699969999966	6966699966669	6966666666699	6999969999966
9999969699999	9999969666696	9966669999966	6666969999969	6666999699999	6699996966666	9666969699999	9699966666999	9699966666999	6999966666999	6966696999966	6966669999966
9966669666696	9999969999966	9999966669999	6666969666699	6699999999969	6666969699996	9699966666999	9699966666999	9666966666999	6966669666699	6999969999966	6966669666699
9666969999966	9699999666666	9699966666999	6966669666699	6999969999966	6966666666699	9999966666999	9999969999966	9966669699999	6666969666699	6699999999966	6666969999966
9699969666699	9699969999966	9666969666666	6966669699999	6966669666699	6999966666999	9966669999966	9999966969999	9999969699999	6699966999966	6666969999966	6699969999966
9699969999966	9666966666999	9699969999966	6999969666699	6966669666699	6966669666699	9999966666999	9966669666699	9999969999966	6666969999966	6666966699999	6699999666699
6966669699966	6999969999966	6966696966666	9699966699999	9699999999966	9666969666699	6666999666699	6699999666699	6666969999966	9966666666699	9999969999966	9999666666699
6999969666699	6966696999966	6966669999969	9666969999966	9699969666699	9699996666999	6666969666699	6666969699999	6699996666699	9999966666699	9999666966699	9666669699966
6966699999966	6966669666699	6999969966699	9699999666699	9666966699999	9699969999966	6699996966699	6666969699999	6666969666699	9999966666699	9966669666699	9999969666699

2.

6666999699966	6666966669966	6699999696999	9999969996666	9966666666999	9999966999966	6999969969999	6966666669999	6966699999966	9699969999966	9666966666699	9699999696666
6699999666699	6666996996999	6666969699999	9966669996669	9999966699999	9999966666699	6966669666699	6966696966669	6999966669999	9699966669999	9699966666999	9666969999966
6666966969999	6699999699966	6666999666699	9999966666699	9999966666699	9966669999966	6966669666699	6999969999966	6999969999966	9666969666699	9699999699966	9666966969999
9999966999966	9966666669999	9999969966669	6699999696999	6666969666699	6666999999966	9699996969999	9666966666999	9699969999966	6966699996669	6966666666699	6999969999966
9999969666699	9999966966699	9966669999966	6666969999969	6666999696666	6699996966666	9666969699999	9699966969999	9699966669999	6999966666999	6966696966699	6966669999966
9966669669999	9999969999966	9999966669999	6666969666699	6699999999969	6666969666699	9699966666999	9699966666999	9666966666999	6966669666699	6999969999966	6966669669999
9666966966666	9699999996669	9699966666969	6966669666699	6999969996999	6966666969999	9999966666999	9999969999966	9966669699999	6666969699999	6699999996699	6666966669999
9699996666699	9699966699666	9666969996669	6966669699999	6966669669999	6999966669666	9966669999966	9999966969999	9999969696666	6699996666999	6666969666999	6699996666699
9699969999669	9666966669699	9699969966666	6999969699999	6966666669666	6966696969999	9999969969666	9966669666699	9999966999966	6666969999966	6666966669666	6699999669999
6966669696666	6999969999969	6966696966666	9699966666999	9699999999699	9666696969999	6666999666699	6699999999669	6666696996666	9966666999999	9999969996999	9999666666699
6999969696666	6966696966666	6966669999969	9666969999969	9699969666699	9699966669666	6666969996669	6666969996666	6699996666699	9999966666699	9999666969999	9666669699966
6966699999699	6966666669666	6999969966699	9699999669999	9666966669666	9699969999966	6699996966699	6666969999669	6666969999669	9999966999966	9966669666699	9999969699966

3.

6666999966666	6666966669999	6699999696966	9999969996999	9966666669669	9999969996969	6999969969666	6966666669696	6966699999699	9699969999666	9666966669999	9699999696999
6699996666699	6666996969666	6666969996666	9966669996969	9999966699999	9999966669669	6966669999699	6966696969666	6999966669666	9699966669999	9699966669999	9666969996666
6666966969666	6699999966666	6666996669999	9999966666969	9999966669669	9966669999699	6966669669696	6999969999696	6999969999666	9666969699999	9699999996666	9699966669999
9999966999696	9966666669696	9999969966666	6699999696999	6666966669999	6666999999666	9699996969666	9666966666999	9699969996666	6966699996666	6966666666969	6999969999699
9999966669696	9999966966666	9966669996996	6666969999666	6666999696999	6699996669999	9666969966666	9699966669666	9699966669999	6999966669666	6966696969666	6966669999699
9966669669666	9999969999696	9999966669696	6666969666999	6699999999666	6666969696999	9699966666999	9699966666999	9666966666999	6966696969666	6999969999666	6966669666969
9666966996999	9699999996969	9699966669669	6966669666999	6999969996666	6966666969666	9999966669999	9999969999666	9966669696999	6666969666699	6699999996699	6666966669666
9699996669669	9699969999966	9666969996969	6966669996666	6966669696966	6999966669999	9966669996666	9999966969999	9999966969999	6699996669666	6666966669666	6699999669999
6966669696999	6999969999666	6966696669999	9699966669696	9699999996996	9666969666699	6666999996969	6699999996969	6666969999699	9966666969666	9999969996666	9999666666999
6999966669999	6966696969999	6966669999666	9666969999969	9699969666699	9699966669666	6666969996969	6666969996969	6699996669669	9999966669999	9999666969666	9666669996666
6966699999666	6966666669999	6999969969699	9699999669666	9666966669696	9699969999966	6699996969699	6666969996969	6666969999669	9999966999666	9966669666699	9999969696966

4.

6666999969666	6666966669699	6699996696966	9999969696999	9966666669996	9999966999696	6999969969966	6966666669999	6966699999699	9699969996666	9666966669999	9699999696999
6699996666699	6666996969666	6666969696666	9966669996969	9999966699999	9999966669669	6966669999699	6966696969666	6999966669666	9699966669999	9699966669999	9666969996666
6666966969666	6699999969666	6666996669699	9999966669996	9999966669669	9966669999699	6966669669666	6999969999666	6999969999666	9666969699999	9699999996666	9699966669999
9999966999699	9966666669699	9999969969666	6699999966999	6666966696999	6666999996966	9699996969666	9666966669666	9699969996666	6966699996666	6966666669969	6999969999699
9999966669699	9999966969666	9966669996996	6666969999666	6666999696999	6699996669999	9666969969666	9699966969666	9699966669999	6999966669666	6966696969666	6966669999699
9966669696966	9999969999699	9999966669969	6666969696999	6699999996966	6666969696999	9699966669699	9699966669699	9666966669699	6966696969666	6999969999666	6966669696966
9666966969699	9699999996969	9699966669966	6966669666999	6999969996966	6966666996666	9999966669999	9999969999666	9966669696999	6666969666699	6699999996699	6666966669666
9699996669966	9699966969699	9666969996669	6966669996666	6966696996666	6999966669999	9966669996666	9999966969699	9999966969699	6699996669666	6666969696966	6699999669999
9699969996966	9666966669969	9699969696999	6999966996666	6966666669699	6966699996966	9999969969699	9966666669999	9999966999666	6666969999666	6666966669969	6699999696966
6966669696999	6999969999699	6966696669699	9699966669969	9699999996699	9666969696666	6666999996969	6699999996969	6666966969666	9966666969666	9999969996999	9999666666999
6999969696999	6966699969999	6966669996966	9666969996699	9699966669969	9699966669666	6666969996666	6666969996966	6699996669666	9999966669666	9999666969666	9666669996666
6966699999666	6966666669999	6999969969699	9699999696966	9666966669696	9699969996699	6699996969699	6666969996969	6666969999669	9999966999666	9966669666699	9999969696966

6666999699666	6666999699666	6699999699666	9999999699666	9966666699666	9999999699666	6999969966696	6966666669669	6966699969996	9699996996666	9666966699996	9699996669996
6699999699666	6666999699666	6666969996666	9966666699666	9999999699666	9999969966696	6966669966696	6966699666996	6999969996996	9699996996666	9699996669996	9666966699996
6666969996666	6699999699666	6666999699966	9999966669966	9999999699666	9966666699666	6966669966696	6999969996996	6966699969996	9666966699996	9699996669996	9699996669996
9999966996996	9966666669669	9999969966696	6699999666999	6666966966966	6666999666999	9699996999666	9666966669996	9699969996996	6966699969996	6966666696669	6999969996996
9999969696669	9999669666966	9966669969996	6666969996669	6666999666999	6699999696966	9666969996996	9699969996996	9699966699996	6999969666966	6966696996996	6966669699669
9966669666966	9999969996996	9999966669669	6666969996669	6699999696966	6666969666999	9699969996996	9699999699966	9666966699996	6966666699966	6999969996996	6966669669669
9666696996996	9699999699669	9699966669669	6966696669996	6999969996996	6966666999666	9999966696696	9999969996669	9966669666999	6666969666966	6699999699966	6666966996996
9699999696669	9699969996996	9666696996996	6966669699669	6966669996666	6999969666996	9966669996669	9999969666996	9999969666996	6699999699966	6666969996996	6666969996996
9699969996996	9666696669669	9699999699669	6999969996666	6966666669996	6966669699669	9999969666996	9966669666999	9999969996669	6666999699966	6666966696669	6699999666966
6966666699966	6999969996669	6966696669669	9699966696669	9699999699966	9666696669669	6666996969669	6699999699669	6666966996996	9966669996669	9999969996996	9999666969996
6999969696669	6966699666999	6966669996669	9666696996996	9699969666966	9699999666966	6666996996669	6666969996669	6699996696669	9999969666996	9999666996996	9966669699669
6966699966699	6966669666966	6999969966699	9699999666966	9666696669669	9699969996996	6699999699669	6666969996669	6666999699669	9999969666996	9999666996996	9966669699669

6666999696966	6666966669669	6699999696969	9999969969666	9966666696969	9999969969669	6999969966969	6966666696969	6966699969696	9699996996966	9666966699996	9699996996966
6699999696969	6666996969669	6666969996669	9966669969669	9999966699666	9999969696969	6966669969669	6966699669669	6999969669696	9699996996966	9699996669996	9666969996966
6666969996669	6699999696966	6666996696969	9999966669669	9999969969669	9966666696969	6966669969669	6999969996969	6966699969696	9666966699996	9699996669996	9699996669966
9999969969696	9966666696966	9999969969669	6699999696966	6666966996969	6666999696966	9699996969696	9666969969669	9699969996996	6966699969696	6966666696969	6999969969669
9999969696996	9999669669669	9966669969696	6666969969669	6666999696966	6699999696969	9666969996966	9699969996996	9699969669696	6999969669696	6966699669696	6966669969669
9966669669696	9999969969696	9999966669696	6666969969696	6699999696966	6666969696966	9699969669696	9699999696966	9666966696966	6966666696966	6999969969669	6966669669696
9666696996966	9699999696696	9699966669669	6966696696969	6999969969669	6966666969669	9999966696966	9999969969669	9966669669696	6666969669696	6699999696966	6666969696966
9699999696969	9699969996996	9666696996969	6966669696966	6966696969669	6966699696966	9999969696966	9999969696966	9999969696966	6699999696966	6666999696966	6666969996966
9699969996996	9666696669669	9699999699669	6999969969669	6966666696966	6966696969669	9999969969669	9966669669696	9999966696966	6666999696966	6666969996966	6699999669669
6966669696966	6999969996966	6966696696969	9699966696966	9699999696966	9666696669669	6666969696966	6699999696669	6666966996966	9966669696966	9999969969669	9999666969669
6999969696969	6966699696966	6966669969966	9666696969696	9699969669669	9699999669669	6666969969669	6666996996966	6699996696966	9999969669669	9999666996966	9966669696966
6966699969696	6966666696969	6999969969669	9699999669669	9666696669669	9699969969669	6699999696669	6666969969669	6666999696669	9999969669669	9999666996966	9966669696969

6666999699666	6666966696696	6699999699666	9999969966696	9966666699696	9999969966696	6999969966996	6966666699996	6966699966969	9699996996696	9666966699996	9699996996696
6699999699669	6666996969696	6666969996669	9966669966696	9999966699666	9999969696969	6966669966969	6966699669669	6999969669996	9699996996669	9699996669996	9666969996966
6666966969669	6699999699666	6666996696969	9999966669966	9999969966696	9966666699669	6966669966969	6999969996969	6966699969696	9666966699996	9699996669996	9699996669966
9999969966969	9966666699969	9999969966966	6699999696699	6666966966699	6666999696996	9699996969966	9666966699669	9699969996996	6966699966969	6966666696969	6999969966969
9999969696996	9999669669669	9966669969696	6666969966996	6666999696699	6699999696669	9666969996966	9699969696966	9699969696966	6999969669696	6966699669696	6966669966969
9966669669966	9999969969696	9999966669969	6666969966699	6699999696966	6666969696966	9699969669966	9699999699966	9666966699669	6966666696966	6999969966966	6966669669966
9666696996699	9699999666966	9699966696966	6966696696966	6999969969966	6966666969966	9999966696966	9999969966969	9966669696966	6666969669696	6699999669669	6666969996966
9699999699669	9699969996996	9666696996969	6966669699669	6966699696966	6999969696966	9966669966969	9999969669696	9999969669696	6699999696966	6666999696966	6666969996966
9699969996996	9666696669669	9699999699669	6999969969669	6966666699669	6966696969966	9999969966969	9966669669696	9999966696966	6666999696966	6666969996966	6699999669669
6966669696699	6999969996966	6966696696669	9699966699969	9699999696969	9666696669966	6666996996969	6699999666966	6666966996966	9966669696966	9999969996966	9999666969669
6999969696669	6966699696699	6966669969966	9666696966969	9699969669669	9699999669969	6666969966696	6666996996966	6699996699669	9999969669669	9999666996966	9966669696966
6966699966966	6966666966699	6999969969669	9699999669969	9666696669969	9699969969669	6699999699669	6666969969669	6666999696669	9999969669669	9999666996966	9966669696966

6666999696696	6666966699996	6699999696696	9999969999666	9966666696699	9999969699669	6999969966699	6966666696696	6966699969696	9699996996669	9666966699996	9699996996969
6699999699966	6666996996696	6666969969669	9966669699669	9999966699966	9999969696696	6966669696969	6966699666699	6999969666996	9699996996969	9699996669996	9666969996669
6666966969669	6699999696696	6666996699996	9999966669669	9999969969669	9966666699966	6966669696969	6999969969696	6966699969696	9666966699996	9699996669996	9699996669966
9999966996966	9966666696696	9999969966699	6699999696969	6666966969969	6666999666699	9699996966966	9666966699966	9699969996996	6966699696969	6966666696969	6999969996969
9999969696996	9999669666969	9966669969696	6666969966669	6666999669969	6699999696969	9666969696966	9699969696966	9699969699966	6999969669696	6966699669696	6966669696969
9966669666969	9999969969696	9999966669969	6666969969969	6699999696969	6666969696969	9699969669966	9699999699966	9666966699696	6966666699966	6999969969669	6966669696969
9666696699966	9699999696696	9699969669696	6966696699966	6999969966966	6966666996696	9999966696969	9999969966699	9966669669969	6666969666969	6699999696966	6666969696966
9699999696696	9699969699966	9666696996696	6966669696696	6966696996696	6999969699966	9966669669966	9999969669969	9999969699669	6699999696966	6666999666969	6666969996966
9699969699669	9666696696969	9699999699669	6999969696966	6966666699996	6966696996966	9999969969969	9966669696969	9999966696966	6666999696966	6666969996966	6699999666969
6966669699696	6999969996669	6966696969969	9699966966996	9699999696969	9666696966696	6666969696969	6699999696669	6666966999669	9966669696966	9999969969669	9999666999669
6999969699696	6966699696969	6966669966669	9666696996966	9699969666996	9699999696969	6666969966696	6666996999669	6699996696969	9999969699966	9999666996966	9966669696966
6966699966696	6966666969969	6999969969669	9699999666969	9666696669969	9699969969669	6699999699669	6666969969669	6666999696669	9999969696966	9999666996966	9966669696966

37.

6669669699966	6669696699966	6669696699966	9996966699966	9996966699966	9996999966669	6966999666966	6696999666966	6696669666966	9966999966699	9696666666969	9966669666969
6669696699966	6669666699966	6669699966966	9996669666966	9996699666966	9996966669966	6696999666966	6696669666966	6966999666966	9966666669969	9696999666969	9696669666966
6669699669966	6669699699966	6669666699966	9996669666966	9996699666966	9996696669966	6696999666966	6696669666966	6966999666966	9966666669969	9696666666969	9966669666966
9996699966966	9996696669969	9996696669966	6669699669966	6669699666966	6669669666966	9996666999666	9996666999666	9696666699669	9966999699966	6696669666966	6696999666966
9996966699969	9996699669966	9996696669966	6669699669966	6669699666966	6669696669966	9696669666966	9696669666966	9696666699669	6696669666966	6696666996699	6696999666966
9996696699966	9996699669966	9996696669966	6669666996699	6669699666966	6669699666966	9996699669966	9996666999666	9696666699669	6696669666966	6696666996699	6696666996699
9696666996699	9996669966699	9966996699696	6696666996699	6966999699966	6696999699666	9996699696966	9996699696966	9996696969699	6669699669966	6669699669966	6669666996699
9966966699966	9966999699699	9696669666966	6696999699666	6696666996669	6966999669966	9996699669966	9996699669966	9996699669966	6669699669966	6669699669966	6669699669966
9966999666669	9696666696966	9966666996699	6966999696966	6696999669966	6696666996669	9996696969699	9996696969699	9996699669966	6669699669966	6669699669966	6669699669966
6696999666966	6966999696966	6696666966699	9966999699966	9966669666966	9696669666966	6669666996966	6669699669966	6669699696966	9996696969699	9996696969699	9996696969966
6966999666966	6696666966699	6696999669966	9696669669966	9966999669966	9966669666966	6696999669966	6696669669966	6696669669966	9996666996699	9996696969966	9996696996699
6696669669966	6696999696966	6966999666966	9969669669966	9696669669966	6696999669966	6696966969966	6696669669966	6696669669966	9996699699966	9996669669966	9996696996699

38.

6669669696966	6669699699966	6669699696966	9996966699966	9996966696966	9996999699669	6966999666966	6696999666966	6696669696966	9966999666699	9696666969699	9966669669966
6669696699966	6669666999966	6669699696966	9996669699966	9996699699966	9996966696669	6696999696966	6696669666966	6966999696966	9966666969966	9696999666969	9696669666966
6669699699966	6669699696966	6669666699966	9996669696966	9996699696966	9996696699966	6696966696966	6696669666966	6966999696966	9966666969966	9696666969699	9966669696966
9996699969969	9996696696966	9996696669966	6669699696969	6669699696969	6669669696669	9996666999666	9996666999666	9696666699966	9966999696966	6696669666966	6696999699966
9996966696966	9996699966699	9996696696966	6669699966669	6669699669969	6669696696966	9696669666966	9696669666966	9696666699966	6696669666966	6696666999966	6696999699669
9996696696669	9996699696966	9996699696966	6669666969696	6669699696969	6669699666966	9696669666966	9696669666966	9696666699966	6696669666966	6696666999966	6696666966699
9696666999966	9966669696966	9966999696969	6696666999966	6966999696966	6696999696966	9996699696966	9996699696966	9996696969699	6669699666699	6669699696966	6669666966699
9966966696969	9966999699966	9696669696966	6696999696966	6696666996669	6966999669966	9996699696966	9996699696966	9996699669966	6669699669966	6669666966699	6669699696966
9966999699966	9696666969696	9966666999966	6966999696966	6696999699966	6696666966699	9996696969699	9996696969699	9996699669966	6669696969699	6669696969699	6669696969699
6696999669969	6966999666669	6696666969696	9966999669966	9966669696966	9696669696966	6669666966966	6669696969966	6669696999666	9996696969696	9996696969696	9996696996699
6966999696969	6696666969696	6696999666669	9696669696966	9966999666669	9966669696966	6669699696966	6669696999966	6669669666966	9996696999966	9996696969696	9996696969696
6696669666966	6696999696969	6966999666966	9969669666966	9696666969696	9966999696966	6669696996966	6669696969696	6669669669966	9996696969696	9996696699966	9996666966699

39.

6669669669696	6669699696966	6669699699966	9996966699966	9996669696966	9996999699966	6966999666966	6696999666966	6696669696669	9966999696966	9696666969699	9966669666966
6669696696966	6669666999966	6669699696966	9996669666966	9996699699966	9996966696966	6696999666966	6696669666966	6966999666966	9966666969966	9696999666969	9696669666966
6669699699966	6669699696966	6669666696966	9996669666966	9996699666966	9996696699966	6696999666966	6696669666966	6966999666966	9966666969966	9696666969699	9966669666966
9996699969669	9996696696966	9996696669966	6669699666966	6669699696966	6669669696966	9996666999666	9996666999666	9696666699966	9966999696966	6696669666966	6696999699669
9996966696966	9996699666966	9996696669966	6669699666966	6669699666966	6669696696966	9696669666966	9696669666966	9696666699966	6696669666966	6696666999966	6696999699669
9996696696669	9996699696966	9996699696966	6669666996969	6669699696969	6669699666966	9696669666966	9696669666966	9696666699966	6696669666966	6696666999966	6696666969966
9696666999966	9966669696966	9966999696966	6696666999966	6966999669696	6696999696966	9996699696966	9996699696966	9996696969699	6669699666699	6669699666669	6669666966669
9966966696966	9966999699966	9696669696966	6696999696966	6696666996669	6966999669696	9996699696966	9996699696966	9996699669966	6669699669966	6669699669966	6669699696966
9966999699966	9696666969696	9966666999966	6966999696966	6696999699966	6696666966699	9996696969699	9996696969699	9996699669966	6669696969699	6669696969699	6669696969699
6696999666966	6966999696966	6696666996969	9966999696669	9966669696966	9696669666966	6669666969696	6669696696966	6669696696966	9996696969699	9996696696966	9996696969696
6966999696969	6696666966966	6696999696966	9696669696966	9966999666669	9966669696966	6669699696966	6669696696966	6669696696966	9996696969699	9996696969699	9996696969696
6696669669966	6696999696969	6966999666966	9969669666966	9696666969696	9966999696966	6669696996966	6669696969696	6669669669966	9996696969696	9996696699966	9996666966699

40.

6669669696969	6669699666666	6669696999966	9996966699966	9996696666669	9996699969966	6966999666666	6696999666666	6696669999966	9966999996699	9696666969666	9966669666669
6669696666666	6669666999966	6669699969699	9996699699966	9996696999966	9996966666669	6696999999966	6696669666666	6966999999966	9966666969666	9696999666966	9966999666669
6669699699966	6669699696969	6669666666666	9996699666669	9996696999966	9996696699966	6696966669666	6696669666666	6966999999966	9966666969666	9696999666966	9966999666669
9996699999966	9996696666966	9996696666666	6669699666669	6669696696966	6669669999966	9996666999966	9996666999966	9696666666666	9966999696966	6696669666966	6696999666669
9996966669666	9996699966666	9996696999966	6669699999966	6669669666669	6669696669696	9696669696966	9696669699966	9696666666666	6696669666669	6696666999966	6696999699699
9996696696666	9996699999966	9996696669666	6669666969666	6669699999966	6669699666669	9696669696966	9696669696966	9696666699966	6696669666669	6696666999966	6696666966669
9696666999966	9966669696969	9966999666669	6696666666666	6966999696969	6696999699966	9996696696966	9996696999966	9996696666666	6669699666666	6669699996699	6669666966669
9966966666669	9966999699966	9696669696969	6696999696969	6696666999966	6966999666666	9996696999966	9996699666669	9996696666966	6669696669666	6669669666666	6669699999669
9966999969966	9696666666669	9966666999966	6966999699966	6696999666666	6696669696969	9996696666666	9996696669666	9996699999966	6669696999966	6669696669666	6669696966669
6696999666669	6966999999966	6696666969666	9966999666966	9966669696966	9696669666666	6669666666669	6669699996969	6669669699966	9996696999966	9996696696969	9996696666669
6966999669696	6696669666669	6696999999966	9696669999966	9966999666666	9966669696966	6669699696966	6669699669696	6669669666666	9996696666666	9996696696969	9996696696969
6696669699966	6696999696966	6966999666669	9969669666666	9696666969666	9966999999966	6669696996966	6669696696966	6669669666966	9996696666666	9996696666666	9996696669666

41.	6696699999996	6669996666696	6696696696666	9996669999969	9969969666699	9969996996666	6999699666696	6966966669999	6999666999966	9666999999969	9666966696666	9699699699966
	6696696666696	6696696996666	6669996999999	9969996999966	9969996699966	9996669666699	6966969999966	6999666966699	6999666999966	9699699699966	9666999699966	9666966999966
	6669996666696	6696696999999	6696696666696	9969996666699	9996669999966	9969996666699	6999666669999	6999699999966	6966966699999	9666966999966	9699699999966	9666966669999
	9969996999966	9969969669999	9996669666696	6696696999966	6669996699966	6696699999969	9699699666699	9666966666699	9666999699966	6999666999966	6966966666699	6999699999969
	9996669666699	9969969666696	9969999999966	6669996999966	6696696999996	6696696666666	9666966999999	9666999696669	9699696666699	6999666999966	6999666999969	6966966999966
	9969969999966	9996669999966	9969966699966	6696696999966	6696696999969	6669996699966	9666966999999	9699699666699	9666999699966	6999666999966	6999666999969	6966966999966
	9666966699966	9699699996666	9666996666699	6999666666696	6999699999969	6966966696669	9969996696669	9969969699966	9699699699966	6669996696666	6696696999966	6696696999966
	9699699699966	9666996999966	9666966996666	6966966999966	6999666666696	6999699699966	9969996696669	9969969699966	9699699699966	6699666999966	6696696999966	6696696999966
	9666999699966	9666966666699	9699699699966	6999666666696	6966966666699	6999666666699	9969996696669	9969969699966	9699699699966	6696696999966	6696696999966	6696696999966
	6966966999966	6999699999966	6999666966666	9666996999966	9699699999966	9666966966666	6696696999999	6696696966666	6699669999966	9969969699966	9966969699966	9969966666699
	6999699699966	6999666999966	6966966999966	9666996999966	9666999666699	9699696699966	6696696999999	6696696999966	6696696666699	9969966666699	9969966666699	9969969999966
	6999666999966	6966966666699	6999699699966	9699699699966	9666999666699	9666999999966	6696696999999	6696696999966	6696696999966	9969966666699	9969966666699	9969966999966

42.	6696699996999	6669996666696	6696696996999	9996669996666	9969969666699	9969996999666	6999699666696	6966966666699	6999666999966	9666999996999	9666966696666	9699699699966
	6696696666696	6696696996999	6669996996999	9969969999666	9969966996666	9996669666699	6966969999966	6999666966999	6999666966999	9699699699966	9666999696666	9666966999966
	6669996696999	6696696996999	6696696666966	9969996666699	9996669999666	9969969996666	6999666669999	6999699999966	6966966666699	9666966999966	9699699996999	9666966999966
	9969996999699	9969969666996	9996669669999	6696696996666	6669996696666	6696699999969	9699699699966	9666999699966	9666999699966	6999666999699	6966966666969	6999699699966
	9996669666999	9969996999966	9969969999966	6669996999966	6696696996666	6696696996666	9666966999966	9666999699966	9699699699966	6999666999666	6999666999666	6966966999966
	9969969999966	9996669996966	9969969999966	6696696999966	6696696999966	6696696996666	9666966999966	9666999699966	9699699699966	6999666999666	6999666999666	6966966999966
	9666966696999	9699699996666	9666996666969	6999666666966	6999699996999	6966966969999	9969996696669	9969969699966	9699699699966	6669996696666	6696696999966	6696696666966
	9699699666999	9666996996666	9666966999669	6966966969999	6999666696999	6999696666966	9699699996999	9969969699966	9699696696666	6696696666999	6696696666999	6696696999966
	9666999999669	9666966666969	9699699699666	6999696969999	6966966666966	6999666696999	9969996696669	9969969699966	9699696696666	6696696666999	6696696666999	6696696999966
	6966966969666	6999699996999	6999666696666	9666996666996	9699699996996	9666966969999	6696696666969	6696696999669	6699669996666	9969969699966	9966969699966	9969966666699
	6999699699966	6999666969666	6966966999966	9666966999966	9666999666699	9699696666966	6696696999966	6696696999666	6696696666969	9969966666999	9969966969999	9969969999966
	6999666999969	6966966666966	6999699696666	9699699696999	9666966666966	9666999999696	6696696999966	6696696999666	6696696666969	9969966666999	9969966666966	9969969999966

43.	6696699996666	6669996666699	6696696996966	9996669996699	9969969666699	9969996999666	6999699666696	6966966669999	6999666999966	9666999996666	9666966669999	9699699699966
	6696696666699	6696696996966	6669996996966	9969969999669	9969966996999	9996669666699	6966969999966	6999666966966	6999666966966	9699699699966	9666999696666	9666966999966
	6669996696966	6696696996966	6696696666999	9969996666699	9996669999666	9969969996966	6999666669999	6999699999966	6966966699999	9666966999966	9699699996999	9666966669999
	9969996999699	9969969666966	9996669669666	6696696996999	6669996669999	6696699999666	9699699699966	9666999699966	9666999699966	6999666999699	6966966669669	6999699699966
	9996669666966	9969996996966	9969969999966	6669996999966	6696696996999	6696696666999	9666969999966	9666999699966	9699699699966	6999666999666	6999666999666	6966966999966
	9969969996966	9996669996966	9969966696966	6696696666999	6696696999966	6669996996999	9666966999966	9666999699966	9699699699966	6999666999666	6999666999666	6966966999966
	9666966696999	9699699996969	9666996669669	6999666669999	6999699996666	6966966696966	9969996696669	9969969699966	9699699699966	6669996696666	6696696999966	6696696999966
	9699699666966	9666996996999	9666966996969	6966966999666	6999666696966	6999696666999	9969996696669	9969969699966	9699696696999	6696696666999	6696696666999	6696696999966
	9666999996969	9666966669669	9699699699669	6999666669999	6966966666999	6999666696966	9969996696669	9969969699966	9699696696999	6696696666999	6696696666999	6696696999966
	6966966969999	6999699996666	6999666669999	9666996669696	9699699996996	9666966969666	6696696999966	6696696999669	6699669996666	9969969699966	9966969699966	9969966666699
	6999699669999	6999666969699	6966966999966	9666966999699	9666999669666	9699696669666	6696696999966	6696696999669	6696696666969	9969966666999	9969966696966	9969969999966
	6999666999966	6966966669999	6999699696966	9699699696966	9666966669696	9666999996996	6696696999966	6696696999669	6696696666969	9969966666999	9969966666966	9969969999966

44.	6696699996966	6669996666699	6696696996966	9996669996699	9969969666699	9969996999666	6999699666696	6966966669999	6999666999966	9666999996966	9666966669999	9699699699966
	6696696666699	6696696996966	6669996996966	9969969999669	9969966966999	9996669666699	6966969999966	6999666969966	6999666969966	9699699699966	9666999696666	9666966999966
	6669996696966	6696696996966	6696696666999	9969996666699	9996669999666	9969969996966	6999666669999	6999699999966	6966966699999	9666966999966	9699699996999	9666966669999
	9969996999699	9969969666996	9996669699666	6696696996999	6669996669999	6696699999666	9699699699966	9666999699966	9666999699966	6999666999699	6966966669669	6999699699966
	9996669666999	9969996996966	9969969999966	6669996999966	6696696996999	6696696666999	9666969999966	9666999699966	9699699699966	6999666999666	6999666999666	6966966999966
	9969969996966	9996669996966	9969966696966	6696696666999	6696696999966	6669996996999	9666966999966	9666999699966	9699699699966	6999666999666	6999666999666	6966966999966
	9666966696999	9699699996696	9666996669966	6999666669699	6999699996966	6966966669699	9969996696669	9969969699966	9699699699966	6669996696666	6696696999966	6696696999966
	9699699666996	9666996996699	9666966996969	6966966996966	6999666696966	6999696666999	9969996696669	9969969699966	9699696696999	6696696666999	6696696666999	6696696999966
	9666999996966	9666966669966	9699699696966	6999696969999	6966966669999	6999666996966	9969996696669	9969969699966	9699696696999	6696696666999	6696696666999	6696696999966
	6966966969999	6999699996966	6999666696999	9666996669969	9699699996699	9666966969966	6696696669966	6696696999966	6699669996666	9969969699966	9966969699966	9969966666699
	6999699669999	6999666996999	6966966996966	9666966999699	9666999669666	9699696669966	6696696999966	6696696999669	6696696666969	9969966666999	9969966699966	9969969999966
	6999666999966	6966966669999	6999699696966	9699699696966	9666966669969	9666999996996	6696696999966	6696696999669	6696696666969	9969966666999	9969966666966	9969969999966

49.

66966699669696	66699966969669	66966966999669	99966669999696	99699696969996	99699969669996	69996996666969	69666699666969	69996669666696	96669999696996	96669666996969	96996996669696
66966699669669	66699966999669	66966966999669	99966669999669	99699696969996	99699969669996	69996996666969	69996669666696	69996669666696	96996996669669	96669999666696	96669666996969
66699969996696	66966966969696	66966696969696	99966669969696	99699966969696	99699966969696	69996666996669	69996666996669	69996666996669	96669669666969	96996996669696	96669666996969
99699969666696	99699696969669	99966669966696	66966966669996	66699966969696	66966696969696	96996996999669	96666669696969	96669999669696	69996669669996	69669666999696	69996996999696
99966669666696	99699696969669	99966996966669	66699969669696	66966696969696	66966696969696	96669666969696	96669999669696	96996996969669	69996669669996	69996669969696	69669666999696
99699969666696	99966669966669	99966996966669	66966966969696	66966696969696	66966696969696	96669666969696	96669999669696	96996996969669	69996669669996	69996669969696	69996666999696
96669666999696	96996999669696	96669996969696	69996666969669	69996996969696	69669666999669	99699966969696	99966699696969	96996996969669	66699969666969	66966966966696	66966696966696
96996996969669	96669996999696	96669669669696	69669666969696	69996666999669	69996666999669	99699696969696	99966699696969	99699696969669	66966966966696	66966996966696	66699969666969
96669999669696	96669669669696	96996996969696	69996669696669	69669666969696	69996666999669	99966699696969	99699696969696	96996996969669	66966966966696	66999696966696	66966966966696
69669666999696	69996996969696	69996666996969	96669996966696	96996996966696	96669666969696	66966696969696	66966696969696	66966696969696	99699696969669	99666996969696	99699696969669
69996996969669	69996666966696	69669669669696	96669996966696	96669996966696	96996996966696	66699969666969	66966696969696	66966696969696	99966696969669	99699696969669	99699696969669
69996666969696	69669666969696	69996996669696	96996996669696	96669666969696	96669996966696	66966696969696	66966696969696	66966696969696	99966696969669	99699696969669	99966696969669

50.

66966699969699	66699966666666	66966966999996	99966669999999	99699696666669	99699969999699	69996996666666	69669666696666	69996669999996	96669999999999	96669666696666	96996996666669
66966699969699	66699966666666	66966966999996	99966669999999	99699696666669	99699969999699	69996996666666	69669666696666	69996669999996	96669999999999	96669666696666	96996996666669
66699966999699	66966966969699	66966696666666	99699966666669	99966669999699	99699696999699	69996666696666	69996999999699	69996666696666	96669666696666	96669666696666	96996996666669
99699969999699	99699696669666	99966669666666	66966969666669	66699966696966	66966699999699	69996996999696	66966969969699	96669666696666	96669999696669	69996669696996	69669666696996
99966669669666	99699696666666	99699699999696	66699969999699	66966966666669	66966699999699	69669669969699	96669666696666	96996996666969	96996669666669	69996666696996	69996666696996
99699699666666	99966669999696	99699699999696	66966966969696	66966699999699	66966699999699	69669669969699	96669666696666	96996996666969	96669666996669	69996669696996	69996666696996
96669666999699	96996999969699	96669996666669	69996666666666	69996999696969	69669666999699	69996996999696	99699696969696	99966699999699	96996696666669	66966969999696	66966696666669
96996996666669	96669996999699	96669669969699	69669669696969	69996666999696	69996996666666	99699699999696	99699696666966	99966699999699	96669666696669	66966969666666	66999699969696
96669999969699	96669666666669	96996996999699	69996996999696	69669666666666	69996669969699	99966699999699	99699696666966	99966699999699	96669666696669	66966969999696	66966969666669
69669666666669	69996999999699	69996666969666	96669996669666	96996999999696	96669666666666	66966966666669	66966969969699	66996669999699	96996696999696	99966699696996	99699666666669
69996996669666	69996666966669	69669669999699	96669669999696	96669996666666	96996996669666	66966966666669	66966969969699	66966966666669	99966696999696	99699666696996	99699666696996
69996666999699	69669666969666	69996996666669	96996996666666	96669666696666	96669996999696	66966966999699	66966969969699	66966966666669	99966696999696	99699666696996	99966696999699

51.

66969966999699	66699966666696	66969966966669	99699666999699	99696696666699	99696969666666	69969696666966	66969669699999	69696999999666	96969699999699	96696969666666	99696696999696
66969966666696	66969696966669	66969996999699	99696699966666	99696696999699	99699666666699	66969999966666	69696996666966	69696666699996	99696669666666	96969696999699	96696999969666
66966996966669	66969696969999	66969666666696	99696966666699	99696696966666	99696696999699	69969666696666	66969669699999	66969669666666	96669999966669	99696699969669	96969669666666
99696999969696	99696696999699	99696696666696	66969966966666	66969969699699	66969699969699	99696696666966	96969669666966	96969669699699	69696666666966	66969666669696	69696699969666
99699666999699	99696696966696	99696699969696	66969996966666	66969969699699	66969699969699	96969669666966	96969669666966	96969669666966	69696666666966	66969666669696	66969996966666
99696696666696	99696699969696	99696669669696	66969966966666	66969969699699	66969699969699	96969669666966	96969669666966	96969669666966	69696666666966	66969666669696	66969996966666
96696996999696	99696699969696	96969666666696	69696666666666	69966969699699	66969699969699	96696966666966	66969669666696	66969669666696	96696699969696	96969699969696	99696666669696
99696666669696	96969699969696	96699699969696	66969966966666	66969969699699	66969699969699	96696966666966	66969669666696	66969669666696	96696699969696	96969699969696	99696666669696
96969669966666	96696996666699	99669666669696	69966669666669	66969666666696	66969699969699	99696696666966	99696696966666	99696696966666	66969699969696	66969666669696	66969696666696
66996996999696	69966699969696	69696696666666	96969666699699	99669699969696	96696996666966	66969696666696	66969669666696	66969669666696	96696699969696	96969669699696	99696666696996
69969666966666	69696996969696	66969996969696	96696999969696	96696966666696	96696966666696	66969669666696	66969669699699	66969666666696	96696699969696	96969669699696	99696666696996
69696999969696	66996969666666	69966696969696	99669669666696	96696966666696	96696966666696	66969669666696	66969669699699	66969666666696	96696699969696	96969669699696	99696666696996

52.

66969996999699	66699966666966	66969669699699	99699666996666	99696696666969	99696699969669	69969669669999	66969666669966	69696999969696	96969699969699	96696696666666	96696696966666
66969966666966	66969696969699	66969996969699	99696699969669	99696696996666	99699666666969	66969999969696	66969666666966	69696996669696	96969696669699	96696666666666	96696696966666
66966996969699	66969696969699	66969666666966	99696966666969	99696696996666	99696696969669	69969666669966	66969666666966	69696996669696	96969696669699	96696696666666	96696696966666
99696999969696	99696696666996	99699669669699	66969969696666	66969969696666	66969999969699	99696669696999	96696966696996	96969696969699	69696999969699	66969666666666	69969666969666
99699666669696	99696696966996	99696699969696	66969999969699	66969699696666	66969699696666	96696996669699	96969666969699	96696666669696	69969666666966	69696996969666	66969999969669
99696696969699	99699669969696	99696666669696	66969966969696	66969969696666	66969969696666	96696996669699	96969666969699	96696666669696	69969666666966	69696996969666	66969999969669
96696996969666	99696699969669	96969666669696	69696966669696	69966969699699	66969696969699	99696669696666	99696699969699	99696696969666	66969666996999	66969699969696	66969666669696
99669666666969	96969666969666	96699996969669	66969996996699	69696969696999	69969666669666	99696699969699	99696969696666	99696666669666	66969666669966	66969699699696	66969699969696
96969669969669	96696966669696	99669666969666	69966669696999	66969666669696	69696966669699	99696699969699	99696696969666	99696696969666	66969699969696	66969666669696	66969699969699
66969996969666	69969669969699	69696969666666	96969666669696	99669699969696	96696966669696	66969669666696	66969669699699	66969666666696	99696696969699	99696696969699	99696666696996
69969666696666	69696996969666	66969996969699	96696999969696	96696966669696	96969666669699	99696666669696	66969669699699	66969666666696	99696666669696	99696669699699	99696699699699
69696999969699	66996969666666	69966696969666	99669669669699	96696966669696	96969666669696	66969669666696	66969669699699	66969666666696	99696696969699	99696696669696	99696696969699

57.

669699699669	669699699669	669699699669	996969696969	996969696969	996969696969	699696966669	669699699669	696999696669	969669966699	969699696669	996969696969
669699666996	669699696996	669699699966	996969996669	996969696969	996966699696	669999669669	696999666996	699666999669	996969666996	969669966996	969699666996
669699696996	669699699966	669696699669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669999669669	996969699669	996969696969	969669966996
996969996669	996969699966	996969699669	669696996996	669699696669	669699699669	996969996669	996969696969	969669996669	969669996669	699699966699	699696996699
996966699966	996969696996	996969996669	669699966696	669699696969	669696966996	969699966996	969696699669	969696699669	699696699696	699699696996	669699966996
996969696996	996969699669	996969699669	669696996996	669699696669	669699696669	969699966996	969696699669	969696699669	699696699696	699699696996	669699966996
966996996996	966996996669	966999666996	669699966696	669699696969	669699696969	996969696969	996969696969	969696699669	969696699669	699696699696	669699966996
966996669996	966996669669	966999666996	669699966696	669699696969	669699696969	996969696969	996969696969	969696699669	969696699669	699696699696	669699966996
669999669669	669699696996	669699696669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669999669669	996969696969	969669996669	969669996669
699696669669	696969996669	696969966669	996969996669	996969996669	996969996669	669699696996	669699696996	669699696996	996969696969	969669996669	969669996669
696969996669	669699696996	699696966669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669699696996	996969696969	969669996669	969669996669

58.

669699696696	669699669996	669699696669	996966699966	996969696969	996969696969	699696966669	669699699669	696999696669	969669966699	969699696669	996969696969
669699666996	669696996996	669699696669	996969996669	996969696969	996966699696	669999669669	696999666996	699666999669	996969666996	969669966996	969699666996
669699699669	669696996996	669696966996	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669999669669	996969699669	996969696969	969669966996
996969696996	996969696996	996969696669	669699696996	669699696996	669699696996	996969696669	969699669669	969696699669	699696699669	669699696996	699696699966
996969666996	996969696996	996969696996	669699966696	669699696969	669696966996	969699966996	969696699669	969696699669	699696699669	669699696996	669699966996
996969696996	996969699669	996969699669	669696996996	669699696996	669699696996	969699966996	969696699669	969696699669	699696699669	669699696996	669699966996
966996999669	966996699669	966999666996	669699966696	669699696969	669699696969	996969696969	996969696969	969696699669	969696699669	699696699669	669699966996
966996669996	966996669669	966999666996	669699966696	669699696969	669699696969	996969696969	996969696969	969696699669	969696699669	699696699669	669699966996
669999669669	669699696996	669699696669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669999669669	996969696969	969669996669	969669996669
699696669669	696969996669	696969966669	996969996669	996969996669	996969996669	669699696996	669699696996	669699696996	996969696969	969669996669	969669996669
696969996669	669699696996	699696966669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669699696996	996969696969	969669996669	969669996669

59.

669699669696	669699696996	669699699966	996966699966	996969696996	996969696996	699696966669	669699699669	696999696669	969669966699	969699696669	996969696969
669699666996	669696996996	669699696669	996969996669	996969696969	996966699696	669999669669	696999666996	699666999669	996969666996	969669966996	969699666996
669699699669	669696996996	669696966996	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669999669669	996969699669	996969696969	969669966996
996969696996	996969696996	996969696669	669699696996	669699696996	669699696996	996969696669	969699669669	969696699669	699696699669	669699696996	699696699966
996969666996	996969696996	996969696996	669699966696	669699696969	669699696969	969699966996	969696699669	969696699669	699696699669	669699696996	669699966996
996969696996	996969699669	996969699669	669696996996	669699696996	669699696996	969699966996	969696699669	969696699669	699696699669	669699696996	669699966996
966996999669	966996699669	966999666996	669699966696	669699696969	669699696969	996969696969	996969696969	969696699669	969696699669	699696699669	669699966996
966996669996	966996669669	966999666996	669699966696	669699696969	669699696969	996969696969	996969696969	969696699669	969696699669	699696699669	669699966996
669999669669	669699696996	669699696669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669999669669	996969696969	969669996669	969669996669
699696669669	696969996669	696969966669	996969996669	996969996669	996969996669	669699696996	669699696996	669699696996	996969696969	969669996669	969669996669
696969996669	669699696996	699696966669	996969696969	996969699966	996969696969	699696966669	669699699669	669699696996	996969696969	969669996669	969669996669

60.

669699969699	669699666666	669696999996	996966699999	996966666669	996969699699	699696966666	669699666966	696999999996	969699999996	969699999996	996966696966
669699666666	669696999996	669699969699	996966999699	996966699999	996996666666	669699999996	696999966666	699696666966	996966696966	969699966966	969699999996
669699699996	669696996969	669696966666	996969666666	996969699699	996966699699	699696966666	669699699699	669699666966	969699666666	969699666666	996966696966
996969999996	996966969696	996996966666	669699666666	669699696966	669699999999	996966999996	969696966666	969696969699	699699969996	669699666669	699696999999
996996666966	996969696666	996969999996	669699999999	669699696669	669699669696	969699969696	969696699696	969696666666	699696666666	699699699999	669699969699
996969666666	996969699996	996969666966	669696969696	669699699999	669699666669	969696666666	969696666666	969696699699	669699699999	699696699699	699699666666
966996999996	966969696999	966966666669	696969666666	699696996969	669699699996	996969666966	996969999999	996969666669	669699666666	669699699996	669696969696
996966666666	969696699999	966999969999	669699969699	699696999996	699696666666	996969999999	996969699999	996969666669	669699666666	669699699996	669699999996
969696699699	966969666669	996966999999	699696699996	669699666666	699699969699	996969666666	996969699699	996969699999	669699999996	669699669696	669699666666
669969966669	699696999999	696969669696	969696666666	996969999996	966999666666	669696966666	669699699699	669699699999	996966999996	996969699699	996966666666
699696669696	696969996669	669699999999	966969999996	969696696666	996966666666	669699999699	669696999699	669699666666	996966666666	996969699996	969696996969
696969999996	669699696966	699696966669	996966966666	969699696966	969696999996	669696999999	669699699699	669699699699	996969699699	996969666666	996966996969

65.	669969696996	669969669996	669969699966	996699669969	996699666966	996699996969	699699966966	696699666966	696996996996	969699996669	969966669696	969966996669
	669996669996	669969669966	669969699969	996669696969	996696969969	996699666966	696669996996	696996966966	696699666966	969966669696	969969966996	969966996669
	669966999666	669969969969	669966669996	996696966969	996699696969	996696996969	699696669696	699699966966	696699966966	969966669696	969969966996	969966996669
	996699996996	996696669696	996696966966	669996966999	669969696969	669969996669	969966699966	966996669996	969699969996	696996996996	696699669669	699699699699
	996696669696	996696996696	996696996996	669966999669	669969696969	669969696966	969696996996	969696996669	969699699699	699696669696	699696669696	696699969996
	996669696969	996696966966	669969696969	996696696966	669996999669	669966996699	969699699966	969966996669	969696999699	699696669696	669996996996	669969696969
	966996669996	969996969696	969696966966	696966669996	699699969969	696699699666	996696969696	996696996669	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969996669996	969699699699	966996969699	696699969969	696996696966	699699669996	996699699699	996696966966	996696996699	669969699699	669969699699	669969699699
	969699969996	969996969696	969996669996	699699969969	696699699666	696996696966	996699699699	996696966966	996696996699	669969699699	669969699699	669969699699
	696699966966	699699966969	696996696966	969699669966	969996996996	969696696966	669966996996	669969996996	669966999699	996696669996	996699699699	996696669996
	699699669696	696996966969	696699966969	969996696966	969699696966	969996669996	669966996996	669969996996	669966999699	996696669996	996699699699	996696669996
	696996699696	696699966969	699699966969	969996696966	969699696966	969996696966	669966996996	669969996996	669966999699	996696669996	996699699699	996696669996

66.	669969696696	669966966969	669996969699	996696699696	996696669696	996696996969	699669966969	696699669696	696996969696	969699969696	969966669699	969966969696
	669996669996	669969669696	669966996696	996669696696	996696969696	996696669696	696669996996	696996966966	696699666969	969966669696	969969969696	969966969696
	669966969696	669996996696	669966669699	996696966969	996699696969	996696696969	699696669696	699699966966	696699666969	969966669696	969969969696	969966969696
	996696996969	996696669696	996696969699	669996969696	669966969699	669969696969	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	996696669696	996696996696	996696969696	669966996696	669969696969	669996969696	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	996669696969	996696966966	669969696969	996696696966	669996969696	669966969699	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	969696669996	969996969696	969696966966	696966669996	699699969969	696699699666	996696969696	996696996669	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969996669996	969699699699	966996969699	696699969969	696996696966	699699669996	996699699699	996696966966	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969699969996	969996969696	969996669996	699699969969	696699699666	696996696966	996699699699	996696966966	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	696699969696	699699969696	696996669696	969699669966	969996696966	966996669696	669966669696	669996996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696
	699699669696	696996696966	696699969696	969996696966	969699696966	969996669696	669966996696	669969996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696
	696996699696	696699969696	699699969696	969996696966	969699669966	969996696966	669966996696	669969996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696

67.	669969699966	669966966969	669996969699	996696699696	996696669969	996696996696	699669966966	696699669969	696996969696	969699966996	969966669699	969966969699
	669996669996	669969669696	669966996696	996669696696	996696969969	996696669696	696669996996	696996966966	696699666969	969966669696	969969969696	969966969696
	669966969696	669996996996	669966669699	996696969696	996699696969	996696696969	699696669696	699699966966	696699666969	969966669696	969969969696	969966969696
	996696996696	996696669996	996696969699	669996969696	669966969699	669969696969	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	996696669996	996696996696	996696969696	669966996696	669969696969	669996969696	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	996669696969	996696966966	669969696969	996696696966	669996969696	669966969699	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	969696669996	969996969696	969696966966	696966669996	699699969969	696699699666	996696969696	996696996669	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969996669996	969699699699	966996969699	696699969969	696996696966	699699669996	996699699699	996696966966	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969699969996	969996969696	969996669996	699699969969	696699699666	696996696966	996699699699	996696966966	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	696699969696	699699969696	696996669696	969699669966	969996696966	966996669696	669966669696	669996996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696
	699699669696	696996696966	696699969696	969996696966	969699696966	969996696966	669966996696	669969996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696
	696996699696	696699969696	699699969696	969996696966	969699669966	969996696966	669966996696	669969996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696

68.	669969696696	669966966996	669996969696	996696699966	996696669696	996696996696	699669966699	696699669696	696996969696	969699966699	969966669699	969966969696
	669996669996	669969669696	669966996696	996669699696	996696969966	996696669696	696669996996	696996966966	696699666969	969966669696	969969969696	969966969696
	669966969696	669996996696	669966669996	996696969696	996699699696	996696699966	699669966699	696699669696	696996969696	969966669696	969969969696	969966969696
	996696996969	996696669996	996696969699	669996969696	669966969699	669969696669	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	996696669996	996696996696	996696969696	669966996696	669969696969	669996969696	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	996669696969	996696966966	669969696969	996696696966	669996969696	669966969699	969996669696	969966669696	969966969696	696996996696	696699669696	699699699699
	969696669996	969996969696	969696966966	696966669996	699699969969	696699699666	996696969696	996696996669	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969996669996	969699699699	966996969699	696699969969	696996696966	699699669996	996699699699	996696966966	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	969699969996	969996969696	969996669996	699699969969	696699699666	696996696966	996699699699	996696966966	996696996699	669969669696	669996996996	669969696969
	696699966996	699699966699	696996669696	969699669966	969996696966	966996669696	669966669696	669996996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696
	699699669696	696996696966	696699966699	969996696966	969699696966	969996696966	669966996696	669969996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696
	696996699696	696699969696	699699966969	969996696966	969699669966	969996696966	669966996696	669969996669	669966999699	996696669696	996699699699	996696669696

69.

6699696969696	6699696969669	66999696999669	99669966999696	99666966969996	99669699669996	6996699666969	6966699696669	6969669696669	9696999696996	9669669696969	9699669696969
66999696969669	66996969999669	6699669696969	99666966999696	99669699669996	99669966969996	6966699696669	6969969666969	6966699666969	9699669696969	9696999696996	9696999666969
66996696999669	6699969966969	6699696696969	99669696999696	99669966969996	99669699669996	6996699666969	6969969666969	6966699666969	9699669696969	9696999696996	9696999666969
9966969696669	9966696996669	9966969666969	6699969666996	6699669696969	6699696966969	9999666999969	969966696969	969699966969	6999669696969	6966969696969	6966996996996
9966969696669	9966969666969	9966696966669	6699669696969	6699696966969	6699669696969	996996966969	9699669696969	9699669696969	6999669696969	6969669696969	6966996996996
9966696966969	9966969696669	9966696996669	6699696696969	6699969666996	6699669696969	996996966969	9699669696969	9699669696969	6999669696969	6966969696969	6966996996996
9669966699969	9699966969969	9696696969969	696966696969	699699696969	6966699699969	9966969696969	9966969696969	9966969696969	6699669666969	6699969696669	6699696969669
9699966699969	9696999699969	9669966999969	6966999696969	6996996996969	6996996996969	9966969696969	9966969696969	9966969696969	6699669666969	6699969696669	6699696969669
9696999699969	9669966999969	9699966999969	6996699699969	6966996996969	6969969996969	9966969696969	9966969696969	9966969696969	6699669666969	6699969696669	6699696969669
6966999666996	6996999696996	6969966996969	9696969696669	9699966969669	9669966966969	6699669669669	6699699699969	6699669699969	9966966996669	9966969696969	9966969696969
6996996996969	6969966966996	6966999696996	9699669696669	9696996996969	9669966966969	6699669669669	6699699699969	6699669699969	9966966996669	9966969696969	9966969696969
6969966969969	6966999696969	6996999666996	9699966969669	9669966966969	9696996996969	6699669669669	6699699699969	6699669699969	9966966996669	9966969696969	9966969696969

70.

6699696996969	6699669666669	6699969699996	9966969699999	9966696666669	9966969996999	6996699666666	6966699666966	6996969999996	9696999999999	9699666696966	9699669666669
6699969666669	6699696699996	6699669696969	9966696996969	9966969699969	9966969666669	6996699666966	6969969666666	6996696669666	9699666696966	9696999666669	9699669999999
6699669699996	6699969969699	6699666666669	9966969666669	9966969996999	9966969699999	6996699666966	6969969666666	6996699666966	9699666696966	9696999666669	9699669999999
9966969999996	9966696666966	9966969666666	6699969666669	6699669696966	6699696999999	9699669699996	9699666666666	9696999696969	6996969696969	6966969666669	6966996996996
9966966669666	9966969666666	9966696999996	6699669999969	6699696966669	6699969696966	9699669696969	9699666666666	9696999696969	6996969696969	6966969666669	6966996996996
9966696966666	9966969999966	9966696669666	6699696669666	6699969999969	6699696966669	9699669696969	9699666666666	9696999696969	6996969696969	6966969666669	6966996996996
9669966699999	9699966996999	9696696666669	6969666666666	6996999696969	6966996999969	9696969696966	9696969999999	9669696666666	6699669666666	6699969999969	6699696669666
9699966666669	9696996999969	9669966996999	6966999696969	6996966999969	6996966666666	9696969999999	9696969666666	9696969666666	6699669669666	6699969666666	6699696999996
9696999699969	9669966666669	9699966699969	6996699699969	6966966999969	6996966666666	9696969666666	9696969999999	9696969666666	6699669669666	6699969666666	6699696999996
6966999666669	6996999999999	6969966669666	9696996669666	9699669999969	9669669666666	6699669666666	6699969996999	6699669699969	9966966999966	9966969696969	9966969666666
6996969696966	6969966966669	6966999999999	9699669999969	9696996669666	9696999666666	6699669666666	6699969996999	6699969666666	9966966666666	9966969699966	9966969696969
6969966999969	6966996969666	6996999666669	9699669666666	9669966696666	9696999666666	6699669666666	6699969996999	6699969666666	9966966666666	9966969699966	9966969696969

71.

6966969969999	6699966666966	6966969666669	9966696999969	9699669666699	9699696966666	6999669666966	6969969699999	6996969999966	96969999969	9666969666666	9696969699969
6966966666669	6966969696669	6699969699969	9699669966666	9699669699969	9966696666969	6969969999966	6996969666666	6999666699969	9696969666666	9666969699969	9666999996969
6699969696669	6966969699969	6966969666669	9699696666699	9966696996666	9699669699969	6969969666666	6999669666666	6999669666966	9696969699969	9666969699969	9666999996969
9699696999966	9699669699969	9966696669666	6966969699966	6699969696666	6966969999969	9696969696666	9696969666666	9696969699969	6996969666666	6969969666666	6999669699969
9966696969999	9699696966669	9699669999966	6699969999969	6966969699969	9966969699969	9696969666666	9696969666666	9696969666666	6999666696966	6996966699969	6969969996666
9699669696669	9666969999966	9699669666969	6966969699969	6966969666669	6699969699969	9696969666666	9696969666666	9696969666666	6999669669666	6999669669969	6969969666666
9699969696669	9666996996699	9696969699969	6999669666669	6969969666669	6996969666666	9696969666666	9696969666666	9696969666666	6999669669666	6999669669969	6969969666666
6996969969969	6999669996999	6996969666666	9699669699969	9696969699969	9666999696696	6966969666669	6966969699969	6699969699969	9696969666669	9966696999969	9699669666669
6999966696666	6996969699969	6969969999969	9666999996966	9669969699969	9696969666669	6699969666666	6966969699969	6966969666669	9966696666966	9699669666669	9699669696999
6996969996969	6969969696666	6999669699969	9696969666666	9666969699969	9696969666669	6699969666666	6966969699969	6966969666669	9966696666966	9699669666669	9699669696999

72.

6966969996999	6699966666966	6966969699969	9966696996666	9699669666969	9699696999969	6999669666999	6969969666996	6996969999966	96969999969	9666969666666	9696969696666
6966966666966	6966969696999	6699969699969	9699669999969	9699669699666	9966696666969	6969969666999	6996969666999	6999666696996	9696969666666	9666969696666	9666999996969
6699969699969	6966969699969	6966969666966	9699696666969	9966696999969	9699669699969	6996969666999	6999669666999	6996969666999	9666999696666	9696969699969	9696969696666
9699696999969	9699669666996	9966696696999	6966969696666	6699966966666	6966969999969	9696969666999	9666969699969	9696969666999	6996969699969	6969969666969	6999669699666
9966696666996	9699696966999	9699669999969	6699969999969	6966969696666	6966969666966	9666969699969	9666969696999	9696969666999	6999666696966	6996966696969	6969969999669
9699669696999	9966699996969	9699669666969	6966969666966	6966969999969	6699969696666	9666969699969	9666969696999	9666969696999	6999669696969	6999669699969	6969969666969
9666969696666	9696969996969	9669969666969	6996696666966	6999669696999	6969969699969	9699669666666	9966699996999	9696969696666	6699969699969	6966969996969	6966969666996
9696696666969	9669969699666	9666999996969	6969969996999	6996696696999	6999666669666	9699669996999	9699669696666	9699669696666	6966966669966	6966969996999	6699969996969
9669969996969	9666969666969	9696969699666	6999666969999	6969969666966	6996969666966	9966696966666	9699669696666	9696969699969	6966969666966	6699969669969	6966969669996
6969969696666	6999669996969	6996969666666	9669969666969	9696969996969	9666999696999	6966969666669	6966969699969	6699969696666	9696969699969	9966699699969	9699669666966
6999966696666	6996969696666	6969969999969	9666999996969	9669969699969	9696696666996	6699969996969	6966969696666	6966969666669	9966696666966	9699669699969	9699669696999
6996969996969	6969969696666	6999669696666	9696969699969	9666969666996	9696969996969	6966969666666	6699969996969	6966969696666	9966696666966	9699669696999	9699669696999

77.

69669699669966	66999966699966	69669966999966	99666669996699	96996669996699	96996669996699	69996669996699	69669669999669	69669669999669	96669999666996	96669969666699	96966969666996
69669966699966	69669696999666	66999969699966	96996699966699	96996699966699	99666669996699	69669999666996	69669669999669	69669669999669	96669999666996	96699966699966	96669999666996
66999966699966	69669969699966	69669696999666	96996699966699	99666669996699	96996669996699	69996669996699	69669669999669	69669669999669	96669999666996	96669969666699	96966969666996
96996669996699	96996669996699	99666669996699	69669969666699	66999969699966	69669999666996	96966969666996	96669966999669	96699966699966	69669696999666	69669696999666	69996669996699
99666669996699	96996696999666	96996699966699	66999969699966	69669696966699	69669966999669	96669999666996	96669966999669	96699966699966	69996666996969	69969669966996	69669966996699
96996699669966	99666699696969	96996696999699	69669696966699	69669969666699	66999969699966	96966969666996	96669966999669	96699966699966	69669696999666	69996666996969	69669966996699
96669969996699	96966969966699	96669999666969	69669696999699	69996669999666	69669969699669	96966969666996	99666699966996	96996699696969	66999969696969	69669969696969	69669696999699
96966966699966	96699696999669	96669999666969	69699699966699	69669669699669	69996666996699	96996699966699	96996699966699	96996699966699	69669966699966	69669696999666	66999969696969
96699966699966	96669966996969	96669696996699	69996666996699	69699696999669	69669966999669	99666699966996	96996696966996	96996696966996	69669696999666	66999966699966	69669966999669
69699696999669	69996699966996	69669696966699	96699696999699	96969696966699	96669999666996	69669696999669	69669696999669	66999966999669	96996696969669	99666696999666	96996696999669
69996669966699	69669696966699	69699966996699	96669999666969	96699696999669	69669966999669	99666699966996	69669696999669	69669696999669	99666696999666	96996696999669	69669696999669
69969696966699	69669696966699	69996696966699	96669999666969	96699696999669	69669966999669	99666699966996	69669696999669	69669696999669	99666696999666	96996696999669	69669696999669

78.

69669696966696	66999966699996	69669966996696	99666696999966	96996696966969	96996696966969	69996669966699	69699696966969	69669696999669	96699966699966	96669969699699	96966969666996
69669966699996	69669696996696	66999969699966	96996696999669	96996696999669	99666696966969	69699696999669	69669696966969	69669966999669	96669966699966	96669696999669	96669999666996
66999966699966	69669696966969	69669696999966	96996696966969	99666696999669	96996696999669	69669696999669	69669696999669	69669696999669	96669966699966	96669696966969	96669696966969
96996696999669	96996696999669	99666696999669	69669696966969	66999969699966	69669696966969	96966969666969	96666996999669	96699966699966	69669696966969	69669696966969	69996669999666
99666696966969	96996696966969	96996699966969	66999969666969	69669696966969	69669696999669	96669996966969	96669966999669	96996696999669	69996669996699	69969696999669	69669696966969
96996699666969	99666699696969	96996696966969	69669696966969	69669696966969	66999969699966	96996696966969	96669966999669	96669696999669	69996669996699	69996696999669	69669696966969
96669969999669	96969696999669	96996696966969	69669696999669	69996696966969	69669696966969	96996696966969	99666699966699	96996696966969	66999969696969	69669969966969	69669696966969
96969696966969	96699696999669	96669999666969	69699696966969	69669696966969	69669696999669	99666699966699	96996696966969	96669696966969	66999969696969	69669696966969	66999969696969
96699696999669	96669969669669	96969696999669	69996669996699	69699696966969	69669696966969	96669996966969	96996696966969	96669696966969	66999969696969	69669696966969	66999969696969
69699696966969	69996699966669	69669696966969	96699696966969	96669696966969	69669696966969	96669696966969	69669696966969	66999966999966	96996696966969	96669696966969	96996696999669
69996669966969	69669696966969	69669696966969	96669996999669	96699696966969	69669696966969	96669696966969	69669696966969	66999966999966	96996696966969	96669696999669	96996696966969
69669696966699	69699696966969	69996696966969	96669996999669	96699696966969	69669696966969	96669696966969	69669696966969	66999966999966	96996696966969	96669696999669	96996696966969

79.

69669966966969	66999966966969	69669966999669	99666696999969	96996696999966	96996696999966	69996696669669	69699696966669	69669696966669	96699966699966	96669969969669	96966969666996
69669966966969	69669696999669	66999969699669	96996696999669	96996696999669	99666696966969	69669696999669	69669696999669	69996669966699	96699966699966	96669969969669	96669969969669
66999966999669	69669696966969	69669696966969	96996696966969	99666696966969	96996696999669	69669696999669	69669696999669	69996669966699	96699966699966	96669969969669	96966969666996
96996696999669	96996696966969	99666696966969	69669969666969	66999969699669	69669696966969	96966969666969	96669969696969	96699966699966	69669696966969	69669696966969	69996669999669
99666696966969	96996696966969	96996696966969	66999969699669	69669696966969	69669696966969	96669996966969	96669966999669	96996696999669	69996669996699	69969696999669	69669696966969
96996699666969	99666699696969	96996696966969	69669696966969	69669696966969	66999969699669	96996696966969	96669969696969	96669966999669	69996669996699	69996696999669	69669696966969
96669969999669	96969696999669	96669996999669	69669696966969	69996696966969	69699696999669	96996696966969	99666699966699	96996696966969	66999969696969	69669969966969	69669696966969
96969696966969	96699696999669	96669999666969	69699696966969	69669696966969	69669696999669	99666699966699	96996696966969	96669696966969	66999969696969	69669696966969	66999969696969
96699696999669	96669969669669	96969696999669	69996669996699	69699696966969	69669966999669	99666699966699	96996696966969	96669696966969	66999969696969	69669696966969	66999969696969
69699696966969	69996699966669	69669696966969	96699696966969	96669696966969	69669696966969	96669696966969	69669696966969	66999966999966	96996696966969	96669696966969	96996696999669
69996669966969	69669696966969	69669696966969	96669996999669	96699696966969	69669696966969	96669696966969	69669696966969	66999966999966	96996696966969	96669696999669	96996696966969
69669696966699	69699696966969	69996696966969	96669996999669	96699696966969	69669696966969	96669696966969	69669696966969	66999966999966	96996696966969	96669696999669	96996696966969

80.

69669699969699	66999966666666	69669696999966	99666696999999	96996696666669	96996696999699	69996666666666	69699666669666	69669699999699	96699966669666	96669999999999	96669696966666
69669966666666	69669696999966	66999969699699	96996699969999	96996696999999	99666696666669	69699699999699	69669966669666	69669696999699	96699966669666	96669966669666	96669999999999
66999966999966	69669696969699	69669696666666	96996696666669	96669699969999	96996696999999	69669696669666	69996669999699	69669696999699	96669966669666	96669699969666	96669696966666
96996699999699	96996696966666	99666696966666	69669969666669	66999966969666	69669699999999	96969696999966	96669696999966	96699696969699	69996669999699	69669696969699	69996669999699
99666696969666	96996696966666	96996699999699	66999969999999	69669696666669	69669696669666	96669996969699	96699696999966	96969696999966	69996669999699	69669696969699	69699696969699
96996696966666	99666699999699	96996696669666	69669696669666	69669696999999	66999969666669	96699696669666	96996696969699	96669696969699	69996669999699	69669696999699	69669696969699
96669969999699	96969696999699	96699696666669	69669696666666	69996696969699	69699696999966	96996696969666	99666699999699	96996696666669	66999969666666	69669696999966	69669696969666
96969696666669	96699696999699	96669999969999	69699696969699	69669696999699	69669696999699	96996699999699	96996696969666	96669696969666	66999969666666	69669696969666	66999969999699
96699699969699	96669696669666	96969696999699	69996696999699	69699696969666	69669696969669	99666696969666	96996696969666	96996696969666	66999969669666	69669696969666	69669696969666
69699696669669	69996696999699	69669696969666	96699696696666	96669696999699	69669696969666	96669696969666	69669696969669	66999966999966	96996696999699	99666696969699	96996696666666
69996669969669	69669696966669	69699699999699	96669996999699	96699696966666	96669696969666	69669696969666	66999969969999	69669696999699	99666696666666	96996696999699	96996696969699
69669696966699	69699696969666	69996696966669	96969696966666	96669696969666	96699696999699	69669696969666	66999969969999	69669696969666	99666696666666	96996696969699	96996696969666

85.

69699969699669	69696696669996	69966696999666	96969966999669	96699966696669	96966699969969	69996966699666	69969696669996	69996699969996	96669969996669	96669696669996	96696969666999
69966696669996	69699966699996	69696699969996	96699969969996	96966696999669	96966699969969	69969696669996	69996699969996	69996966699996	96669696669996	96669969996669	96669999666999
69696699969996	69966696999666	69999666699996	96966666969996	96966699969996	96966699969996	69999666699996	69999696669996	69999699969996	96669696669996	96669999666999	96669969996669
96966699969996	96699966699996	96969969666966	69966696669999	69696696966966	69699969996669	96696699969996	96669696669996	96669969996999	69996699969969	69969696669669	69996969996999
96969966696669	96966699969996	96699969969996	69696699966669	69699969996669	69966696966966	96669699969996	96669699969996	96669699969996	69996666966669	69996699969996	69969699969996
96699969666966	96969969969996	96966696999666	69699966969996	69966696999666	69966699969996	96699699969996	96669699969996	96669699969996	69996699969969	69996999699996	69996696999666
96669696999669	96669969969996	96669969969996	69969696699996	69996969996669	69996969996669	96966696999666	96969969996669	96966699969996	69966696999666	69969969996669	69696969996669
69969696669996	69996969996669	69996969996669	96669696669996	96669696669996	96669696669996	69699966699996	69699966699996	69696969996669	96699696999666	96669696999666	96669696669996
69996966966966	69996699969996	69996699969996	96669699969996	96669699969996	96669699969996	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96699699969996
69996699969996	69969696669996	69996969996669	96669696669996	96669696669996	96669696669996	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669

86.

69699969969666	69696696669669	69966696969669	96969966996966	96699966696969	96966699969966	69996966696969	69969696696996	69996699969696	96669969969966	96669696699699	96696969696966
69966696696969	69699966696969	69696699969666	96699969969669	96966696996966	96966696996966	69969696696969	69996699969966	69996966696966	96669696699699	96669969969966	96669699969966
69696696969669	69966699969666	69999666699996	96966666969996	96966699969996	96966699969996	69999666699996	69999696669996	69999699969996	96669696669996	96669999666999	96669969996669
96966699969696	96699966699996	96969969666966	69966699696966	69696696969966	69699969996669	96696699969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69969696669669	69996969996999
96969966696966	96966699969996	96699969969696	69696699966669	69699969996669	69966696966966	96669699969996	96669699969996	96669699969996	69996666966669	69996699969996	69969699969669
96699969666966	96669969969996	96669966696969	69966696696969	69996969996669	69969696969966	96696969969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69996999699996	69996696999666
96669696999669	96669969969996	96669969969996	69969696699996	69996969996669	69996969996669	96699699969996	96669699969996	96669699969996	69996699969969	69996999699996	69969699969669
69969699696966	69996969996669	69996969996669	96669666969996	96669696969966	96669699696966	69699966699996	69699966699996	69696969996669	96699669696966	96669696969996	96669696696966
69996966966969	69996699969996	69996699969996	96669699969996	96669699969996	96669699969996	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669
69996699969996	69969696669996	69996969996669	96669696669996	96669696669996	96669696669996	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669

87.

69699969699966	69696696696969	69966696969966	96969966996699	96699966699696	96966699966696	69996966699666	69969696699966	69996699966966	96669969969966	96669696669969	96696969696966
69966696699966	69699966696969	69696699969966	96699969966696	96966696996699	96966696996696	69969696699966	69996699966966	69996966699966	96669696669966	96669969969966	96669699966699
69696696969966	69966699969966	69999666699996	96966666969996	96966699969996	96966699969996	69999666699996	69999696669996	69999699969996	96669696669966	96669999666999	96669969996669
96966699966969	96699966699996	96969969666966	69966699696966	69696696966699	69699969966699	96696699969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69969696669669	69996969996999
96969966699969	96966699966966	96699969966696	69696699966696	69699969996669	69966696966699	96669699969996	96669699969996	96669699969996	69996666966669	69996699969996	69969699966696
96699969666966	96669969969966	96669966696969	69966696696966	69996969996669	69969696966966	96696969969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69996999699996	69996696999666
96669696999669	96669969969966	96669969969966	69969696699996	69996969996669	69996969996669	96699699969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69996999699996	69969699966696
69969699696966	69996969996669	69996969996669	96669666969996	96669696969966	96669696969966	69699966699996	69699966699996	69696969996669	96699669696966	96669696969996	96669696696966
69996966966699	69996699969996	69996699969996	96669699969996	96669699969996	96669699969996	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669
69996699969996	69969696669996	69996969996669	96669696669996	96669696669996	96669696669996	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669

88.

69699969696966	69696696699996	69966696996666	96969966999966	96699966696969	96966699969966	69996966666999	69969696669996	69996699969996	96669969966669	96669696969969	96696969696969
69966696699996	69699966696666	69696699969666	96699969969669	96966696999966	96966696999966	69969699969996	69996699966669	69996966696966	96669696699966	96669969969969	96669999666999
69696696969669	69966699969666	69999666699996	96966666969996	96966699969996	96966699969996	69999666699996	69999696669996	69999699969996	96669696669966	96669999666999	96669969996669
96966699966966	96699966696699	96969969666699	69966699696969	69696696969969	69699969966669	96696969969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69969696669669	69996969996999
96969966699966	96966699966669	96699969966696	69696699966669	69699969996669	69966696969966	96669699969996	96669696699996	96669696699996	69996666966669	69996699969996	69969699969669
96699969666966	96669969969966	96669966696969	69966696699996	69996969996669	69969696966966	9666696969969	9666969696996	9666969696996	69996699969969	69996999699996	69996696966966
96669696999669	96669969969966	96669969969966	69969696699996	69996969996669	69996969996669	96699699969996	96669696699996	96669696699996	69996699969969	69996999699996	69996696966966
69969699696969	69996969996669	69996969996669	96669669696969	96669696969966	96669696696966	69699966699996	69699966699996	69696969996669	96699669696966	96669696969996	96669696696966
69996966969969	69996699969969	69969699966669	96669699969966	96669699969966	96669699969966	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669
69996699966669	69969696669969	69996969996669	96669696669969	96669696669966	96669696699966	69696966969996	69696966969996	69696966969996	96969966969996	96969966969996	96669969996669

89.

696999696969	696996969696	699666969966	969699669996	966999669699	969666996699	699969666666	699696996666	699969969666	966996996996	966969699699	966969666996
699666969696	696996699966	696969969696	966999669996	969666996699	969666996699	699696996666	699969969666	699969969666	966996699966	966969666996	966696996996
696966999669	699666996696	696999669696	969666969996	969699669699	966999669699	699969666666	699969969666	699969969666	966996699966	966969666996	966696996996
969666996669	966999699669	969699666669	699666966696	696966999699	696999699699	969666996699	966696996669	966696996669	699969969996	699969699996	699969699969
969699669696	969666999669	966999669696	696966999699	696999669699	699666969996	966696996669	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
966999669696	969699669696	969666999669	699666966696	699969699996	699969699996	969666996699	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
966696996669	966996996996	966696996996	699666966696	699969699996	699969699996	969666996699	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
966696996669	966996996996	966696996996	699666966696	699969699996	699969699996	969666996699	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
699696966696	699969696996	699969696996	966696996996	966696996996	966696996996	696999669696	699666996669	699666996669	966996699966	966969666996	966696966696
699969696996	699969696996	699666996696	966696996996	966696996996	966696996996	696999669696	699666996669	699666996669	966996699966	966969666996	966696966696
699969696996	699666996696	699666996696	966696996996	966696996996	966696996996	696999669696	699666996669	699666996669	966996699966	966969666996	966696966696

90.

696999699699	696966666666	699666969996	969699669996	966999666669	969666999699	699969666666	699696966666	699969999996	966696999999	966969669666	966696966669
699666966666	696996699996	696969969699	966999669699	969666969996	969666969996	699969999996	699969666666	699969666666	966696669666	966696966666	966696999999
696966999996	699666969699	696999666666	969666966666	969699669699	966999669996	699969666666	699969699996	699969666666	966696966666	966696999999	966696966669
969666999996	966996666666	969699669699	699666966669	696999666669	699666969996	966696996669	966696996669	966696969699	699969666666	699969666666	699969699996
969699669696	969666999669	966699669699	696966999996	696999666669	699666969996	966696996669	966696996669	966696969699	699969666666	699969666666	699969699996
966999669696	969699669696	969666999669	699666966696	699969699996	699969699996	969666996699	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
966696996669	966996996996	966696996996	699666966696	699969699996	699969699996	969666996699	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
966696996669	966996996996	966696996996	699666966696	699969699996	699969699996	969666996699	966696996669	966696996669	699969699996	699969699996	699969699969
699696966696	699969699996	699969696996	966696996996	966696996996	966696996996	696999669696	699666996669	696999669696	966996699966	966969666996	966696966696
699969666696	699969696666	699696999996	966696999996	966696966666	966696966666	696999669696	699666996669	696999669696	966996699966	966969666996	966696966696
699969699996	699696966696	699969696666	966696966696	966696966696	966696966696	696999669696	699666996669	696999669696	966996699966	966969666996	966696966696

91.

666669969996	666666666696	666966696669	999999699996	999699666696	999996996666	699999666696	669696666999	699996999966	966669999699	966666966666	996999699996
666966666696	666669696669	666666969999	999699996666	999996699969	999996666696	669696999966	699996966696	699996966696	996999666696	966669969996	966666999969
666666696669	666966696999	666666966696	999996666696	999999966666	999699969969	699996666996	699999999666	669696966696	966669699966	996999999699	966669696666
999996999966	999699669996	999999666696	666966696669	666666696666	666669999699	996969666699	966666666696	966669699966	699996996666	669696666699	699996999969
999999669996	999996966696	999699999696	666666999969	666669969996	666666966666	966666969996	966666969996	996969666699	699996666696	699996666696	669696966696
999699966696	999999969966	999996669996	666666966696	666666999969	666666969996	966666966696	996969969996	966666966696	699996666696	699999966696	699996666696
966666999969	996969966666	966669666699	699996666696	699999699996	669696696669	999996696666	999999999699	999699969996	666669666696	666666999966	666669699996
996969966666	966669699969	966666966696	669696696999	699996696669	699996666696	999996999969	999999699996	999996966696	666666999966	666666966696	666669699996
966666999669	966666966669	996969969969	699996966696	669696666696	699996969996	999999699996	999996966696	999996999969	666666999966	666666966696	666666966696
669696969996	699999999699	699996666696	966666969996	996969999966	966666966696	666666966699	666966966696	666666999699	999699696666	999999699996	999996666696
699996966696	699996969996	669696999969	966666999966	966666996669	996969669996	666666996669	666666969996	666966666699	999996666696	999996696666	999699969996
699996999969	669696696666	699999696996	996969966696	966666996669	966666999966	669696696696	666666999699	666666996669	999996666696	999996696666	999996966696

92.

666669969996	666666666696	666966696999	999999699666	999699666696	999996999669	699999669996	669696666999	699996666996	966669999699	966666966666	996999696666
666966666696	666669696999	666666969996	999699999669	999996699666	999996666696	669696999966	699996966696	699996666996	996999666696	966669969996	966666999699
666666696999	666966696999	666666966696	999996666696	999999969969	999699969666	699996666996	699999999666	669696696696	966669696666	996999999699	966669696666
999996999696	999699666696	999999666696	666966696999	666666969996	666669999699	996969666699	966666666696	966669969996	699996999669	669696666699	699996996666
999996666696	999996966696	999699999696	666666999969	666669969996	666966696669	966666969996	966666969996	996969666699	699996666696	699996696666	669696699966
999699966696	999999969966	999996669996	666666966696	666666999969	666666969996	966666966696	996969969996	966666969996	699996666696	699999966696	699996666969
966666996666	996969999669	966669666696	699996666696	699999969996	669696696999	999996666696	999999999699	999699969666	666666966999	666966999696	666669666996
996969966696	966669699969	966666999669	669696969996	699996696999	699996666696	999996999699	999999696666	999999669666	666666966696	666666966696	666666999696
966669999669	966666966696	996969969666	699999696999	669696666696	699996969996	999999696666	999996969666	999996999699	666666999696	666666966696	666966696696
669696696666	699999999699	699996666696	966666966696	996969999696	966666966696	666666966699	666966999699	666666996669	999996969996	999999969996	999996666966
699996696666	699996969666	669696999699	966666999696	966666966696	996969966696	666666999699	666666999699	666666969666	999996666696	999996696999	999699969996
699996999699	669696666696	699999696666	996969966696	966666966696	966666999699	669696696696	666666999699	666666999699	999996666696	999996696999	999996969996

93.

6666669996666	6666666666999	6669666696966	9999996996999	9996999666966	9999969996969	6999999669666	6696666669696	6999969996996	9666699996666	9666666666999	9969996996999
6669666666999	6666669696966	6666669996666	9996999696966	9999966996999	9999966996999	6999966996996	6696669996996	6999966996996	9969966699999	9666699699999	9666669996999
6666666696966	6669666996666	6666696666999	9999966669666	9999999666966	9996999699699	6999966696966	6696669996996	6999999699699	9666669696966	9666666696966	9969996996999
9999969996996	9996999666966	9999996696666	6669666969699	6666666669999	6666669996999	9969969996966	9666666669999	9666699996666	6999969996969	6696666696669	6999996996999
9999966696966	9999969696966	9996999699699	6666669996666	6666696996999	6669666669999	9666669996666	9666696996966	9969966669999	6999966996969	6999966996999	6696669996999
9996999669666	9999996696966	9999966669696	6666696669999	6669666969699	6666666996999	9666669666999	9969969996966	9666666696966	6696669696966	6999999696969	6999966696999
9666666996999	9969999696966	9666669666966	6999966669999	6999999666666	6696966696966	9999966669999	9999999669666	9996999696999	6666669669666	6666699996999	6666696669696
9969969996999	9666669696999	9666699969699	6696969996666	6999966969666	6999966969666	9996999696999	9999969696999	9999996669999	6666666969696	6666699696999	6666699696996
9666699996969	9666666696669	9969969996999	6999966969666	6696966669999	6999969996666	9999996969999	9996999669999	9999969996666	6666669996996	6666666696966	6669669996999
6696966996999	6999999666666	6999966669999	9666696669696	9969999699696	9666669669666	6666669669666	6666699996969	6666666996999	9969969696666	9999999666666	9999966669999
6999966699999	6999969696999	6696969996666	9666699969996	9666669996996	9969969669696	6666669996969	6666699696999	6696969996969	9999966669996	9999966996999	9969999666666
6999969996666	6696966669999	6999996969999	9969969969666	9666666696966	9666669996996	6666699696999	6666666996969	6666699696999	9999969996666	9999966669996	9999969696966

94.

6666699969666	6666666666969	6669666696966	9999996969999	9996999666966	9999969996969	6999999669666	6696666669696	6999969996996	9666699996966	9666666666999	9969996996999
6669666666969	6666669696966	6666669696966	9996999996966	9999966969666	9999966969666	6696669996996	6999969996996	6999966969666	9969966699999	9666699969999	9666669996999
6666666696966	6669666996666	6666696666969	9999966669666	9999999666966	9996999696999	6999966696966	6696669996996	6999999699699	9666669696966	9666666996966	9969996996999
9999969996996	9996999666969	9999996996966	6669666969699	6666666696999	6666699996966	9969969696966	9666666669699	9666699969666	6999969996966	6696666696669	6999969696996
9999966696966	9999969696966	9996999696969	6666669996966	6666699696999	6669666696999	9666669696966	9666699696966	9969966699999	6999966996966	6999966969666	6696669996999
9996999696966	9999996696969	9999966669696	6666696669999	6669666969699	6666666996999	9666669669666	9666699696966	9969966699999	6999966996966	6999999696969	6999966696996
9666666969699	9969999696966	9666696669966	6999966669999	6999999696666	6696966696966	9999966669699	9999999696966	9996999669699	6666669696966	6669669996999	6666696669696
9969969669966	9666669696999	9666669696966	6696969996666	6999966696966	6999966969666	9996999696999	9999969696999	9999966969666	6666666969696	6666699696999	6666699696996
9666699996969	9666666696669	9969969696999	6999966969666	6696966669669	6999969696966	9999999669666	9996999669699	9999969696966	6666669696966	6666666696966	6669669696966
6696969969699	6999999696966	6999966696999	9666696669696	9969999696966	9666669696966	6666669669666	6669669996966	6666666996999	9969969696666	9999999696966	9999966669699
6999966969699	6999969696999	6696969996666	9666669996966	9666669696966	9969969669696	6666669996966	6666696969666	6696969996969	9999966969666	9999966696999	9996999666666
6999969996666	6696966669999	6999996969999	9969969969666	9666666696966	9666669996966	6669666696966	6666666996966	6666699696966	9999969696966	9999966696999	9999966969666

95.

6666699696969	6666666666996	6669666696966	9999996996999	9996999666966	9999969996969	6999999669666	6696666669696	6999969996996	9666699996666	9666666696966	9969996996999
6669666666996	6666669696966	6666669696969	9996999696969	9999966996966	9999966969666	6696669996996	6999969696996	6999966969666	9969966699999	9666699669666	9666669996669
6666666996966	6669666996969	6666696666999	9999966669666	9999999666966	9996999696999	6999966696966	6696669996996	6999999699699	9666669696966	9666666996966	9969996996999
9999969996996	9996999666966	9999996669666	6669666966999	6666666966966	6666699996669	9969969996966	9666666669996	9666699696996	6999969996969	6696666696669	6999996996999
9999966969666	9999969696966	9996999696996	6666669996669	6666699666999	6669666696666	9666669696966	9666699696966	9969966699999	6999966969666	6999966996999	6696669996999
9996999666966	9999996696969	9999966669696	6666696669999	6669666966966	6666666996999	9666669669666	9666699696966	9969966699999	6999966996966	6999999696969	6999966696996
9666666996999	9969999696969	9666696696669	6999966669996	6999999696969	6696966696966	9999966969666	9999999669666	9996999666999	6666669669666	6669669996999	6666696669696
9969969966966	9666669696999	9666669696969	6696969996666	6999966996666	6999966996666	9996999696999	9999969696999	9999966969666	6666666969696	6666699669666	6666699696996
9666699696996	9666666696669	9969969696999	6999966996666	6696966669669	6999969696966	9999996669666	9996999666999	9999969696966	6666669696966	6666666696966	6669669696966
6696969666999	6999999666666	6999966696966	9666696669696	9969999696966	9666669669666	6666669669666	6669669996969	6666666996999	9969969696666	9999999696969	9999966696996
6999966969666	6999969696999	6696969996666	9666669996966	9666669696966	9969969669696	6666669996969	6666696969666	6696969996969	9999966669996	9999966996999	9969999666666
6999969996666	6696966669999	6999996969999	9969969969666	9666666696966	9666669996966	6669666696966	6666666996969	6666699696966	9999969696966	9999966696999	9999966969666

96.

6666699966966	6666666666969	6669666696969	9999996996966	9996999666969	9999969996969	6999999669669	6696666696966	6999969996996	9666699996966	9666666666999	9969996996966
6669666666969	6666669696969	6666669696966	9996999696969	9999966996966	9999966969666	6696669996996	6999969696996	6999966969666	9969966699999	9666699696966	9666669996966
6666666969699	6669666996969	6666696666999	9999966669669	9999999666966	9996999696999	6999966696966	6696669996996	6999999699699	9666669696966	9666666996966	9969996996966
9999969996969	9996999666969	9999996669669	6669666969666	6666666996969	6666699996669	9969969696966	9666666669996	9666699696966	6999969996966	6696666696669	6999969696996
9999966696966	9999969696969	9996999696969	6666669996669	6666699696966	6669666696966	9666669669666	9666699696966	9969966699999	6999966969666	6999966996999	6696669996999
9996999666966	9999996696969	9999966669696	6666696669999	6669666969699	6666666996999	9666669669666	9666699696966	9969966699999	6999966996966	6999999696969	6999966696996
9666666996966	9969999696969	9666696696969	6999966669669	6999999669666	6696966696969	9999966696969	9999999696966	9996999669696	6666669669696	6669669996966	6666696696966
9969969669696	9666669696966	9666669696969	6696969996666	6999966696966	6999966969669	9996999696999	9999969696999	9999966969666	6666666969696	6666699669666	6666699696966
9666699696966	9666666696669	9969969696999	6999966996666	6696966669669	6999969696966	9999996669666	9996999669696	9999969696966	6666669696966	6666666696966	6669669696966
6696966969666	6999999696966	6999966696969	9666696669696	9969999696966	9666669669669	6666669669669	6669669996969	6666666996999	9969969696666	9999999669666	9999966669669
6999966996969	6999969696966	6696969996666	9666669696966	9666669996966	9969969669696	6666669996969	6666696969666	6696969996969	9999966969666	9999966696999	9996999666666
6999969996666	6696966669669	6999996969999	9969969969666	9666666696966	9666669996966	6669666696966	6666666996969	6666699696966	9999969696966	9999966696999	9999966969666

97.

666669969966	666666699669	666966696966	999999699669	999699969669	999996996669	699999666996	669666699969	699996996669	966669996699	966666699669	996999699669
666966669966	666669699669	666666699966	999699969669	999996699669	999999699669	669666699669	699996666996	699999699669	996999699669	966669996699	966666699669
666666699669	666966699966	666666699669	999999669669	999999966996	999699969669	699996666996	669666699969	699996996669	966669996699	966666699669	996999699669
999996996669	999699969669	999999669669	666966696966	666666699669	666666699966	996999699669	966666699669	966669996699	699996996669	669666699669	699999699669
999999699669	999996996669	999699969669	666666699669	666669969669	666966696669	966666699966	966669996699	996999699669	699996996669	699996699669	669669699669
999699969669	999999966996	999996699669	666666699669	666666699669	666666699669	966666699669	996999699669	966666699669	669666699669	699999966996	699996699669
966666699669	996999966996	966666699669	699996699669	699999969966	669666696966	999996699669	999999966996	999699969669	666666699669	666669966996	666666699669
996999699669	966666699669	966666699669	669669699669	699996699669	699999699669	999699969669	999996699669	999999699669	666666699669	666669966996	666666699669
966666699669	966666699669	996999966996	699999699669	669666696966	699996699669	999999966996	999699969669	999999699669	666669996699	666666699669	669666699669
669666699669	699999966996	699996699669	966669699669	996999969669	966666699669	666666699669	669666699669	666666699669	996999969669	999999699669	999996699669
699999699669	699996699669	669669699669	966666699669	966666699669	996999969669	666666699669	666669699669	666666699669	999996996669	999996699669	999699969669
699996996669	669666696699	699999696699	996999966996	966666699669	966666699669	666666699669	669666699669	666666699669	999996996669	999996699669	999699969669

98.

666669969669	666666699996	666966699669	999999699996	999699969669	999996996669	699999666996	669666696699	699996996669	966669996669	966666699669	996999699669
666966669996	666669699669	666666699669	999699969996	999996699669	999999699669	669666699669	699996666996	699999699669	996999699669	966669996669	966666699669
666666699669	666966699996	666666699996	999999669669	999999966996	999699969669	699996666996	669666699669	699996996669	966669996669	966666699669	996999699669
999996996669	999699969669	999999666996	666966696996	666666699669	666669969669	996999699669	966666699669	966669996669	699996996669	669666699669	699999699669
999999699669	999996996669	999699969669	666666699669	666669969669	666966696996	966666699669	966669996669	996999699669	699996996669	699996699669	669669699669
999699969669	999999966996	999996699669	666666699669	666666699669	666666699669	966666699669	996999699669	966666699669	669666699669	699999966996	699996699669
966666699996	996999969669	966666699669	699996699996	699999696669	669666696699	999996699669	999999966996	999699969669	666666699669	666966699669	666666699669
996999699669	966666699996	966666699669	669669699669	699996699669	699999699669	999699969669	999996969669	999999699669	666669996669	666669966996	666666699669
966666699669	966666699669	996999966996	699999699669	669666696966	699996699669	999999966996	999699969669	999999699669	666669996669	666666699669	669666699669
669666699669	699999966669	699996699669	966669699669	996999969669	966666699669	666666699669	669666699669	666666699669	996999969669	999999699669	999996699669
699999699669	699996699669	669669699669	966666699669	966666699669	996999969669	666666699669	666669699669	666666699669	999996996669	999996699669	999699969669
699996996669	669666699699	699999696996	996999966699	966666699669	966666699669	666666699669	669666699669	666666699669	999996996669	999996699669	999699969669

99.

666669969669	666666699669	666966699669	999999699669	999699969699	999996996669	699999666996	669666699669	699996996669	966669996699	966666699669	996999699669
666966669966	666669699669	666666699669	999699969996	999996699669	999999699669	669666699669	699996666996	699999699669	996999699669	966669996699	966666699669
666666699669	666966699966	666666699669	999999669669	999999966996	999699969669	699996666996	669666699669	699996996669	966669996699	966666699669	996999699669
999996996669	999699969669	999999666996	666966696699	666666699669	666669969669	996999699669	966666699669	966669996699	699996996669	669666699669	699999699669
999999699669	999996996669	999699969669	666666699669	666669969669	666966696996	966666699669	966669996699	996999699669	699996996669	699996699669	669669699669
999699969669	999999966996	999996699669	666666699669	666666699669	666666699669	966666699669	996999699669	966666699669	669666699669	699999966996	699996699669
966666699996	996999969669	966666699669	699996699669	699999696669	669666696699	999996699669	999999966996	999699969669	666666699669	666966699669	666666699669
996999699669	966666699996	966666699669	669669699669	699996699669	699999699669	999699969669	999996699669	999999699669	666669996669	666669966996	666666699669
966666699669	966666699669	996999966996	699999699669	669666696966	699996699669	999999966996	999699969669	999999699669	666669996669	666666699669	669666699669
669666699669	699999966996	699996699669	966669699669	996999969669	966666699669	666666699669	669666699669	666666699669	996999969669	999999699669	999996699669
699999699669	699996699669	669669699669	966666699669	966666699669	996999969669	666666699669	666669699669	666666699669	999996996669	999996699669	999699969669
699996996669	669666699699	699999696996	996999966699	966666699669	966666699669	666666699669	669666699669	666666699669	999996996669	999996699669	999699969669

100.

666669969699	666666699699	666966699996	999999699999	999699966669	999996999699	699999666666	669666699666	699996999996	966669999999	966666699696	996999699666
666966669996	666669699996	666666699699	999699999699	999996699999	999999669999	669666699996	699996666666	699999699996	996999699696	966669966669	966666699999
666666699996	666966699699	666666699666	999999666669	999999969999	999699969999	699996666666	669666699996	699999699996	966669966669	966666699696	996999699666
999996999996	999699969666	999999666666	666966696669	666666699666	666669999999	996999699996	966666699996	966669996996	699996999699	669666699996	699999699999
999999699666	999996999666	999699999996	666666999999	666669966669	666966699666	966666699699	966669699996	996999699699	699996666669	699996699999	669669699699
999699966666	999999999996	999966696666	666669699666	666666999999	666666699999	966666699666	669699969999	966666699996	669666699999	699999969999	699996666669
966666699999	996999969999	966669966669	699996666666	699999969699	669699969996	999996666966	999999999999	999699969669	666669966669	666666999996	666666999996
996999666669	966669969999	966666999699	669696996999	699996699996	699999666666	999699999999	999996966669	999999669696	666669966669	666669966669	666666999996
966669969999	966666699669	996999969999	699999699996	669696666666	699996996999	999999666669	999699969696	999999699999	666669999996	666666699666	669666966669
669696966669	699999999999	699996669696	966669666666	996999999996	966666699666	666669666669	666669999996	666666699999	999699969996	999999969699	999996666669
699999699696	699996996669	669696999999	966666999996	966669966666	996999699666	666666999699	666669699999	666666699999	999996666669	999996699996	999699969699
699996999999	669696699666	699999696669	996999966666	966666699666	966666699996	666666999999	666666699999	666666699999	999996996999	999699969699	999996999999

8 Author's Contributions to Magic Squares

The **item-wise** author's work on magic squares is as follows:

1. *Digital Numbers Magic Squares* - [5, 6, 7, 8, 9, 10, 37];
2. *Block-Wise Construction of Bimagic Squares* - [11];
3. *Connections with Genetic Tables and Shannon's entropy* - [12];
4. *Selfie and Palindromic-type Magic Squares* - [13, 28, 37];
5. *Intervally Distributed and Block-Wise Magic Squares* - [14, 15, 16, 28];
6. *Multi-digits and Number Patterns Magic Squares* - [17, 27];
7. *Perfect Square Sum Magic Squares with Uniformity, Minimum Sum and Pythagorean Triples* - [18, 19];
8. *Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares* - [20, 21, 22, 23, 26, 29, 31];
9. *Magic Crosses: Repeated and Non Repeated Entries* - [24];
10. *Representations of Letters and Numbers With Equal Sums Magic Squares of Orders 4 and 6* - [25].
11. *Bordered Magic Squares* - [32, 33, 34, 35, 36].
12. *Block-Bordered Magic Squares* - [45, 46, 47].
13. *2-Digits Magic and Bimagic Squares* - [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44].

References

- [1] **ALEX BELLOS**, Can you solve it? Toot toot for world palindrome day!,
<https://www.theguardian.com/science/2020/jan/27/can-you-solve-it-toot-toot-for-world-palindrome-day>, Jan.
27, 2020.
- [2] **AALE DE WINKEL**, The Magic Encyclopedia, <http://magichypercubes.com/Encyclopedia/>
- [3] **H. WHITE**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/SODLS.html>
- [4] **H. WHITE**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/BlockSquares.html>
- [5] **I.J. TANEJA**, Digital Era: Magic Squares and 8th May 2010 (08.05.2010), May, 2010, pp. 1-4,
<https://arxiv.org/abs/1005.1384>.

- [6] I.J. TANEJA, Universal Bimagic Squares and the day 10th October 2010 (10.10.10), Oct, 2010, pp. 1-5, <https://arxiv.org/abs/1010.2083>.
- [7] I.J. TANEJA, DIGITAL ERA: Universal Bimagic Squares, Oct, 2010, pp. 1-8, <https://arxiv.org/abs/1010.2541>.
- [8] I.J. TANEJA, Upside Down Numerical Equation, Bimagic Squares, and the day September 11, Oct. 2010, pp. 1-7, <https://arxiv.org/abs/1010.4186>.
- [9] I.J. TANEJA, Equivalent Versions of "Khajuraho" and "Lo-Shu" Magic Squares and the day 1st October 2010 (01.10.2010), Nov. 2010, pp. 1-7, <https://arxiv.org/abs/1011.0451>.
- [10] I.J. TANEJA, Upside Down Magic, Bimagic, Palindromic Squares and Pythagoras Theorem on a Palindromic Day - 11.02.2011, Feb. 2011, pp.1-9, <https://arxiv.org/abs/1102.2394>.
- [11] I.J. TANEJA, Bimagic Squares of Bimagic Squares and an Open Problem, Feb. 2011, pp. 1-14, <https://arxiv.org/abs/1102.3052>.
- [12] I.J. TANEJA, Representations of Genetic Tables, Bimagic Squares, Hamming Distances and Shannon Entropy, Jun. 2012, pp. 1-19, <https://arxiv.org/abs/1206.2220>.
- [13] I.J. TANEJA, Selfie Palindromic Magic Squares, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 98, pp. 1-15. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a98.pdf>.
- [14] I.J. TANEJA, Intervally Distributed, Palindromic, Selfie Magic Squares, and Double Colored Patterns, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 127, pp. 1-45. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a127.pdf>.
- [15] I.J. TANEJA, Intervally Distributed, Palindromic and Selfie Magic Squares: Genetic Table and Colored Pattern – Orders 11 to 20, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 140, pp. 1-43. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a140.pdf>.
- [16] I.J. TANEJA, Intervally Distributed, Palindromic and Selfie Magic Squares – Orders 21 to 25 , 18(2015), Art. 151, pp. 1-33. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a151.pdf>.
- [17] I.J. TANEJA, Multi-Digits Magic Squares, RGMIA Research Report Collection, 18(2015), Art. 159, pp. 1-22. <http://rgmia.org/papers/v18/v18a159.pdf>.

- [18] I.J. TANEJA, Magic Squares with Perfect Square Number Sums, Research Report Collection, **20**(2017), Article 11, pp. 1-24, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a11.pdf>.
- [19] I.J. TANEJA, Pythagorean Triples and Perfect Square Sum Magic Squares, RGMIA Research Report Collection, **20**(2017), Art. 128, pp. 1-22, <http://rgmia.org/papers/v20/v20a128.pdf>.
- [20] I.J. TANEJA, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [21] I.J. TANEJA, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, , **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-55 <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.
- [22] I.J. TANEJA, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-55 <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [23] I.J. TANEJA, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49 , <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [24] I.J. TANEJA, Magic Crosses: Repeated and Non Repeated Entries, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-37, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554623>.
- [25] I.J. TANEJA, Representations of Letters and Numbers With Equal Sums Magic Squares of Orders 4 and 6, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-82, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555287>.
- [26] I.J. TANEJA, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>. Also in <https://inderjtaneja.com/2018/01/10/block-wise-magic-and-bimagic-squares-part-i/> and <https://inderjtaneja.com/2018/01/10/block-wise-magic-and-bimagic-squares-part-ii/>.
- [27] I.J. TANEJA, Different Digits Magic Squares and Number Patterns, **Zenodo**, February 01, 2019, pp. 1-34, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555327>.
- [28] I.J. TANEJA, Palindromic, Patterned Magic Sums, Composite, and Colored Patterns in Magic Squares, **Zenodo**, February 02, 2019, pp. 1-99, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555741>.
- [29] I.J. TANEJA, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 01,

2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>. Also in <https://inderjtaneja.com/2018/03/02/block-wise-construction-of-magic-and-bimagic-squares-of-orders-39-to-45/>.

- [30] I.J. TANEJA, Perfect Square Sum Magic Squares, **Zenodo**, April 29, 2019, pp. 1-65, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2653927>.
- [31] I.J. TANEJA, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [32] I.J. TANEJA, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [33] I.J. TANEJA, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [34] I.J. TANEJA, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [35] I.J. TANEJA, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.
- [36] I.J. TANEJA, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [37] I.J. TANEJA, Universal Palindromic Day and Two Digits Magic Squares, **Zenodo**, February 2, pp. 1-22, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3633852>.
- [38] I.J. TANEJA, 2-Digits Universal and Upside-Down Palindromic Magic and Bimagic Squares: Orders 3 to 16, **Zenodo**, April 07, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3743362>.
- [39] I.J. TANEJA, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-103, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866366>.
- [40] I.J. TANEJA, Universal Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-113, <https://www.zenodo.org/record/3866386>.
- [41] I.J. TANEJA, Upside-down Magic and Bimagic Squares of Orders 17 to 32 With Digits 6 and 9, **Zenodo**, May 30, 2020, pp. 1-98, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3866396>.

- [42] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 1 and 8, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-134, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911452>.
- [43] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 2 and 5, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-133, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911457>.
- [44] I.J. TANEJA, Upside-down Magic Squares of Type $4k$, $6k$ and $12k$ Using the Digits 6 and 9, **Zenodo**, June 28, 2020, pp. 1-135, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3911461>.
- [45] I.J. TANEJA, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, , pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [46] I.J. TANEJA, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, , pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [47] I.J. TANEJA, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, , pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.
- [48] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 1 and 8, **Zenodo**, October 26, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4130393>.
- [49] I.J. TANEJA, Universal Magic Squares of Orders 128, 126 and 120 With Digits 2 and 5, **Zenodo**, October 31, 2020, pp. 1-194, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4148929>, pp. 1-194.
-